

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

LEHRPERSONEN AM LIMIT

Ein Beratungsleitfaden zur Burnout-Intervention

eingereicht von: Ronja Zeman

Begleitung: Prof. Dr. phil. Markus Matthys

Mai 2024

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit behandelt das Thema «Burnout» im Lehrberuf und präsentiert einen praxiskompatiblen Beratungsleitfaden zur Burnout Intervention und Prävention von Burnout in Schulen. Zudem wird die Bedeutung der Lehrer- und Lehrerinnengesundheit für das Bildungssystem hervorgehoben. Basierend auf einer Literaturanalyse werden Charakteristiken und Ursachen eines Burnouts, Belastungsfaktoren im Lehrberuf sowie verschiedene Präventions- und Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt und diskutiert. Der Leitfaden basiert auf einem lösungsorientierten Beratungsansatz und folgt einem mehrstufigen Prozess von der Problemidentifikation bis zur Umsetzung konkreter Massnahmen. Es wird dargelegt, wie sich die beschriebene Intervention positiv auf das Wohlbefinden der Lehrpersonen, die Lernumgebung sowie den Erfolg der Schülerinnen und Schüler auswirken kann.

Danksagung

Auf meiner Reise durch die Forschung und Reflexion über die Thematik «Burnout-Intervention im Lehrberuf» und die Entwicklung eines Beratungsleitfadens habe ich die Unterstützung und Hilfe vieler Personen erfahren dürfen. An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen herzlich bedanken, die mich auf diesem Weg unterstützt und begleitet haben.

Ein besonderer Dank gilt meinem Betreuer, Prof. Dr. phil. Markus Matthys, für die fachkundige Anleitung, die wertvollen Ratschläge und stets konstruktive Kritik. Deine Unterstützung hat massgeblich dazu beigetragen, dass diese Masterarbeit die gewünschte Qualität und Tiefe erreichen konnte.

Ich möchte mich auch bei meiner Familie und meinen Freunden, besonders bei Ruth Zeman, bedanken, die mir während dieser intensiven Arbeitsphase Verständnis, Rückhalt und Hilfe entgegengebracht haben. Ihre aufmunternden Worte und ihr Zuspruch haben mir stets die notwendige Motivation gegeben, diese Herausforderung zu meistern.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
1.1 ZIEL	8
1.2 FRAGESTELLUNG	8
1.3 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ.....	8
1.4 BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSMETHODIK	9
2. ZENTRALE BEGRIFFE UND ERLÄUTERUNGEN	13
2.1 DEFINITION BURNOUT.....	13
2.2 SYMPTOMATIK.....	15
2.2.1 Verlauf	17
2.3 URSACHEN.....	19
2.3.1 Personen- und umweltzentrierte Gründe.....	19
2.3.2 Differenzialdiagnostik	20
2.4 VERBREITUNG UND HÄUFIGKEIT.....	21
3. BURNOUT IM LEHRBERUF	22
3.1 ANFORDERUNGEN UND RISIKEN.....	23
3.2 BELASTUNGSFAKTOREN IM ALLGEMEINEN.....	24
3.2.1 Belastung durch Schüler und Schülerinnen.....	24
3.2.2 Belastung durch die Zusammenarbeit.....	25
3.2.3 Belastung durch die schulischen Rahmenbedingungen.....	26
3.2.4 Belastung durch den Berufseinstieg und die Ausbildung.....	27
3.2.5 Belastung durch die Schulleitung.....	27
3.3 STUDIEN ZU BURNOUTS IM LEHRBERUF.....	28
3.3.1 Schweizer Studie zu «Belastungen im Lehrberuf»	28
3.3.2 Die Freiburger Schulstudie	29
3.3.3 Potsdamer Lehrerstudie.....	30
3.3.4 Schweizer Studie zu «Belastungsfaktoren im Lehrberuf»	30
4. PRÄVENTION UND INTERVENTION	33
4.1 PRÄVENTION AUF INDIVIDUELLER EBENE.....	34
4.2 PRÄVENTION AUF SOZIALER EBENE	35
4.3 PRÄVENTION AUF STRUKTURELLER EBENE.....	36
5. BERATUNG.....	38
5.1 DEFINITION DER BERATUNG	38
5.2 PÄDAGOGISCHE UND PSYCHOLOGISCHE GRUNDLAGEN	38
5.3 DIE VERSCHIEDENEN BERATUNGSFORMEN UND IHRE ANSÄTZE	39
5.4 BERATUNG IM SCHULFELD.....	40
5.4.1 «Counseling Conversation»: Fachberatung.....	41
5.4.2 «Cooperative Conversation Consultation»: Schulisches Standortgespräch.....	41
5.4.3 «Reflektive Conversation»: Lösungsorientierte und personenzentrierte Beratung.....	42
5.5 BERATUNGSTECHNIKEN UND WERKZEUGE	46
5.5.1 Aktives Zuhören, Haltung und Reframing	47
5.5.2 Fragearten und Fragetechniken.....	49
5.5.3 Wirksamkeit und Ziele	52
5.5.4 Weitere Techniken.....	52
6. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	54
6.1 WANN SPRICHT MAN VON EINER KRISE?.....	54
6.2 WELCHE FORM DER BERATUNG WÜRDEN SICH DAZU EIGNEN?.....	55
6.3 WELCHE INTERVENTIONSMASSNAHMEN SOLLTE DER LEITFADEN BEINHALTEN, UM DEN BETROFFENEN LEHRPERSONEN UNTERSTÜTZUNG ZU BIETEN?.....	56

6.4. WIE KANN EINE LEHRPERSON MIT HILFE EINES BERATUNGSLEITFADENS IN EINER BURNOUT-KRISENSITUATION UNTERSTÜTZT WERDEN?	57
7. DAS PRODUKT.....	58
7.1 RAHMENBEDINGUNGEN UND EINSATZMÖGLICHKEITEN.....	58
7.2 DER AUFBAU DES BERATUNGSLEITFADENS.....	60
7.3 HAUSAUFGABEN - SELBSTFÜRSORGETECHNIKEN	63
7.3.1 Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen.....	64
7.3.2 Yoga.....	64
7.3.3 Atemtechniken.....	64
7.3.4 Autogenes Training.....	65
8. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION.....	66
9. EVALUATION FORSCHUNGSMETHODISCHER ZUGANG	67
9.1 DIE LITERATURANALYSE	67
9.2 AUSWAHL DER WERKZEUGE UND METHODEN	68
9.3 DIE ENTSTEHUNG DES BURNOUT-INTERVENTIONS-BERATUNGSLEITFADENS	69
10. REFLEXION UND AUSBLICK.....	69
10.1 REFLEXION.....	69
10.2 AUSBLICK UND OFFENE FRAGEN.....	70
11. SCHLUSSWORT	71
12. LITERATURVERZEICHNIS	72
13. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	78
14. TABELLENVERZEICHNIS	78
15. ANHANG:.....	78
15.1 A: BURNOUT SYMPTOMATIK (BURISCH, 2010, S. 24F.).....	79
15.2 B: BURNOUT-PHASENTHEORIEN (BURISCH, 2010, S. 39F.).....	82
15.3 C: FRAGEARTEN UND FRAGETECHNIKEN NACH MELZER UND METHNER (2012, S. 75F.)	84
15.4 D: BEFINDLICHKEITSSKALA VON 1-10 (EIGENE DARSTELLUNG).....	89
15.5 E: PRODUKT - AUSFÜHRLICHE VERSION DES BERATUNGSLEITFADENS ZUR BURNOUT-INTERVENTION.....	90
15.6 F: DER LEBENS- UND STÄRKENBAUM	104
15.7 G: FANTASIEREISE NACH MELZER UND METHNER (2012, S. 117F.).....	105
16. EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG.....	106

1. Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie Lehrpersonen mit Hilfe eines Beratungsleitfadens in einer Burnout-Krisensituation unterstützt werden können. Im Laufe der Zeit ist die Autorin dieser Arbeit immer wieder Lehrpersonen begegnet, die ihren Beruf aufgrund eines Burnouts unterbrechen oder teilweise ganz aufgeben mussten. Gemäss Kunz Heim, Sandmeier und Krause (2014) wiesen im Jahr 2014 rund 40% aller Lehrpersonen des 5. bis 9. Schuljahres sehr hohe Werte im Bereich Burnout-Gefährdung auf (S. 292).

So ist die Autorin der Meinung, dass sich etwas ändern muss und möchte mit dieser Arbeit zum Schutz der Lehrer- und Lehrerinnengesundheit beitragen.

Seit Jahrzehnten wird intensiv über die Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf geforscht. Verschiedene Studien wie die von Guglielmi und Tatrow (1998), Kyriacou (2001), Ulrich, Inversini und Wülser (2002), Bauer (2004), Goddar (2011) sowie die von von Wartburg (2022) geben einen Überblick über den Forschungsstand. Dennoch besteht ein Ungleichgewicht zwischen der Menge an Forschungsarbeiten und dem Erkenntnisfortschritt (Rothland, 2009; Stiller, 2015). In den meisten Studien wurden subjektiv erfasste, persönliche Faktoren wie beispielsweise Charaktereigenschaften als Vorhersage für die Beanspruchung der Lehrpersonen angenommen, während der Einfluss objektiver, berufsspezifischer Merkmale vernachlässigt wurde. Die daraus resultierenden Interventionsmassnahmen halten Lehrpersonen unter anderem dazu an, etwas an ihrer Einstellung und ihrer charakterlichen Eigenschaft zu ändern, beispielsweise weniger perfektionistisch zu arbeiten. Die Autorin findet, dass solche Ratschläge dazu führen können, dass sich Lehrpersonen nicht verstanden und unterstützt fühlen. Ebenfalls ist bereits erwiesen, dass Charakterzüge nicht alleine zu einem Burnout führen können, sondern diese nur in Zusammenhang mit Umweltfaktoren zu Burnout-Treibern werden (Maroon, 2008, S. 49). Die Autorin dieser Arbeit sieht vor allem in der Zunahme der bürokratischen Aufgaben, die neben dem eigentlichen Unterrichten dazukommen, eine grosse Belastung. Diese Meinung unterstützen auch die Ergebnisse der Studie von von Wartburg (2022). In den meisten Studien konzentrierte man sich bis anhin vor allem auf die Symptomatik und Ursachen von Burnouts. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass sich Lehrpersonen oft lange nicht zugestehen, überlastet zu sein oder gar unter einem Burnout zu leiden. Des Weiteren lassen sich in der Literatur allgemeine Ratschläge zu einem gesünderen Lebensstil finden, welche als Präventionsmassnahmen deklariert werden. Trotz beobachteter Zunahme Burnout-betroffener Lehrerkolleginnen und -kollegen sowie des Lehrermangels und des vermehrten Einsatzes unausgebildeter Lehrpersonen in den letzten Jahren (Bundesamt für Statistik, 2022; SWK, 2023; von Wartburg, 2022), lässt sich aber noch immer ein deutlicher Mangel an Interventionsmassnahmen feststellen.

In Anbetracht dieser Aspekte und des Mangels an einem offiziellen Beratungsleitfaden zur Burnoutintervention bei Lehrpersonen an Schweizer Primarschulen, ist es von grosser Bedeutung, das Thema weiter zu erforschen und geeignete Unterstützungsmassnahmen zu entwickeln. Die Lehrergesundheit spielt eine erhebliche Rolle für die Unterrichtsqualität und somit für den Lernprozess und -erfolg der Schülerinnen und Schüler (Maslach & Leiter, 1999; Scheuch, Haufe & Seibt, 2015). Durch die Entwicklung eines lösungsorientierten, umfassenden Beratungsleitfadens, welcher als Produkt aus dieser Arbeit hervorgeht, können Lehrpersonen in einer Burnout-Krisensituation besser unterstützt und präventive Massnahmen etabliert werden, um ihre psychische Gesundheit zu stärken.

Das erste Kapitel dient der Einleitung und bietet einen Überblick über den Inhalt der Arbeit und ihre Struktur. Beschrieben und begründet werden dabei das Ziel, die Fragestellung, die heilpädagogische Relevanz des Themas und die angewandte Forschungsmethode. Das zweite Kapitel dreht sich um die zentralen Begriffe der Thematik. Es erfolgt eine Definition von Burnout und eine Beschreibung der Symptomatik. Des Weiteren wird ein möglicher Verlauf beschrieben. Ebenfalls werden Ursachen von Burnout untersucht, wobei sowohl personen- als auch umweltzentrierte Gründe betrachtet werden. Anschliessend erfolgt ein kleiner Exkurs zur besseren Differenzierung und Abgrenzung der Begrifflichkeiten.

Das zweite Kapitel endet mit der Auseinandersetzung der Verarbeitung und Häufigkeit von Burnout.

Im dritten Kapitel wird das Phänomen des «Burnouts» im Lehrberuf beleuchtet. Zu Beginn werden die Anforderungen und Risiken des Lehrberufs diskutiert. Zudem werden verschiedene allgemeine Belastungsfaktoren geschildert. Anschliessend erfolgt eine genauere Analyse der Belastung durch Schüler*innen, die Zusammenarbeit, schulische Rahmenbedingungen, den Berufseinstieg und die Schulleitung. Auch einige Studien zum Thema Burnout im Lehrberuf werden beschrieben, um den Lesern und Leserinnen ein aktuelles Bild der Situation aufzeigen zu können. Ebenfalls widmet sich dieses Kapitel den verschiedenen Studien, um eine bessere Übersicht über den aktuellen Forschungsstand zu gewinnen.

Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Studien in die Präventions- und Interventionsmassnahmen eingeflochten.

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema «Beratung». Es erfolgt eine Definition von Beratung und es werden pädagogische und psychologische Grundlagen erläutert. Des Weiteren werden verschiedene Beratungsformen und ihre Ansätze vorgestellt. Ein spezieller Fokus gilt den drei Beratungsformen, die am häufigsten im Schulgeschehen eingesetzt werden. Ebenfalls werden Beratungstechniken und Werkzeuge wie aktives Zuhören, Fragearten und -techniken sowie die Wirksamkeit und Ziele dieser analysiert und beschrieben. Zum Abschluss dieses Kapitels folgt noch eine Beschreibung weiterer geeigneter Techniken für die Beratung bei Burnout.

Im sechsten Kapitel erfolgt die Beantwortung der Hauptfragestellung sowie deren Unterfragen.

Im siebten Kapitel wird das entwickelte Produkt «Beratungsleitfaden zur Burnout-Intervention» vorgestellt. Es werden die Rahmenbedingungen und Einsatzmöglichkeiten des Konzepts erläutert. Zudem wird der Aufbau des Beratungsleitfadens beschrieben, die verwendeten Techniken und Werkzeuge werden erläutert und Handlungsempfehlungen sowie konkrete Übungen zur Entspannung werden präsentiert.

Das achte Kapitel widmet sich der Zusammenfassung und Diskussion in Bezug auf Burnout und des daraus resultierenden Beratungsleitfadens.

Im neunten Kapitel werden die Literaturanalyse, die Auswahl der verwendeten Werkzeuge und Erstellung des Burnout-Interventions-Beratungsleitfadens evaluiert.

Das zehnte Kapitel widmet sich einer Gesamtreflexion, einem Ausblick und offenen Fragen.

Das Kapitel elf beinhaltet das Schlusswort. Anschliessend folgt der Anhang.

1.1 Ziel

Mit dieser Literaturarbeit soll den Lesern und Leserinnen nicht nur ein wissenschaftlich fundierter Einblick in die Thematik des Burnouts und der Beratung im Lehrberuf gegeben werden, sondern auch Hintergrundinformationen über die allgemeine Entstehung und Symptomatik von Burnout sowie Präventions- und Interventionsmassnahmen. Das Ziel ist es, mit Hilfe dieses Wissens einen praxiskompatiblen Beratungsleitfaden für Schulen zu entwickeln, der bei Burnout-Krisensituationen intervenierend eingesetzt werden kann.

1.2 Fragestellung

Wie kann eine Lehrperson mit Hilfe eines Beratungsleitfadens in einer Burnout-Krisensituation unterstützt werden?

- Wann spricht man von einer Krise?
- Welche Form der Beratung würde sich dazu eignen?
- Welche Interventionsmassnahmen sollte der Leitfaden beinhalten, um den betroffenen Lehrpersonen Unterstützung zu bieten?

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Ein Burnout im Lehrberuf hat weitreichende Auswirkungen, nicht nur auf die Gesundheit der betroffenen Lehrperson, sondern auch auf ihr gesamtes Umfeld. Diese Thematik ist daher von grosser Relevanz für die Schule, da sie direkte Auswirkungen auf die Unterrichtsqualität, die Schülerinnen und Schüler sowie andere Fachpersonen in der Zusammenarbeit hat (Scheuch et al., 2015).

Eine Lehrperson, die unter einem Burnout leidet, kann ungeduldig, aggressiv oder genervt auf ihre Mitmenschen reagieren. Sie ist möglicherweise nicht mehr in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen (Cramer, Friedrich & Merk, 2018), was zu Wissenslücken bei den Schülerinnen und Schülern führen kann (Hattie, 2009, zitiert nach SKW, 2023) und die Zusammenarbeit mit anderen erschwert. Sollte es zum Äussersten kommen, kann die Lehrperson sogar komplett ausfallen, wodurch es zu einer Mehrbelastung der anderen Lehrpersonen kommt, die einspringen und aushelfen müssen.

Besonders im heilpädagogischen Kontext haben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine beratende Funktion (Schnebel, 2012, S. 66f.). Sie sollten so kompetent geschult sein, dass sie erkennen können, wenn eine Kollegin oder ein Kollege Gefahr läuft, krank zu werden oder Kinder inkorrekt behandelt werden. Des Weiteren sind sie verpflichtet, beratend zur Seite zu stehen sowie allfällige Massnahmen einzuleiten.

Der Lehrermangel, unausgebildete Lehrpersonen und die Inklusion stellen zusätzliche Anforderungen an die Lehrpersonen. Sie müssen diese Probleme bewältigen und gleichzeitig mit verhaltensauffälligen Kindern und unterschiedlichen Lernvoraussetzungen umgehen (von Wartburg, 2022). Laut Hagemann (2009) sollten sie sowohl den leisen und eher unauffälligen als auch den lauten oder störenden Kindern gerecht werden. Nicht nur einzelne Schülerinnen und Schüler können eine Belastung für die Lehrpersonen darstellen, sondern auch die Klassengrössen. Aufgrund von Ressourcenkürzungen kommt es immer häufiger zu einer hohen Anzahl Kinder in einem Klassenzimmer, wo auch Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf integriert sind und oft zu wenig

Unterstützungsmassnahmen erhalten (S. 41). Hagemann (2009, S. 47) fasst zusammen, dass das erhöhte Störpotenzial, die unterschiedlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen sowie die erhöhte Lautstärke als äusserst belastend für Lehrpersonen ist.

Insgesamt ist die Thematik des Burnouts im Lehrberuf im heilpädagogischen Sinne von grosser Bedeutung. Sie wirkt sich nicht nur auf die betroffenen Lehrpersonen aus, sondern beeinflusst auch die Qualität der heilpädagogischen Arbeit und die Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen. Durch die Erforschung und Entwicklung geeigneter Interventionsmassnahmen kann das Wohlbefinden der Lehrpersonen verbessert und somit eine qualitativ hochwertigere Zusammenarbeit sowie heilpädagogische Unterstützung gewährleistet werden (Hagemann, 2009, S. 47).

1.4 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Die folgende Masterarbeit liegt einer Entwicklungsarbeit zu Grunde, die auf einer systematischen Literaturanalyse aufbaut. Da das Thema Burnout im Lehrberuf oft noch tabuisiert wird und es vielen Betroffenen schwerfällt, in dieser Lage ein Interview zu geben oder sie dieses als Mehrbelastung empfinden könnten, hat sich die Autorin dieser Arbeit für die Methode der qualitativ strukturierenden Inhaltsanalyse entschieden. Diese soll als Vorbereitung und Grundlage für einen Beratungsleitfaden in der Burnout-Intervention dienen.

Bei diesem Vorgehen, das sich aus der klassischen Inhaltsanalyse abgeleitet hat, werden wissenschaftliche Texte mit Hilfe von Kategorien und Tabellen systematisch analysiert (Kuckartz, 2018, S. 6f.). Mit dem zuvor erwähnten Ziel, einen Beratungsleitfaden für Schulen zu entwickeln, rückt insbesondere die Bearbeitung des Themas Burnout sowie verschiedene Beratungsformen und Interventionsmöglichkeiten auf der Grundlage der Inhaltsanalyse in den Mittelpunkt. Nachfolgend wird das Schema der qualitativ strukturierende Inhaltsanalyse nach Roos und Leutwyler (2022) als auch Mayring (2022) erläutert:

Zuerst wird die Forschungsfrage oder das Forschungsziel definiert. Diese bildet die Basis für die Analyse der Literatur. Als Zweites beginnt die Suche nach relevanter Literatur. Dabei werden Studien und Bücher mittels zuvor festgelegter Raster und Suchstrategien gesucht. Um die Recherche einzugrenzen, wurde bei dieser Arbeit mit Hilfe von «Schlagwörtern», der «Spracheinstellung» und dem «Jahrgang» gesucht. Als Drittes wird die Qualität der Studien überprüft. Eine Bewertung hinsichtlich der Relevanz, Anwendbarkeit und methodischen Qualität wird berücksichtigt. Dabei spielen die inhaltlichen Kriterien eine wichtigere Rolle als die formalen Aspekte. Als Viertes werden die Ergebnisse und Informationen der Texte inhaltlich kategorisiert und systematisch zusammengefasst. Je nach Forschungsfrage oder Ziel werden Kategorien vor (deduktiv) oder während (induktiv) der Betrachtung des Datenmaterials abgeleitet (Kuckartz, 2018, S. 6f.). Beim deduktiven Vorgehen werden bestehende Konzepte und Theorien als Basis genommen und mittels eines Operationalisierungsprozesses auf das Material hin angewendet. Beim induktiven Vorgehen wird das Material detailliert betrachtet, systematisch analysiert und daraus Themen, Zusammenhänge oder Muster identifiziert. Anschliessend folgt eine Ableitung von Konzepten und Kategorien. Mayring (2022) betont die Vorzüge der induktiven Vorgehensweise bei einer qualitativen Analyse, denn sie verhindert, «Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers» und «strebt nach einer möglichst naturalistischen und gegenstandsnahen Abbildung des Materials» (S. 85). Auch Lamnek (2010) weist auf diese Vorzüge hin und meint des Weiteren, dass «[...] die theoretischen Überlegungen nicht vorschnell in eine bestimmte Richtung gelenkt werden» (S. 462). Zum vierten Punkt zählen

Roos und Leutwyler (2022), ebenso Mayring (2022) die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse sowie auch die Schlussfolgerung. Diese sollte sich sowohl auf die Forschungsfrage als auch auf das Forschungsziel und die Ergebnisse beziehen.

Das Schneeballprinzip, das von Roos und Leutwyler (2022) beschrieben wird, bietet einen geeigneten Ansatz für den Einstieg in die Literatursuche. Es basiert darauf, dass man zunächst ein bestimmtes Buch auswählt und dann über dessen Literaturverzeichnis nach weiteren relevanten Quellen sucht. Dieser Prozess ermöglicht es auch, Schlüsselbeiträge zu identifizieren, indem man feststellt, welche Autoren in verschiedenen Literaturverzeichnissen immer wieder zitiert werden. Auf diese Weise kann man systematisch weitere Literaturquellen erschliessen und sich auf bedeutsame Werke konzentrieren.

In dieser Masterarbeit wird grosser Wert darauf gelegt, dass die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur in der Arbeit selbst präsent werden, sondern auch in der praktischen Anwendung einen Nutzen finden.

Die Ergebnisse der Arbeit sollen in Form eines anwendbaren Beratungsleitfadens für alle Interessierten zugänglich gemacht werden und Schulen als Interventionshilfe in Burnout-Krisensituationen dienen. Innerhalb dieses Beratungsleitfadens werden beraterische Methoden, Fragetechniken, Übungen und Handlungsempfehlungen einen wichtigen Teil darstellen. Ähnlich, einer quantitativen Methode werden diese Aspekte recherchiert, zusammengefasst und deskriptiv ausgewertet (Rasch, Friese, Hofmann & Neumann, 2006, S. 1, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 266), um das Beratungsinstrument zu gestalten. So sollen die gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich in die Praxis übertragen und umgesetzt werden können.

Zu Beginn wurde die passende Literatur basierend auf den Jahren 2009 – 2023 und den Schlagwörtern «*Burnout – Burnout im Lehrerberuf – Burnout and Teacher – teachers' burnout – Beratung – Systemische Theorie – systemische Therapie und Beratung – lösungsorientierter und personenzentrierter Beratungsansatz – Beratungstechniken und Werkzeuge – Intervention – Burnout Prävention*» deduktiv ausgewählt. Hinsichtlich der Erstellung eines Beratungsleitfadens wurden diese danach induktiv ergänzt. Nach Mayring und Gläser-Zikuda (2008) bestimmen bei der deduktiven Kategorienbildung ausgewählte theoretische Überlegungen über den Aufbau der Kategorisierung. So kann eine geeignete Literatúrauswahl hinsichtlich der zuvor definierten Zielsetzung garantiert werden.

In der vorliegenden Arbeit wurde bei der Auswahl der literarischen Werke zwar versucht, möglichst die Originalquellen zu erwähnen, jedoch musste diese Auslese ab und an auch durch zeitgemässeres Schriftgut ergänzt werden. In der nachfolgenden Grafik wird die Forschungsmethode prozesshaft dargestellt:

Tabelle 1: Deduktive Literatúrauswahl (eigene Darstellung)

Oberkategorie	Unterkategorie	Literatúrauswahl	Begründung der Kategorie
Grundlagen der wissenschaftlichen Theorien	Burnout – Definition, Symptome und Ursachen	Burisch, M. (2010). Das Burnout-Syndrom. Theorie der inneren Erschöpfung (4., aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer. Nelting, M. (2014). Burnout. Wenn die Maske zerbricht. Wie man Überbelastung erkennt und neue Wege geht. München: Goldmann.	Eine Zusammenführung der zwei Themen, Burnout und Beratung, wird auf Grundlage der wissenschaftlichen Theorien möglich.

	Beratung in der systemischen Theorie	Radatz, S. (2009). Beratung ohne Ratschlag (6. Auflage). Wien: Verlag systemisches Management.	
Lösungsorientierter und personenzentrierter Beratungsansatz	Definition und Vorgehen	Bamberger, G. (2015). Lösungsorientierte Beratung (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag. Culley, S. (2015). Beratung als Prozess. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz de Shazer, S. & Dolan, Y. (2015). Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute (4. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.	Die Definition des Beratungsansatzes soll mit der Ursachenproblematik «Burnout bei Lehrperson» in einen Kontext gesetzt werden.
Strategien, Werkzeuge und Methoden	Beratungstechniken und Werkzeuge	Melzer, C. & Methner, A. (2012). Gespräche führen mit Kindern und Jugendlichen. Methoden schulischer Beratung. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.	Die Strategien und Methoden beim Führen von Gesprächen und Beraten sollen zur Erstellung des Beratungsleitfadens beitragen.

Bei der Kategorisierung wurde eine Unterteilung in Ober- und Unterkategorien vorgenommen. Es folgte eine Auswahl der Literatur, welche begründet wurde. Wie zuvor erwähnt, wurde nun das deduktive Verfahren mit dem induktiven ergänzt, um eine grösstmögliche Varianz und Offenheit in der Auswahl der Literatur zu berücksichtigen, Praxisnähe und eine Grundlage für die Erstellung eines Beratungsleitfadens zu schaffen. Dieser sollte sich mittels des lösungsorientierten und personenzentrierten Beratungsansatzes in den Kontext des Schulalltags einbauen lassen sowie eine Kongruenz zwischen Theorie und Praxis bilden. Anbei wird dieser erweiterte Prozess in einer zweiten Tabelle dargestellt, wobei eine Erweiterung der Unterkategorien ersichtlich wird. Ausserdem wurden bei der Literatursauswahl nur die Autoren angegeben, um eine bessere Übersicht schaffen zu können:

Tabelle 2: Induktive Ergänzung zur deduktiven Auswahl (eigene Darstellung)

Oberkategorie	Unterkategorie	Literatursauswahl	Begründung der Kategorie
Grundlagen der wissenschaftlichen Theorien	Aktuelle Situation/Studien von Burnout im Lehrberuf, Verbreitung und Häufigkeit	Bauer (2003) Bauer (2004) Bundesamt für Statistik – BFS (2022) Cramer et al. (2018) Goddard (2011) Korczak, Kister & Huber (2010) Kunz Heim et al. (2014) Scheuch et al. (2015) Ulich et al. (2002) von Wartburg (2022)	Die aktuelle Burnout-Situation im Lehrberuf soll in die Grundlagen mit einfließen. Ausserdem soll die Häufigkeit und Verbreitung zur Aufklärung beitragen.

Grundlagen der wissenschaftlichen Theorien	Genauere Definition: Burnout vs. Syndrom, Definitionsproblematiken	Bergner (2011) Findeisen & Hockling (2008) Hillert & Marwitz (2006) KorczaK et al. (2010) Rösing (2003) Schmid (2003) World Health Organization (2021)	Zur differenzierten Erläuterung der Definition und der dazugehörigen Definitionsproblematik.
	Symptome und Ursachen	Bergner (2011) Findeisen & Hockling (2008) Hagemann (2009) Hillert & Marwitz (2006) Köppl (2006) KorczaK et al. (2010) Maroon (2008) Maslach & Jackson (1986) Maslach & Leiter (2001) Müller-Timmermann (2004) Pühlhofer (2006) Rösing (2003)	Zur differenzierten Erläuterung der Symptome und Ursachen, die möglicherweise unterschätzt wurden.
	Mögliche allgemeine Gründe für ein Burnout	Bergner (2011) Hagemann (2009) Müller-Timmermann (2004) Pühlhofer (2006)	Zur differenzierten Klärung und Unterscheidung der möglichen allgemeinen Gründe sowie der personen- und umweltzentrierten Gründe für ein Burnout.
	Burnout und die Belastungsfaktoren im Lehrberuf	Bauer (2009) Besser-Scholz (2011) Dadacynski (2012) Frick (2015) Hagemann (2009) Hofmann et al. (2012) Kaltwasser (2018) Krause & Dorsemagen (2007) Landert (2014) Reichel (2018) Rösing (2003) Rothland & Terhart (2010) Schaarschmidt (2005) von Wartburg (2022)	Die Belastungsfaktoren im Lehrberuf sollen einen differenzierten Aufschluss über die Aspekte und Gründe des Burnouts liefern. Des Weiteren soll das Phänomen und seine Auswirkungen spezifisch im Lehrberuf betrachtet werden.
	Präventions- und Interventionsmassnahmen	Bauer (2004) Bergner (2011) Frick (2015) Hagemann (2009) Hofmann et al. (2012) Müller-Timmermann (2004) Payk (2017) Reichel (2018) Schaarschmidt & Fischer (2013) Schweizerische Eidgenossenschaft (n.d.) Warschburger (2009)	Zur differenzierten Klärung und Unterscheidung von Präventions- und Interventionsmassnahmen sowie dem Zusammenführen spezifischer Übungsvorschläge.
	Pädagogische und psychologische Grundlagen	Gröning (2011) Krause (2003)	Wichtige Grundlagen müssen hier geklärt werden. Ein Fokus liegt hierbei auf dem Unterschied zwischen dem medizinischen und beraterischen Ansatz. Dies wurde zuvor unterschätzt.
	Definition der Beratung: Verschiedenen Beratungsformen und ihre Ansätze	Krause (2003) Schnebel (2012) von Guggenberg (2011) Warschburger (2009)	Eine differenzierte Darbietung der verschiedenen Beratungsformen und Ansätze soll helfen, die beste Wahl für den Beratungsleitfaden im Schulfeld zu treffen.

Lösungsorientierter und personenzentrierter Beratungsansatz	Leitsätze, Haltung, Vorgehen und Unterschiede zu anderen Beratungsformen	Krause (2003) Schnebel (2012) von Guggenberg (2011)	Klare Abgrenzung zu den anderen Beratungsformen sowie Konkretisierung der Unterschiede, Haltung, Leitsätze und des Vorgehens.
Strategien, Werkzeuge und Methoden	Weitere Beratungstechniken und Werkzeuge (Fragetypen, aktives Zuhören), konkrete Übungen	Gerving & Ondracek (2013) Iding (2014) Müller-Timmermann (2004) Schaarschmidt & Fischer (2013) Steiner (2013) Wallner (2009)	Die Fragetypen sowie das aktive Zuhören sind essentielle Instrumente in der lösungsorientierten und personenzentrierten Beratung. Deshalb werden diese hier so explizit aufgeführt. Zur Erweiterung der Ideenvielfalt und Möglichkeiten wurden bewusst auch Werkzeuge und Methoden aus der Beratung mit Kindern sowie bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung gesammelt.

Da der Beratungsleitfaden verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Intervention beinhalten wird, fand in einem nächsten Schritt eine Eingrenzung dieser statt. Bei der Auswahl schien es unabdingbar, die Methoden auf ihre theoretische Eignung für Lehrpersonen mit Burnout im Schulalltag zu überprüfen. Ein Fokus lag dabei besonders auf dem lösungsorientierten und personenzentrierten Beratungsansatz. Ähnlich eines quantitativen Verfahrens wurde die ausgewählte Literatur gesichtet, relevante Methoden und Techniken herausgeschrieben und hinsichtlich ihrer Häufigkeit überprüft. Die Grundlage des Leitfadens wurde somit auf den am meisten vorkommenden und für den Schulalltag kompatibelsten sowie für die Burnout-Beratung geeignetsten Massnahmen und Methoden aufgebaut.

Ebenso wurden die üblichen kommunikativen Vorgehensweisen in der lösungsorientierten und personenzentrierten Beratung durch Strategien und Werkzeuge ergänzt, die in der Beratung von Lehrpersonen Anklang finden könnten. So wurde beispielsweise neben den verschiedenen Fragetypen auch auf unterstützendes Material eingegangen wie beispielsweise Skalierungshilfen (Anhang 15.4. D) oder den Lebens- und Stärkenbaum (Anhang 15.6 F). Bei der Erstellung des Leitfadens, wurde stets auf eine gute Übersicht geachtet. Dabei stützte sich die Autorin beim Bilden der Schritte und der Kategorien auf die «Phasenmodelle» von Culley (2015) sowie de Shazer und Dolan (2015). Sie bilden den systematischen Ablauf in einem Beratungsprozess.

2. Zentrale Begriffe und Erläuterungen

In diesem Abschnitt wird der Begriff «Burnout» geklärt (2.1). Anschliessend werden unter dem Kapitel 2.2 Symptome und die Phasentheorien beschrieben, um besser verstehen zu können, wie sich ein Burnout äussert und was es für Auswirkungen haben kann. Ursachen, die an einer Herbeiführung des Burnouts beteiligt sein können, werden unter dem Punkt 2.3 aufgeführt. Dabei findet eine Unterteilung in personen- und umweltzentrierte Gründe statt. Im letzten Abschnitt 2.4 wird die Verbreitung erläutert und somit auf die Häufigkeit der Symptomatik eingegangen.

2.1 Definition Burnout

Burnout ist laut einer der Burnout-Pionierinnen, Christina Maslach, ein «Syndrom emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation und persönlicher Leistungseinbusse» (Burisch, 2010, S. 17), welches vor allem bei Menschen auftritt, die in ihrem Beruf in irgendeiner Art und Weise mit anderen Personen zusammenarbeiten (ebd.). Neben Maslach gelten auch Freudemberger und Cherniss als Pioniere der Burnout-Theorie (Schmid, 2003, S. 31). Der Begriff «Burnout» wurde erstmals 1974 vom Psychoanalytiker

Freudenberger publiziert (Nelting, 2014, S. 27). Er beobachtete bei Menschen, die sich aufgrund ihres Berufs besonders engagierten und sich sehr pflichtbewusst verhielten, körperliche Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung, Misstrauen, Reizbarkeit, negativ behaftete sowie zynische Gedankengänge gegenüber ihren Mitmenschen und ihrer Arbeit (ebd.). «Burnout» heisst übersetzt «Ausbrennen» und kommt ursprünglich aus dem Englischen «to burn out» (Korczak et al., 2010, S. 14). Laut Rösing (2003) waren die Wissenschaftler zu Beginn eher skeptisch, was die Erforschung dieser Thematik anging, denn sie akzeptierten Burnout nicht als Forschungsgegenstand, da viele Medien den Begriff irreführend popularisierten. So wurde das Thema als «Pop-Psychologie» abgetan. Eine Begründung dafür ist der Begriff an sich, denn unter der Begrifflichkeit kann sich jede Person intuitiv etwas vorstellen. So bestand die Gefahr, dass die Bezeichnung zu schnell oder missbräuchlich verwendet wurde (S. 36). Die Popularität des Begriffs «Burnout» hält bis heute an. Entsprechend lassen sich über 6000 veröffentlichte Artikel finden (Burisch, 2010, S. 7).

Der Dritte im Bunde der Burnout-Koryphäen, Cherniss, erläutert Burnout als eine misslungene Bewältigungsstrategie in Stresssituationen (Schmid, 2003, S. 34). Findeisen und Hockling (2008) unterstützen Cherniss Definition und beschreiben Burnout als einen, über längere Zeit andauernden, langsamen Prozess, welcher mit einer körperlichen, emotionalen und psychischen Erschöpfung einhergeht (S. 11). Die Folge davon ist, dass sich Betroffene am Arbeitsplatz zurückziehen (Burisch, 2010, S. 11). Der Definitionsversuch von Rösing (2003) konnte sich in der Burnout-Forschung lange durchsetzen:

Burnout ist ein Zustand emotionaler Erschöpfung am Beruf. Er geht einher mit negativen Einstellungen zum Beruf, zu den Inhalten oder den Mitteln des Berufs (Zynismus) oder zu den Partnern oder Klienten im Beruf (Depersonalisation). Hinzu kommt ein erheblich reduziertes Selbstwertgefühl in Bezug auf die eigene berufsbezogene Leistungsfähigkeit. Burnout ist ein sich langsam entwickelndes Belastungssyndrom, das nicht selten wegen der kreisförmigen, gegenseitigen Verstärkung der einzelnen Komponenten (emotionale Erschöpfung führt zu geringerem Selbstwertgefühl, welches nun zu mehr emotionaler Erschöpfung führt usw.) zur Chronifizierung neigt. (Rösing, 2003, S. 20)

Burisch (2010) beschreibt eine Definition von Burnout nach Schaufeli und Enzmann (1998, zitiert nach Burisch, 2010, S. 19), die in dieser Arbeit hohen Anklang findet. So ist Burnout ein Zustand von Erschöpfung, der mit Unruhe, Anspannung und einem Leck an Motivation einhergeht. Es ist nicht nur eine Art seelischer Zustand, in welchem permanente, negative sowie auch arbeitsbezogene Gedanken eine Rolle spielen, sondern Burnout wird als Prozess verstanden, der sich schleichend entwickelt und von den Betroffenen erst spät erkannt wird (ebd).

In der Folge machen Maslach (1982, zitiert nach Burisch 2010, S. 14) sowie auch Korczak et al. (2010, S. 7) deutlich, dass eine klare Definition von Burnout nicht auffindbar ist und dies eines der grössten Probleme in der Burnout-Forschung darstellt. So gibt es neben präzisen Formulierungen auch welche, die grossen Spielraum zur Interpretation zulassen (Maroon, 2008, S. 12). Insbesondere die Begrifflichkeit «Burnout» an sich kann vielseitig ausgelegt werden, dazu kommt die Problematik der Trennschärfe zu anderen Phänomenen wie Depression oder Stress. Korczak et al. (2010) bemängeln weiter: «Es existiert keine einheitliche wissenschaftliche Definition des Burnout-Begriffs. Das intuitive Verständnis des Ausdrucks Burnout ist hingegen in der Umgangssprache sehr gross. Burnout kann daher als ein

Begriff von hoher gesellschaftlicher Praxisrelevanz verstanden werden, der aber keine klinische Diagnose darstellt» (S. 14). Die Problematik, dass bei Burnout keine klare Diagnose gestellt werden kann, die im Klassifikationssystem der World Health Organisation (WHO) verortet werden kann, scheint der Grund für die schwammigen Definitionsversuche zu sein. Tatsächlich ist Burnout nur als Berufsphänomen und nicht als Krankheit im „International Classification of Diseases“, kurz ICD-11 (WHO, 2021) auffindbar. Des Weiteren lässt sich nur ein vager Definitionsversuch im Kapitel 24 ausfindig machen:

Faktoren, die die Gesundheit oder die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten beeinflussen, Probleme, die mit der Arbeit oder Arbeitslosigkeit verbunden sind, Burnout ist ein Syndrom, das auf Grund von chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich bewältigt wurde, bedingt ist, bezieht sich spezifisch auf den beruflichen Kontext und sollte nicht für Erfahrungen in anderen Lebensbereichen verwendet werden.

QD85 Burnout: Gefühl von Energieverlust und Erschöpfung, zunehmende mentale Distanz von der Arbeit oder Gefühle von Negativismus oder Zynismus bezüglich der Arbeit, reduzierte berufliche Leistungsfähigkeit. (WHO, 2021, zitiert nach Straus, n.d)

Im «Diagnostischen und Statistischen Handbuch psychischer Störungen», DSM-IV, wird das Phänomen des Burnouts ebenfalls nicht einzeln aufgeführt. Es lässt sich unter dem Punkt «Probleme im Beruf» auffinden (Korczak et al., 2010, S. 13). Ausserdem wurde die Burnout-Forschung unter anderem von Rösing (2003, S. 18) wie auch Burisch (2010, S. 14) beleuchtet, verglichen und aufgrund der unspezifischen Definitionsversuche, Empirie und Theorien sowie der zu geringen transnationalen Forschungen und der begrenzten diagnostischen Verfahren kritisiert.

Schlussendlich ist eine klare Definition aufgrund mangelnder konkreter Kriterien unmöglich, sodass Burnout weiterhin gestützt auf Beobachtungen der Symptomatiken und Ursachen beschrieben werden muss.

2.2 Symptomatik

Nach dem Versuch, ein Bild über die Definitionsproblematik zum Thema Burnout zu schaffen, folgt nun eine Beleuchtung der Symptome und des Verlaufs eines Burnouts. Gemäss Burisch (2010) gibt es bei Burnout-Betroffenen bis zu 130 Symptome, die in sieben Kategorien mit Unterkategorien aufgeteilt werden können (S. 24f.). Da bereits viele Studien zur Thematik durchgeführt wurden, konnte man die aufgetretenen Symptome der Probanden miteinander vergleichen. Trotz des Facettenreichtums traten immer wieder ähnliche sowie für Burnout typische Symptomatiken auf. Im folgenden Abschnitt wird eine Zusammenfassung des Symptomkatalogs nach Burisch (2010) dargestellt. Das Original befindet sich im Anhang (15.1 A). Des Weiteren werden Kategorisierungsvorschläge von anderen Autoren und Autorinnen beurteilt. Wichtig zu erwähnen ist, dass ein Burnout-Fall mit den auftretenden Symptomatiken immer einzeln begutachtet werden sollte, denn diese differieren von Individuum zu Individuum. Ebenso erschwert die Fülle an Symptomen die Abgrenzung zu weiteren psychischen Erkrankungen (Köppl, 2006, S. 24).

Tabelle 3: Zusammenfassung der Burnout-Symptomatiken nach Burisch (2010, S. 24f.)

1.	Warnsymptome der Anfangsphase	<ul style="list-style-type: none"> • Überhöhter Energieeinsatz • Erschöpfung
----	-------------------------------	--

2.	Reduziertes Engagement	<ul style="list-style-type: none"> • Für Klienten, Patienten, etc. • Für andere allgemein • Für die Arbeit • Erhöhte Ansprüche
3.	Emotionale Reaktionen, Schuldzuweisung	<ul style="list-style-type: none"> • Depression • Aggression
4.	Abbau	<ul style="list-style-type: none"> • der kognitiven Leistungsfähigkeit • der Motivation • der Kreativität • Entdifferenzierung
5.	Verflachung	<ul style="list-style-type: none"> • des emotionalen Lebens • des sozialen Lebens • des geistigen Lebens
6.	Psychosomatische Reaktionen	Schlafstörungen, Schmerzen, etc.
7.	Verzweiflung	Verzweiflung, Suizidgedanken, etc.

Neben Burisch (2010) gibt es weitere Autoren und Autorinnen, die versucht haben, die vielen Auswirkungen zu strukturieren. Sie stützen sich unter anderem auf den Vorschlag von Maslach (1986), die Burnout in drei Komponenten teilt (Bergner, 2011, S. 10; Findeisen & Hockling, 2008, S. 10; Müller-Timmermann, 2004, S. 16):

Tabelle 4: Drei Hauptsymptome von Burnout nach Maslach (1986)

Burnout	emotionale Erschöpfung:	Die emotionale Erschöpfung, welche von Bergner (2011) als ein Hauptsymptom erachtet wird (S. 9), geht mit dem Gefühl chronischer Müdigkeit einher, welches vor allem in der Anfangsphase wahrgenommen wird. Oft paart sich dieses Gefühl mit Überforderung, Empathielosigkeit und einer Abnahme der emotionalen Reaktion auf Mitmenschen (Müller-Timmermann, 2004, S. 16).
Burnout	Depersonalisation:	Beinhaltet laut Bergner (2011, S. 10) und Maroon (2008, S. 17) ablehnendes, zynisches, empathieloses, sarkastisches, gleichgültiges, von der Gesellschaft distanzierendes, negatives und gefühlloses Verhalten sowie Denken.
Burnout	reduzierte Leistungsfähigkeit:	Man fühlt sich in der Arbeit weniger kompetent und leistungsfähig, trotz grossem Einsatz und Aufwand. Daraus entsteht ein negatives Selbstbild. Dieses Gefühl macht sich allmählich breit (Bergner, 2011, S. 10; Maroon, 2008, S. 17).

Schaufeli und Enzmann (1998, zitiert nach Korczak et al., 2010, S. 16) erstellten wie Burisch (2010) eine Kategorisierung der 130 Burnout-Symptome. Dabei ordneten sie diese einer individuellen, interpersonellen und institutionellen Ebene zu. Innerhalb dieser drei Stufen erfolgte eine Aufspaltung in kognitive, affektive, verhaltensmässige, körperliche und motivationale Symptome. Wie Burisch (2010) beschreiben sich auch Schaufeli und Enzmann (1998, zitiert nach Korczak et al., 2010, S. 16) über die Fülle an unspezifischen Symptomen, die sich teilweise noch mit Folgeerscheinungen und Ursachen mischen. Das unterschiedliche Auftreten der Symptome sowie auch die Ähnlichkeit zu Depressions-Symptomatiken führen zu einem unbrauchbaren Katalog, welcher sich weder für die Theorie noch für Forschungszwecke eignet. Um dem entgegenzuwirken, bestimmte Burisch (1993, zitiert nach Korczak et al., 2010, S. 16) Kernmerkmale eines Burnouts: Gefühle von Depression, Erschöpfung und Hilflosigkeit, niedriger Selbstwert, innere Unruhe, sich verschlechternde soziale Beziehungen, Über- oder Unteraktivität oder aktive Bemühungen, eine Veränderung dieser Situation herbeizuführen. Davon sollten bei einem Burnout mindestens eines, aber typischerweise alle zutreffen.

Auch die Zusammenstellung von Schaufeli und Enzmann (1998, zitiert nach Korczak et al., 2010, S. 16) wurde angepasst. Sie sowie auch Bergner (2011) ernannten die «Erschöpfung» als Hauptmerkmal eines Burnouts und deklarierten vier Begleitsymptome: reduzierte Motivation oder Motivationsverlust, kognitives, physisches, affektives und verhaltensbezogenes Leiden, Gefühl, ineffizient zu sein und inadäquate Verhaltensweisen und Einstellungen am Arbeitsplatz (S. 9).

In einem Burnout-Fall gibt es keine zeitlich festgelegte Reihenfolge der Symptome, auch treten nicht immer alle auf. Einige können sich sogar ausschliessen oder treten früher auf, als in den Katalogen angegeben. So ist die Abfolge der Symptome immer vom Individuum und dessen Umwelt abhängig (Burisch, 2010, S. 27). Gemäss Hillert und Marwitz (2006) können Symptome eines Burnouts nicht nur zu Einschränkungen der Lebensqualität und Leistung führen (S. 14), sondern wie Nelting (2014) warnt, auch zu lebensbedrohlichen Situationen (S. 38). Was eventuell die Umstände ein wenig mildern kann, ist die Gewissheit, dass ein Burnout jeweils ohne chronische Leiden behoben werden kann (Burisch, 2010, S. 27). Es zu erkennen, bleibt jedoch eine Schwierigkeit, denn die Entwicklung eines Burnouts geschieht gemäss Rösing (2003) schleichend über mehrere Monate oder Jahre hinweg (S. 72). Das Dilemma, Symptome als typische Burnout-Symptome zu erkennen, besteht laut Müller-Timmermann (2004) darin, dass diese in Phasen auftreten (S. 17) und sich gemäss Burisch (1993, zitiert nach Korczak et al., 2010, S. 16) kaum von den Symptomen einer Depression unterscheiden lassen.

2.2.1 Verlauf

Der Verlauf eines Burnouts wird von unterschiedlichen Autoren in verschiedene Phasen unterteilt. Im Quervergleich wird immer wieder von einer Abwärtsspirale gesprochen, in welcher sich die Symptome gegen unten zuspitzen. Nachfolgend wird eine solche Abwärtsspirale visualisiert (von Känel, 2016, zitiert nach Straus, n.d., S. 10):

Abbildung 1: Burnout-Phasentheorie-Spirale nach Känel (2016, zitiert nach Straus, n.d., S. 10)

Burisch (2010) stellt eine Liste zur Verfügung, in der die Phasentheorien verschiedener Autor*innen dargestellt werden. Das Original befindet sich im Anhang (15.2 B: Burnout-Phasentheorien), anbei wird das Gedankengut von Edelwich und Brodsky (1980), Cherniss (1980), Freudenberg und Richelson (1983), Lauderdale (1981) sowie Pines und Maslach (1978) zusammengefasst dargestellt (S. 39f.):

Tabelle 5: Zusammenfassung der Burnout-Phasentheorien nach Burisch (2010, S. 39f.)

Freudenberg	Phase 1: Empfindendes Stadium Phase 2: Empfindungsloses Stadium	<i>Müdigkeit, etc.</i> <i>Gleichgültigkeit, etc.</i>
Cherniss	Phase 1: Berufsstress Phase 2: Stillstand Phase 3: Defensive Bewältigungsversuche	<i>zu hohe Anforderungen</i> <i>Erschöpfung, etc.</i> <i>Rückzug, etc.</i>
Lauderdale	Phase 1: Verwirrung Phase 2: Frustration Phase 3: Verzweiflung	<i>vages Gefühl, etc.</i> <i>Unzufriedenheit, etc.</i> <i>Insuffizienzgefühle, etc.</i>
Edelwich	Phase 1: Idealistische Begeisterung Phase 2: Stillstand Phase 3: Frustration Phase 4: Apathie Phase 5: Intervention	<i>Selbstüberschätzung, etc.</i> <i>erste Enttäuschungen, etc.</i> <i>Erfolglosigkeit, etc.</i> <i>völlige Desillusionierung, etc.</i> <i>fallspezifisch</i>
Maslach	Phase 1a: Emotionale Erschöpfung Phase 1b: Physische Erschöpfung Phase 2: Dehumanisierung Phase 3: Terminales Stadium	<i>Müdigkeit, etc.</i> <i>Schlafstörungen, etc.</i> <i>Negative Einstellung, etc.</i> <i>Widerwillen gegen alles, etc.</i>

Mit Hilfe der Tabelle wird deutlich, dass viele Phasen und deren Symptome ähnlich sind. So sprechen in den mittleren Phasen alle von Erschöpfungszuständen und Ermüdung sowie Reizbarkeit, Vernachlässigung oder Verschlechterung der Beziehung zu Mitmenschen und der Umwelt. In der Schlussphase ist bei allen die Sprache von Rückzug und Depression. Einzig bei der Anfangsphase können sich die Autoren und Autorinnen nicht einigen. Cherniss (1980, zitiert nach Burisch, 2010, S. 41) ist der Einzige, der in der ersten Phase den Berufsstress nennt.

2.3 Ursachen

Nachdem im letzten Kapitel auf die Symptome eingegangen wurde, werden im Folgekapitel die Ursachen für ein Burnout geklärt.

Für die Entstehung eines Burnouts macht Burisch (2010) einerseits umweltbedingte Faktoren verantwortlich und andererseits nennt er das Risiko von persönlichen Charaktereigenschaften, die die Entstehung einer Erkrankung begünstigen können (S. 198). Nelting (2014) fokussiert sich bei der Begründung darauf, dass der gegebene Einsatz zur Bewältigung von Aufgaben nicht zur gewünschten Anerkennung führt und diese Differenz zwischen Erwartung und nicht eintreffender Anerkennung ein Burnout anfeuern kann (S. 29). Aufgrund vieler Studien und unterschiedlicher Ergebnisse, beschloss Pühlhofer (2006) einige zusammenzufassen und nach Gemeinsamkeiten zu forschen. Dabei kristallisierte sich heraus, dass Faktoren wie «Neurotizismus»¹, «Hardiness»² sowie auch «Zeitdruck» und «quantitative Arbeitslast» Burnout positiv beeinflussen können (S. 79). Im Vergleich dazu empfindet Hagemann (2009) die personenzentrierten Faktoren vermischt mit dem Einfluss des sozialen Umfelds als ausschlaggebend für ein Burnout (S. 13). Aufgrund dessen wird im nächsten Unterkapitel vor allem auf die personen- und umweltzentrierten Faktoren eingegangen.

2.3.1 Personen- und umweltzentrierte Gründe

Es wurde schon kurz angetönt, dass Charaktereigenschaften einen Einfluss auf die Entstehung eines Burnouts haben können. Da sich Wesenszüge wie Ehrgeiz, Leidenschaft, Empathie, Perfektionismus und Idealismus bereits in der Kindheit mittels Erfahrungen und unter Einfluss des Umfelds entwickeln, kann davon ausgegangen werden, dass sich Burnout-fördernde Persönlichkeitsmerkmale bereits im Kindesalter entfalten (Müller-Timmermann, 2004, S. 45). So können Wesenszüge wie unter anderem Hardiness und Neurotizismus zwar eine stärkere Ausprägung der Symptome fördern (Pühlhofer, 2006, S. 79), Maroon (2008) betont jedoch, dass diese erst in Verbindung mit anderen Faktoren wie verschiedenen Umwelteinflüssen zu Ursachen für Burnouts werden können (S. 49). Personen, denen es schwerfällt, ihre Meinung zu vertreten, die unsicher sind und es nicht schaffen, auch einmal «Nein» zu sagen, neigen vermehrt zu einem Burnout. Ebenfalls betrifft dies Menschen, die ein «Helfersyndrom» besitzen und perfektionistisch oder idealistisch veranlagt sind. Personen mit solchen Charakterzügen leiden oftmals unter emotionalem Stress, der durch ihre eher ängstliche und unsichere Grundhaltung, verbunden mit einem geringen Selbstwertgefühl, zu dauernder Unzufriedenheit führt (Findeisen & Hockling, 2008, S. 39; Pühlhofer, 2006, S. 61f.). Maroon (2008) erklärt, dass sich diese Menschen oftmals zu wenig

¹ Neurotizismus: Persönlichkeitsmerkmal, das oft als emotionale Labilität bezeichnet wird. Typische Merkmale sind Unzufriedenheit, Ängstlichkeit, Neigung zu übermäßiger Besorgnis sowie psychophysiologische Störungen (Tewes, 1992, S. 233).

² Hardiness: Kommt aus der englischen Sprache und bedeutet «Widerstandsfähigkeit» (Kobasa, 1979).

Erholungsphasen gönnen, weil sie ihre Arbeitszeit auf die Freizeit ausdehnen, um ihrem Drang nachzukommen, anderen Personen zu helfen. Sie können in Entspannungsmomenten nicht mehr «abschalten», da sie die Arbeit nicht vom Privatleben trennen (S. 49). Pühlhofer (2006) ergänzt, dass es auch engagierte Individuen gibt, die den Sinn ihres Lebens in der Arbeit suchen und wenn sie diesen darin nicht finden, durch die entstehende Enttäuschung ein Burnout erleiden (S. 61f.). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass minimalistisch veranlagte Personen weniger häufig an einem Burnout erkranken, als Menschen, die leidenschaftlich für ihre Arbeit «brennen» (Nelting, S. 2014. S. 27).

Maslach und Leiter (2001) sehen den Grund für den Ausbruch eines Burnouts weniger in der Persönlichkeit eines Menschen. Vielmehr machen sie Umweltfaktoren wie institutionelle Strukturen dafür verantwortlich (S. 41). So kritisieren sie die Arbeitsüberlastung, die aufgrund von Einsparungen hervorgerufen wird. Denn dadurch steigt der Arbeitsaufwand aufgrund mehr Verantwortlichkeiten, die Erholungsphasen fehlen jedoch (Maslach & Leiter, 2001, S. 42). Des Weiteren leidet der Wunsch nach Sicherheit und Anerkennung, denn die finanzielle Belohnung entspricht oft nicht dem Geleisteten (Maslach & Leiter, 2001, S. 48). Auch die mangelnde Zusammenarbeit, die fehlende gegenseitige Unterstützung (Maslach & Leiter, 2001, S. 53) sowie eine unzureichend respektvolle Kommunikation fördern die Entwicklung eines Burnouts (Maslach & Leiter, 2001, S. 56f.). Der gleichen Meinung ist Pühlhofer (2006) und bestätigt, dass die Arbeitsüberlastung und daraus hervorgehend ein reduziertes Wirksamkeitsempfinden sowie interpersonelle Konflikte einen direkten Einfluss auf die emotionale Erschöpfung und somit Depersonalisation haben (S. 67f.). Findeisen und Hockling (2008) erweitern die Liste der umweltbezogenen Ursachen mit den Punkten: Überlastung durch Zeitdruck, Mangel an Anerkennung, fehlende Selbstbestimmung und Belohnung, spürbare Fremdbestimmung, Monotonie am Arbeitsplatz, ein erhöhter Lärmpegel, Kommunikationsprobleme, fehlende Unterstützung sowie Desorganisation (S. 41f.). Da die umweltzentrierten Gründe für ein Burnout nicht nur aus Störfaktoren am Arbeitsplatz bestehen, sondern auch der Bekanntenkreis, die Familie und Freizeit eine Rolle spielen (Findeisen & Hockling, 2008, S. 44), beteuert Korczak et al. (2010) auch die Auswirkungen von mangelnder Unterstützung im Privatleben, finanzieller Schief lagen sowie Einbußen aufgrund des sozialen Rufs (S. 19). «Weil es sich um etwas Chronisches und Dynamisches handelt, ist es praktisch unmöglich, spezifische «Ursachen» zu identifizieren, die man für die Existenz des generalisierten, chronischen und habituellen Symptommusters verantwortlich machen könnte, das als Burnout etikettiert worden ist» (Schaufeli & Enzmann, 1998, zitiert nach Burisch, 2010, S. 148). Burisch (2010) stimmt dieser Aussage zwar zu, fasst jedoch zusammen, dass personenzentrierte, arbeits-, sozial- und organisationspsychologische Faktoren einen Einfluss auf die Entstehung eines Burnouts haben können. Dabei erscheinen Erschöpfungssymptome, die sich auf psychischer, sozialer oder körperlicher Ebene zeigen, immer aufgrund einer Überforderung (S. 147f.).

2.3.2 Differenzialdiagnostik

In den letzten Kapiteln manifestierte sich ein Bild von Burnout, dass sich nur schwer von anderen Krankheiten abgrenzen lässt. Da viele Symptome ebenfalls auch in Zusammenhang mit anderen Erkrankungen und Störungen wie der Depression und dem Arbeitsstress stehen, stellt Pühlhofer (2006) gerechtfertigt in Frage, ob Burnout überhaupt als eigenständiges Phänomen gilt (S. 56). Laut ICD-11 entsteht Burnout aufgrund von «chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich bewältigt wurde»

(WHO, 2021). Korczak et al. (2010) scheint «die Verbindung zwischen Burnout und Depression» besonders wichtig zu sein, denn Burnout könnte auf eine Vorstufe einer Depression hindeuten (S. 97).

Zudem wird Burnout mit verschiedenen kardiovaskulären, muskuloskelettalen, kutanen und allergischen Erkrankungen, sowie in prospektiver Hinsicht mit Diabetes mellitus und einer Hyperlipidämie in Verbindung gebracht. Der Zusammenhang mit Burnout bzw. die Abgrenzung von anderen physischen und psychischen Störungen bedarf grösstenteils noch der genaueren Untersuchung. (Korczak et al. 2010, S. 97)

Aufgrund dessen widmet sich dieses Unterkapitel einer Abgrenzung zur Depression und dem Arbeitsstress. Pühlhofer (2006) nennt zwei Unterschiede zwischen dem Phänomen Burnout und einer Depression. Zum einen beruht eine Depression auf rein depressiven Symptomen, die auf alle Bereiche des Lebens zurückzuführen sind. Burnout tritt hauptsächlich im Bereich des Berufslebens auf. Zum anderen werden Symptome bei einer Depression viel heftiger erlebt als bei einem Burnout (S. 57).

Beim Arbeitsstress handelt es sich grundsätzlich um einen begrenzten Zeitraum, der jeden betreffen kann, egal ob die Person enthusiastische Züge aufweist oder nicht. Wohingegen bei Burnout von chronischem und nicht zu bewältigendem Stress ausgegangen wird. Als weiteres Kriterium zur Abgrenzung gilt die Depersonalisation (Pühlhofer, 2006, S. 57).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Symptome dieser Erkrankungen und Störungen zwar sehr ähneln, jedoch eine Abgrenzung zur Depression und dem Arbeitsstress möglich ist.

2.4 Verbreitung und Häufigkeit

Nelting (2014) schätzt, dass ungefähr die Hälfte der Erwerbstätigen die Anforderungen ihres Berufs nicht erfüllen können (S. 43). Umfragen von Krankenkassen ergaben, dass circa ein Drittel der Teilnehmer*innen unter starken psychischen Symptomen leidet, dabei ist jedoch von einem grösseren Anteil auszugehen, denn es sollte eine hohe Dunkelziffer miteinberechnet werden (Nelting, 2014, S. 42f.).

Nach 2014 fanden in der Schweiz im Jahr 2018 und 2022 weitere Umfragen Arbeitnehmender in Bezug auf ihre emotionale Erschöpfung hin statt. Auswertungen zeigen, dass im Jahr 2022 der Anteil emotional erschöpfter Personen bei 30.3% liegt. Dies ist der seit 2014 höchst gemessene Wert (Obsan, 2023).

Abbildung 2: Statistik - emotionale Erschöpfung von 2014 bis 2022 (Obsan, 2023)

Ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigte sich in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen. In der nachstehenden Graphik wird ersichtlich, dass deutlich mehr junge Frauen, nämlich 41.0%, unter Erschöpfungssymptomen leiden, im Vergleich zu 14.4% der Männer (Obsan, 2023).

Abbildung 3: Geschlechtervergleich zur emotionalen Erschöpfung (Obsan, 2023)

Des Weiteren zeigt sich, dass die Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen starke Belastungssymptome aufweist:

Abbildung 4: Altersgruppenvergleich zur emotionalen Erschöpfung (Obsan, 2023)

Zu erwähnen bleibt, dass die Erhebung der zuvor beschriebenen Ergebnisse im Zeitraum vom 4. Februar bis 1. März 2022 durchgeführt wurden. In diesem Zeitraum begann der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Ausserdem wurden alle Coronamassnahmen wie die Maskenpflicht oder die Homeoffice-Empfehlung aufgehoben (Obsan, 2023).

3. Burnout im Lehrberuf

Weshalb brennen Lehrpersonen aus? Liegt dies am Beruf oder an den Anforderungen dieses Berufsfeldes? Wurden Lehrpersonen ungenügend auf ihre Arbeit vorbereitet oder haben sie gar keine Chance, den Anforderungen unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen gerecht zu werden?

Diesen und weiteren Fragen, weshalb Burnout beispielsweise so häufig im Lehrberuf auftritt, wird im folgenden Kapitel nachgegangen. Dabei werden die Anforderungen, die an das Personal gestellt werden sowie auch mögliche Risiken des Berufs beleuchtet (3.1). Ferner werden Belastungsfaktoren in fünf Sparten aufgegliedert und ergründet (3.2). Im Anschluss folgt noch die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes in Bezug auf diese Thematik (3.3).

3.1 Anforderungen und Risiken

Gemäss Burisch (1985, zitiert nach Burisch, 2010) erkranken Lehrpersonen öfters an einem Burnout, weil die Mehrheit von ihnen bestimmte Eigenschaften wie Sensibilität, grosser Arbeitseinsatz, hochgesteckte Ziele und Idealismus besitzen sowie selten ein Ende finden, wenn es um die Bearbeitung ihrer Aufträge geht (S. 202). Häufig neigen Lehrpersonen zu starker Engagiertheit (Frick, 2015, S. 41). Ein weiterer Autor sieht die Risiken in den enormen Erwartungen, die sich an eine Lehrperson richten:

Lehrer/-innen sollen in den Fachgebieten, die sie unterrichten, perfekt Bescheid wissen. Sie sollen Kinder und Jugendliche mögen, wobei aber erwartet wird, dass sie ihre Schützlinge nicht nur empathisch behandeln, sondern zugleich auch energisch führen können – dies möglichst, ohne Frustrationen zu erzeugen! Begabte Schüler/-innen sollen besonders gefördert werden, zugleich sollen auch Kinder mit Entwicklungs- oder Verhaltensproblemen integriert werden. Erwartet wird weiterhin, dass die Schule die Erziehungsdefizite ausgleicht, die sich aus der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre ergeben haben (Ganztags-Doppelverdienertum als familiärer Normalfall bei Fortbestehen der Halbtagsschule; sich daraus ergebende schwere Betreuungsdefizite verbunden mit hohem Medienkonsum). (Bauer, 2009, S. 251)

Ferner gilt es auch Aufgabenbereiche wie beispielsweise die Beurteilung, Elterngespräche, das Planen und Durchführen von Exkursionen, das Klassenmanagement, die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, das eigentliche Unterrichten, die Pausenaufsicht und das Gestalten des Klassenzimmers zu erfüllen (Besser-Scholz, 2011, S. 16). «Auch, dass 50% der schulpflichtigen Jugendlichen über überwiegend psychosomatische Gesundheitsbeschwerden klagen und über 15% «harte» kinder- und jugendpsychiatrische Diagnosen aufweisen» zählt Bauer (2009) zu den Risiken des Lehrberufs (S. 251). Kaltwasser (2018, S. 9) ergänzt, dass heutzutage oft die Erziehungsaufgabe der Eltern an die Schule abgeschoben wird. Zudem leiden Kinder vermehrt unter Stress, welcher aufgrund übermässigen Bildschirmkonsums, neuer Technologien und einem Überangebot an Informationen verursacht wird. So steigt das Bedürfnis nach Anerkennung und sozialer Beziehung, welche immer weniger von den Eltern erfüllt und mehr von den Lehrpersonen erwartet wird (Bauer, 2004, S. 261).

Doch wie soll man all diesen Erwartungen und Anforderungen jemals gerecht werden können? Dies bleibt laut Kaltwasser (2018) fraglich, denn seiner Meinung nach haben Lehrpersonen für ihre Schüler und Schülerinnen immer weniger Zeit zur Verfügung. Dies kann unter anderem auf den Zeitdruck, standardisierte Testungen sowie die steigenden Anforderungen zurückgeführt werden (S. 12). Von Wartburg (2022) doppelt in seiner Studie nach und fasst zusammen:

Wenn 93.6% aller Teilnehmenden ohne Schulleitungsfunktion angeben, Administration und weitere Aufgaben würden ihnen die für den Unterricht benötigte Zeit rauben und 80.3% derselben Kohorte die schulinterne Menge an verordneter Teamarbeit als belastend einstufen, dann muss dies zwingend als Fehlentwicklung anerkannt werden, die rascher Korrekturen bedarf. (von Wartburg, 2022, S. 14)

So ist es nicht verwunderlich, dass auch Rösing (2003) den Lehrberuf als besonders prädestiniert für Burnout einstuft (S. 21), denn so vielseitig der Beruf sein mag, so stark vermag er engagierte Menschen schnell überfordern und in ein Burnout ziehen (Kaltwasser, 2018, S. 12).

3.2 Belastungsfaktoren im Allgemeinen

2014 wurde durch den «Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz» eine Studie zur Berufszufriedenheit durchgeführt. Dabei ergab sich, dass eine von fünf Lehrpersonen konstante Überlastung erlebt (Landert, 2014). Gemäss Kunz Heim et al. (2014) wiesen 20% aller Lehrpersonen des 5. bis 9. Schuljahres hohe Überforderungswerte und rund 40% sehr hohe Burnout-Werte auf (S. 292).

Hagemann (2009) nennt die biographischen Voraussetzungen sowie das soziale Umfeld als wichtige Risikofaktoren (S. 13). Diese Aussage stützt die These, welche in den vorherigen Kapiteln beschrieben wurde, nämlich, dass ein Burnout auf umwelt- sowie personenzentrierte Faktoren zurückgeführt werden kann. Die berufsbezogenen Faktoren können demzufolge nicht allein für ein Burnout verantwortlich sein. Doch drängt sich die Vermutung in den Vordergrund, dass es gewisse Belastungsfaktoren in dieser Berufssparte geben muss, die das Burnout stark antreiben. Auf diese soll in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen werden.

3.2.1 Belastung durch Schüler und Schülerinnen

Unabhängig vom Land konnte in einer Potsdamer Lehrerstudie eruiert werden, dass das Verhalten schwieriger Kinder und Jugendlicher als grösste Belastung im Lehrberuf wahrgenommen wird (Schaarschmidt, 2005, S. 72). Bauer (2003) führte eine umfassende Analyse zur Entwicklung dieses Phänomens durch. Dabei kam er zum Schluss, dass anspruchsvolles Schülerverhalten schon seit langer Zeit existiert. Allerdings gibt es heutzutage ein beispielloses Ausmass an psychischen und anderen gesundheitlichen Störungen bei Schülern und Schülerinnen. Dies konnte wissenschaftlich belegt werden und kann als möglicher Faktor für die beobachteten Verhaltensauffälligkeiten betrachtet werden (S. 14). Entsprechend den Ausführungen von Hagemann (2009) verfolgen Lehrpersonen das ambitionierte Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler und Schülerinnen durch die Anwendung pädagogischer Leitung sowie durch die Vermittlung von Wissen zu fördern. Das Lehrpersonal sieht sich jedoch mit anspruchsvollen Aufgaben konfrontiert, denn einige ihrer Schützlinge stellen aufgrund individueller Probleme, variierender Lernvoraussetzungen und unterschiedlicher Verhaltensweisen eine grosse Herausforderung dar. So müssen Pädagogen und Pädagoginnen gleichermaßen Rücksicht auf diejenigen Kinder nehmen, die durch ihr störendes Verhalten auffallen sowie auch auf jene, die eher scheu und zurückhaltend sind (S. 41f.). Rund 82.4% der Primarlehrpersonen und 70.6% der Heilpädagoginnen erleben auch heute noch eine Belastung durch «stark verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche» (von Wartburg, 2022, S. 23). Wenig erstaunlich ist, dass sich die integrative Schulung ebenfalls auf den Administrationsaufwand und die Dichte an Sitzungen auswirkt (ebd.).

Hagemann (2009) ergänzt, dass nicht nur das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ein Belastungsfaktor sein kann, sondern auch die allgemeine Schüleranzahl in einer Klasse. Die Bewältigung dieser Anforderungen in grossen Klassen kann mit erhöhtem Störpotential, variierenden Voraussetzungen für das Lernen, allgemeinen Leistungsunterschieden und einer gesteigerten Geräuschkulisse einhergehen (S. 47). Die erhöhte Lautstärke hat zur Folge, dass sich der Pädagoge oder die Pädagogin permanent mit viel Geduld und Aufwand um Ruhe kümmern muss, dies ist nicht nur störend, sondern auch nervenzehrend. Wissenschaftlich ist nachweisbar, dass Lärm stressfördernd wirkt und somit zu gesundheitlichen Problemen, wie beispielsweise Burnout beitragen kann (Reichel, 2018, S. 4f.).

Der Beruf an sich setzt somit voraus, dass man auf verschiedenen Ebenen viel leisten muss, um den Anforderungen gerecht zu werden, gleichzeitig erhält man jedoch wenig Feedback und Anerkennung (Krause & Dorsemagen, 2007, S. 56).

3.2.2 Belastung durch die Zusammenarbeit

Zwar wird der Belastungsfaktor durch die Zusammenarbeit mit Eltern nicht gleich hoch eingestuft wie andere Faktoren, dennoch wünschen sich einige Lehrpersonen, dass die belastenden Situationen mit Erziehungsberechtigten mehr an die Öffentlichkeit gelangen würden. So können vor allem im Bereich des Übertritts von der Primar- zur Sekundarschule belastende Auseinandersetzungen entstehen. «Lehrpersonen werden beleidigt, bedroht oder mit willkürlichen Anzeigen bedacht. Anwälte übernehmen Mandate, die den leidtragenden Kindern überhaupt nicht dienen» (von Wartburg, 2022, S. 22). Solche Vorfälle sind nicht nur energieraubend und zeitaufwändig, sondern treiben manch einen zur Kündigung (ebd.).

Gemäss Hagemann (2009) kann auch die Zusammenarbeit im Lehrerteam belastend werden, wenn beispielsweise innovatives Denken nicht unterstützt wird (S. 40). Auch die Übernahme von Lektionen in Krankheitsfällen zählt Hagemann (2009) zu den belastenden Faktoren im Team (S. 45). Bauer (2004) verallgemeinert die Thematik und stellt klar, dass in fast keinem Beruf die zwischenmenschlichen Beziehungen eine so grosse Rolle spielen wie im Beruf der Lehrpersonen. Neben der Tatsache, dass Lernen und Lehren in einem engen Zusammenhang zur Beziehungsebene stehen, evaluiert unser Hirn dieses Beziehungsgeschehen. In der Folge kann es bei negativem Erleben zu psychischen wie physischen Gesundheitsrisiken kommen. Des Öfteren kommt es innerhalb eines Teams zu Stigmatisierungen und Geringschätzung, wenn Lehrpersonen aufgrund belastender Situationen professionellen Rat aufsuchen (S. 260). Diese Stimmung kann sich auch in einer Sonderform der Gewalt «Mobbing» niederschlagen. Diese Art der Belastung, die mit Konkurrenzkampf, Entwürdigung, Missachtung, Ausgrenzung und Ängsten einhergeht, führt in fast jedem Fall früher oder später zu einer psychischen Erkrankung wie beispielsweise einem Burnout (Bauer, 2004, S. 260). Neben diesem Extremfall kann auch eine «normale» Zusammenarbeit belastend sein. So führt die Integration dazu, dass eine Unterstützung durch einen Heilpädagogen oder eine Heilpädagogin notwendig wird. Die Folge davon ist nicht nur die Belastung durch vermehrte Absprachen zwischen der Regel- und Förderlehrperson, die Dokumentation und Berichterstattung auf vielschichtigen Ebenen, sondern auch ein erhöhter Bedarf an qualifiziertem Personal. Doch die Tatsache ist, dass es auf dem Arbeitsmarkt im Bereich der Heilpädagogik zu wenig qualifizierte Personen gibt. Dies führt dazu, dass die Arbeit, bei einer Vakanz der Förderlehrperson oder einer Notfallbesetzung durch eine unqualifizierte Fachperson, grösstenteils an der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer hängen bleibt (von Wartburg, 2022, S. 14f.). In der Studie des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland Schweiz (LVB) im Jahr 2022 drückten viele Lehrpersonen deutlich ihren Unmut aus:

Als belastend erlebe ich, dass an unserer Schule Personen ohne Lehrdiplom und ohne Heilpädagogikstudium unbefristet als SHP³ angestellt sind. Das bedeutet viel unbezahlte Beratungsarbeit

³ SHP ist die Abkürzung für «Schulischer Heilpädagoge oder Heilpädagogin» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2024).

für mich und für benachteiligte Kinder ist dies ein grosser Nachteil. Nett sein hat nichts mit Qualifikation und Fachwissen zu tun. (von Wartburg, 2022, S. 24)

Höchst bedenklich ist, dass in der Umfrage des LVB Schweiz (2022) 57% der Primarlehrpersonen der Meinung waren, die Besetzung der vakanten SHP-Stellen «sei nicht oder nicht adäquat erfolgt» (von Wartburg, 2022, S. 23). Unterstrichen wurde diese Ansicht von 54.2% der teilnehmenden Förderlehrpersonen. Hinzu kommt, dass 40.9% der Regelklassenlehrpersonen und 38.3% der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angaben, die Ressourcen für die Integration seien unzureichend oder ungerecht verteilt worden (ebd.).

3.2.3 Belastung durch die schulischen Rahmenbedingungen

Belastungsfaktoren können jedoch auch einen strukturellen Hintergrund aufweisen. Hierzu gehört das Setting des Lehrberufs sowie Veränderungen, die dieses beeinflussen, beispielsweise die Schulentwicklung, Teamarbeit, Administrationsaufgaben, die mit vermehrtem Zeitaufwand verbunden sind sowie auch Stress und unzureichende Pausenzeit während und zwischen den Lektionen. Zudem gesellt sich noch der belastende Faktor dazu, dass Lehrpersonen oftmals Mühe haben, eine deutliche Grenze zwischen ihrem Privatleben und der Arbeit zu ziehen, denn häufig wird Arbeit auch nach Hause genommen. Infolgedessen kommen die Erholungsphasen im privaten Bereich zu kurz (Bauer, 2004, S. 266; Frick, 2015, S. 11f.). Auch Faktoren wie beispielsweise die Lage eines Schulgebäudes in einem benachteiligten sozialen Gebiet, die Räumlichkeiten sowie die unzureichende Ausstattung von Schulen können als Belastung empfunden werden (Hagemann, 2009, S. 39). Ebenfalls die Teilautonomie, die jeder Schule in der Schweiz zugesprochen wird, kann zur Belastung werden (von Wartburg, 2022, S. 17). So können sich die steigenden gesellschaftlichen Erwartungen an eine Schule individuell auf die Umsetzung und Ausübung durch eine Schulleitung niederschlagen (Hofmann et al., 2012, S. 11). Im Bestreben, die Qualität der Schule zu steigern, erhöht sich demzufolge der Druck auf das Bildungssystem stetig, zugleich schrumpfen jedoch die verfügbaren Ressourcen (Frick, 2015, S. 11f.). Rund 91.9% der Primarlehrpersonen in der Studie des LVB Schweiz sehen die allgemeinen mangelnden Ressourcen als erheblichen Belastungsfaktor an (von Wartburg, 2022, S. 21). Vor 20 Jahren wurde das Bildungsgesetz revidiert. Seither wurde noch nie genau überprüft, in welchen Bereichen der Schule es einen Mehrwert hervorbringt, viel Teilautonomie zu gewähren, in welchen mehr Verantwortung sowie Führung durch die Behörden notwendig und für Schulleitungen sowie Lehrpersonen auf bürokratischer, gesundheitlicher und unterrichtsqualitativer Ebene gar entlastender wäre (von Wartburg, 2022, S. 20). Die Teilautonomie der Schulen hat zur Folge, dass Schulleitungen die Fülle an Themen und Aufträgen, die das Volksschulamt vorgibt, individuell auslegen. Der Kreislauf der anschliessend entsteht, kann man sich folgendermassen vorstellen: Ein schulentwicklungsbezogenes Thema wird von der Schulleitung mit einer Steuergruppe besprochen und gegebenenfalls wird ein Entwurf erstellt. Dieser Entwurf wird in den Teammeetings der Jahrgänge, Zyklen, Schulhäuser, Fachschaften und/oder Stufen diskutiert und angepasst. Es ist des Weiteren möglich, eine neue Arbeits- oder Projektgruppe zu gründen. Anschliessend wird das Thema in den Teamsitzungen der Jahrgänge, Zyklen, Schulhäuser, Fachschaften und/oder Stufen erneut besprochen und durch zusätzliche Rückmeldungen ergänzt. Nach möglichen weiteren Durchläufen in verschiedenen Gremien gelangt die Angelegenheit schliesslich in den Gesamtkonvent, wo sie diskutiert wird. Dabei werden weitere Feedbacks eingeholt und Änderungen vorgenommen.

Diese werden wiederum in der Projekt-/Arbeits-/Steuer- oder Qualitätsgruppe überprüft, bevor sie im Gesamtkonvent ein zweites Mal vorgestellt werden. Hier könnte die Angelegenheit allenfalls akzeptiert und anschliessend über die Schulleitung im Schulprogramm aufgenommen werden. Würde man die Zeit berechnen, die von den einzelnen Pädagogen und Pädagoginnen in den verschiedenen Gremien für all die Besprechungen der Projekte aufgewendet wird, liesse sich daraus schliessen, weshalb so viele Lehrpersonen äussern, zu wenig Zeit für ihr Kerngeschäft zu haben (von Wartburg, 2022, S. 18).

3.2.4 Belastung durch den Berufseinstieg und die Ausbildung

Von Wartburg (2022) erachtet bei Junglehrpersonen zwei Faktoren als schwerwiegend. Zum einen sieht er eine grosse Belastung durch die übermässigen Sitzungsgefässe und sagt: «Wäre bei meinem Berufseinstieg die schulinterne Sitzungsdichte so hoch gewesen, wie sie es heute an vielen Orten ist, hätte ich mein Unterrichtspensum schlicht nicht bewältigen können – oder nur mit erheblichen qualitativen Abstrichen» (S. 15). Zum anderen scheint die Ausbildung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer nur unzureichend zu sein. So klagten in der Studie des LVB Schweiz (2022) Absolventen und Absolventinnen darüber, dass das Studium nicht zu gebrauchen sei, sie niemand auf die Tätigkeit als Lehrperson wirklich vorbereitet habe, ihnen der Methodenrucksack fehle und zu viele unqualifizierte Dozenten unterrichten würden. Erfahrene Praxislehrpersonen beschwerten sich darüber, dass sie gegen eine miserable Bezahlung den Junglehrpersonen absolutes Basiswissen des Unterrichts und der Klassenführung beibringen müssten. In den wenigen Wochen der Lehrpraxis sei es schlichtweg unmöglich, alles Praxisrelevante aufzubauen, «wofür nicht in den entsprechenden Vorlesungen und Veranstaltungen an der PH⁴ der Grundstein gelegt wurde» (von Wartburg, 2022, S. 28).

3.2.5 Belastung durch die Schulleitung

Schulleitungen können je nach Schulkultur und Selbstverwirklichungswünschen die «Teilautonomie» in ihrer Schule ausleben. Dies kann weitreichende Folgen für die Angestellten haben. Des Weiteren stehen Schulleitungen permanent unter dem Druck, für alle erdenklichen Themen eigene Konzepte zu entwerfen. Diese reichen, um einige Beispiele zu nennen:

[...] von der Leseförderung zu «Medien & Informatik», vom Umgang mit den Ukraine-Flüchtlingen zum Absenzenwesen, von der IT-Ausstattung zum Prozess der Vergabe von A+-Bewertungen im Rahmen der lohnrelevanten MAGs⁵, vom Kommunikationskonzept zur speziellen Förderung mitsamt Verteilung der zur Verfügung stehenden Poolgelder, von der Begabtenförderung zur Schülerpartizipation, von der Disziplinarkaskade zum Qualitätskonzept, vom Leitbild zur pädagogischen Kooperation, von der Check-Durchführung zur beruflichen Orientierung, von der Elternarbeit zur Gesundheitsförderung. (von Wartburg, 2022, S.17)

Die Schulleitung ist nach Dadacynski (2012) nicht nur für die Gestaltung organisations- und arbeitsbezogener Prozesse zuständig, sondern auch für die Führung ihrer Mitarbeiter*innen und sollte zusätzlich für ein gesundheitsförderndes Klima in der Schule sorgen (S. 197). Bauer (2003) erkennt ein wesentliches Belastungsmerkmal darin, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend vor äusserlichen Faktoren wie

⁴ «PH» ist die Abkürzung für «Pädagogische Hochschule» (Pädagogische Hochschule Zürich, 2024).

⁵ «MAGs» ist die Abkürzung für «Mitarbeitergespräche» (Volksschulamt, 2024).

den Eltern oder der politischen Öffentlichkeit von ihrer Schulleitung geschützt werden (S. 12). Diese Erkenntnis unterstützen sowohl von Wartburg (2022, S. 12) als auch Schaarschmidt (2005, S. 76f.) und weisen ausdrücklich daraufhin, wie wichtig die soziale Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer ist und wie sehr sie von ihnen wertgeschätzt wird. Des Weiteren werden Schulleitungen als Belastung wahrgenommen, wenn sie gemäss Spiess und Stadler (2007) beispielsweise unzuverlässig sind und Termine oder Abmachungen nicht einhalten, personelle Aufgaben vernachlässigen, intransparent handeln oder autoritär und kontrollsüchtig führen sowie ihren Arbeitnehmern und -nehmerinnen zu wenig Anerkennung entgegenbringen (S. 257f.).

3.3 Studien zu Burnouts im Lehrberuf

In den letzten Kapiteln wurden verschiedene Belastungsfaktoren des Lehrberufs beleuchtet. Da diese eng mit den Ressourcen und somit auch mit den Interventionsmassnahmen verknüpft sind, werden nachfolgend einige wichtige Studien und deren Aussagen dargelegt, die die Ausführungen zur Thematik «Belastungsfaktoren» stützen und Ideen für die Intervention schaffen sollten. Die letzte Studie im Unterkapitel (3.3.4) wird etwas ausführlicher beschrieben, denn sie liefert ein aktuelles Bild zur Belastungssituation von Lehrpersonen in der Schweiz.

Seit den neunziger Jahren wird das Thema «Burnout im Lehrberuf» mit zahlreichen Studien erforscht. Die Themen drehten sich dabei meistens um die Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf (Rothland & Terhart, 2010). Die Suche nach aktuellen Studien zum Thema «Ressourcen und Intervention» im Bezug auf das Thema «Burnout im Lehrberuf» gestaltete sich schwer. Folglich musste die Suche auch auf das Ausland ausgeweitet werden. Das Themenfeld «Ressourcen» liess sich, wenn überhaupt, nur in Studien finden, die die allgemeine Berufszufriedenheit sowie Gesundheit im Berufsfeld einer Lehrperson untersuchten.

3.3.1 Schweizer Studie zu «Belastungen im Lehrberuf»

Ulich, Inversini und Wülser (2002) führten im Jahr 2002 in der Schweiz im Kanton Basel eine Umfrage mit 1401 Lehrpersonen durch. Dabei sollten Lehrpersonen schildern, welches die grössten Belastungsfaktoren in ihrem Beruf sind. Zusätzlich mussten die verschiedenen Belastungen nach ihrem Schweregrad eingeschätzt werden. Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass sich über 70% der Lehrpersonen durch «verhaltensauffällige Schüler/innen» belastet fühlten. Mindestens 50% der Befragten verspürten durch «Heterogenität der Klasse», «Administrative Pflichten», «Ausserunterrichtliche Pflichten» «eher» oder «starken» Druck (ebd.). Rund 30% sahen aufgrund «Fortbildungsveranstaltungen ausserhalb der Dienstzeit», «Koordination von beruflichen und ausserberuflichen Verpflichtungen», «Klassenstärke», «Berufliches Image und Prestige» sowie «Neuerungen und Veränderungen im Schulsystem» eine Belastung. Mindestens 25% der Lehrerinnen und Lehrer belasteten die folgenden Faktoren: «Zeitdruck bei der Arbeit», «Arbeit nach Hause nehmen müssen», «Mangelnde technische Arbeitsmittel», «Unangenehme Temperatur», «Zusammenarbeit mit Eltern», «Stundenzahl» (Ulich et al., 2002).

Alle aufgezählten Belastungsfaktoren wurden bereits im Kapitel drei zusammengefasst und genauer erläutert. Die Ergebnisse der Studie lassen sich aus der nachfolgenden Tabelle nochmals herauslesen:

Tabelle 6: Likert-Belastungsskala im Lehrberuf (Ulich et al., 2002)

3.3.2 Die Freiburger Schulstudie

Bauer (2003, 2004) erhob eine Umfrage zur Gesundheit von Lehrpersonen in Deutschland. 696 Lehrer und Lehrerinnen nahmen teil. Dabei zeigte sich, dass die Lösungen zur Verbesserung der schulinternen Belastungssituation nicht in neuen Leistungsstandards liegen, sondern Hilfegebungen ausgearbeitet werden müssen, die anschliessend zur Verbesserung der «innerschulischen Beziehungsgestaltung» beitragen. Des Weiteren bedarf es einer qualifizierteren Ausbildung der Lehrpersonen, denn diese werden vermehrt mit verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen und somit komplexen psychologischen Situationen konfrontiert. Bauer (2003) macht deutlich, dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern unabdingbar ist. Gerade aufgrund des ausufernden Medienkonsums von Schülern und Schülerinnen scheint diese um so wichtiger zu sein. Weiter wurde in der Studie auch die Auswirkung von Inter- und Supervisionen zur Qualitätsverbesserung untersucht (S. 14).

Es konnte festgestellt werden, dass vor allem «Klassenstärke», zu der das destruktive Schülerverhalten gehört (Bauer, 2003, S. 14), «psychosomatische Symptome der Schülerschaft» (Bauer, 2004, S. 262), die «Erziehungssituation» der Kinder und Jugendlichen zuhause (Bauer, 2004, S. 261), das «zwischenmenschliche Beziehungsgeschehen» (Bauer, 2004, S. 260), die «mangelnde Unterstützung von aussen» wie beispielsweise der Eltern und politischen Öffentlichkeit (Bauer, 2003, S. 12) sowie die «strukturellen Gegebenheiten im Lehrberuf» (Bauer, 2004, S. 264) zur gesundheitlichen Belastung beitragen. So zeigte sich, dass 35% der Lehrpersonen unter hoher «Verausgabung, Erschöpfung und Resignation» leiden und 20% wiesen «stressbedingte Belastungssymptome auf, die in ihrer Schwere einer medizinisch relevanten gesundheitlichen Beeinträchtigung entsprechen» (Bauer, 2003, S. 1).

Bauer (2003) entnimmt aus seiner Studie drei grundlegende Faktoren, die zur Lehrgesundheit beitragen können. Als Ressourcen nennt er die «Identität», «soziale (kollegiale) Unterstützung» und «Beziehungsarbeit» (S. 14). Diese Eckpfeiler werden im Kapitel vier genauer ausgeführt.

3.3.3 Potsdamer Lehrerstudie

Gemäss Goddar (2011) wurde die Potsdamer Lehrerstudie zwischen 2000 und 2006 in Deutschland durchgeführt. Dabei wurden Belastungsfaktoren von Lehrerinnen und Lehrern und ihr Umgang damit mittels des arbeitspsychologischen Testinventars «AVEM» untersucht (S. 8). Das Instrument besteht aus einem Fragebogen. Mit Hilfe von diesem können Lehrpersonen in vier Gruppen, den «Schontyp», «Gesundheitstyp» und in zwei weitere Risikogruppen, unterteilt werden.

Bei der Auswertung der Studie wurde festgestellt, dass 60% aller Lehrerinnen und Lehrer einer Risikogruppe zugehörig sind (ebd.). Ähnlich wie in der «Freiburger Schulstudie» zeichnete sich auch in dieser ein klares Bild möglicher Belastungsfaktoren ab. So zählen «schwierige Schülerinnen und Schüler», die «Klassengrösse» sowie die «Höhe der zu leistenden Arbeitsstunden» zu den meistaufgezählten Belastungsfaktoren. Als Ressource kristallisierte sich vor allem die «soziale Unterstützung» heraus (Schaarschmidt, 2005, S. 141f.), welche im Kapitel vier genauer beschrieben wird.

3.3.4 Schweizer Studie zu «Belastungsfaktoren im Lehrberuf»

Diese Studie kam auf Wunsch der Bildungsdirektion Schweiz zu Stande, die sich auf Grund des Lehrermangels im Sommer 2022 beim Lehrerinnen und Lehrerverband Baselland meldete, um Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitssituation des Lehrpersonals zu erhalten. Die benutzten Instrumente zur Befragung beruhen auf Studien des Dachverbands LCH⁶, Aspekten der medialen Berichterstattung und Themen aus der LVB-Beratung. 1072 Lehrpersonen nahmen an der Umfrage teil und beantworteten Fragen rund um die Themen «Belastungsfaktoren» sowie «Entlastungsvorschläge» (von Wartburg, 2022, S. 10). Anbei werden die Ergebnisse der Studie zusammengefasst:

Administration, verordnete Teamarbeit, Sitzungsdichte, zu wenig Zeit

93.1% aller Proband*innen gaben an, «die fehlende Zeit für das Kerngeschäft Unterricht wegen administrativen und weiteren Aufgaben als belastend zu erleben» (von Wartburg, 2022, S. 11). Betrachtet man nur die Ergebnisse der Primarstufe, so sind es gar 97% (ebd.). Auf der Primarstufe, die Schulleitungsproband*innen ausgeklammert, «erleben 88.7% die schulinterne Sitzungsdichte als belastend. An der Sekundarschule 79.2%» (von Wartburg, 2022, S. 12). Viele wünschen sich mehr Zeit, um den Unterricht besser vor- und nachzubereiten zu können. Doch viel zu viel Zeit nimmt die Administration in Anspruch: «Finanzabrechnungen, Gesamtkonvente, Zykluskonvente, Schulhauskonvente, Absprachen im pädagogischen Team, Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Ämtlein, Elternkontakte usw., die Aufzählung ist erweiterbar» (von Wartburg, 2022, S. 14).

Ein Kollateralschaden, der unweigerlich daraus resultiert, ist, dass die Unterrichtsqualität abnimmt, da die Lehrpersonen nicht mehr genug Zeit haben, eine gründliche Sach- sowie didaktische Analysen vorzunehmen. Auch die «erzwungene» Teamarbeit wird scharf kritisiert. Schliesslich verringern sich durch diese nicht die individuellen Arbeiten wie beispielsweise das Korrigieren von Prüfungen (ebd.).

⁶ «Dachverband LCH» ist die Abkürzung für «Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz» (von Wartburg, 2022).

Fazit 1: «Die interne Bürokratie und «Teamitis» ist an vielen Schulen aus dem Ruder gelaufen» (von Wartburg, 2022, S. 13).

Ressourcen

Seitens der Lehrerinnen und Lehrer wird es geschätzt, «wenn Schulleitungen einen wichtigen Teil ihrer Aufgabe gerade darin sehen, den Lehrpersonen den Rücken freizuhalten für das Kerngeschäft Unterricht, anstatt die Jahresplanung mit einem dichten Netz an Sitzungsdaten zu überziehen» (ebd.). Teamarbeit wird nur als hilfreich empfunden, wenn die «Chemie» zwischen den Arbeitskolleg*innen stimmt und alle Beteiligten das Gefühl haben, davon profitieren zu können (von Wartburg, 2022, S. 14). Dem Entlastungsvorschlag «Verordnete Teamarbeit auf das Notwendige zu reduzieren, also Sitzungen nur bei Bedarf abzuhalten und nicht, weil sie im Jahresplan stehen» stimmten auf der Primarstufe 91.7% zu (von Wartburg, 2022, S. 16).

Entlastungsvorschläge

«Die Sitzungsdichte, die Anzahl schulinterner Gremien und das Ausmass verordneter Teamarbeit sind auf das Notwendige zu reduzieren», «Der persönlichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts inklusive der dafür erforderlichen Freiräume für die Lehrkräfte als mündige Fachpersonen gebührt Vorrang vor einer sich ausbreitenden Regulierungs- und Dekreditierungsmentalität» (von Wartburg, 2022, S. 17).

Strukturelle Vorgaben wie die Teilautonomie

Im Jahr 2003 schuf das neu eingeführte Bildungsgesetz eine steilere Hierarchie zwischen Lehrpersonen und Schulleitungen. Dies hatte zur Folge, dass die Schulleitungen in personeller wie auch organisatorischer Hinsicht mehr Weisungsbefugnis erhielten. Diese «Teilautonomie» wird in jeder Schule anders gehandhabt. Sie führt unter anderem dazu, dass beinahe jede Schule «permanent damit beschäftigt ist, für alle erdenklichen Themen jeweils lokale eigene Konzepte zu erarbeiten» (von Wartburg, 2022, S. 17). Um all diese Konzepte ausarbeiten zu können, werden in den Schulen verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Anschliessend werden die einzelnen Lehrpersonen dazu verpflichtet, bei einer entsprechenden Anzahl an Gruppen mitzuwirken. Fast alle Beschlüsse, die in den Arbeitsgremien gefällt werden, führen zu weiteren Sitzungen und Absprachen in Zyklen-, Jahrgangs-, Fachteam-, Steuer- und Gesamtteamgruppen. Erkenntlich wird nun, dass die Teilautonomie ein Treiber für die Sitzungsdichte darstellt (von Wartburg, 2022, S. 18). Vor allem in der Primarschule wünschen sich über 53% der Lehrpersonen sowie auch Schulleitungen weniger Teilautonomie «zugunsten klarerer Vorgaben seitens Kantons» (von Wartburg, 2022, S. 19). Vor allem die Primarschulen scheinen administrativ am Anschlag zu sein (von Wartburg, 2022, S. 20).

Fazit 2: «Grösstmögliche Teilautonomie der Volksschule verstärkt das Bürokratiewachstum» (ebd.)

Ressourcen und Entlastungsvorschläge

«Grad und Umfang der schulischen Teilautonomie der Volksschule sind zu klären und zu definieren, auch mit dem Ziel, dort Ressourcen zu schonen, wo ein einheitlicheres Vorgehen zielführend ist», «Die Schulprogramme sollen nicht stetig ausladender werden, sondern anhand kantonal definierter Mindeststandards gestrafft werden», «Die Digitalisierung des Unterrichts ist kein Selbstzweck, sondern muss pädagogischen Konzepten untergeordnet sein, die zusätzlich gesundheitliche Faktoren regeln» (von Wartburg, 2022, S. 20).

Funktion als Klassenlehrperson und Elternarbeit

Fehlende oder niedrige Entlastungsregelungen machen über 95% der Primarlehrpersonen, die eine Klassenverantwortung tragen, zu schaffen. Von den Klassenlehrer*innen der Sekundarschule, die bereits im Umfang einer Jahreslektion entlastet werden, gaben 95.7% an, dass dieses «Entlastungsvolumen» nicht ausreicht (von Wartburg, 2022, S. 21).

Eine grosse Mehrheit der Proband*innen wurde schon einmal respektlos von Erziehungsberechtigten behandelt und sieht eine Belastung in der Aufgabe, Reklamationen, Forderungen und Anrufe der Eltern zu beantworten (von Wartburg, 2022, S. 22).

Fazit 3: «Viele Klassenlehrpersonen sind massiv überlastet, am stärksten an der Volksschule» (ebd.)

Ressourcen und Entlastungsvorschläge

«Nach der (endlich) beschlossenen KLP⁷-Entlastung auf der Primarstufe ist zu evaluieren, ob der Entlastungsumfang von einer Jahreslektion ausreicht, um wieder mehr geeignete Lehrpersonen für das eminent wichtige KLP-Amt zu gewinnen. Sollte dem nicht so sein, ist zu prüfen, ob eine stärkere KLP-Entlastung durch einen gezielten Abbau in Bereichen der Stundentafel mit einem fragwürdigen Aufwand- Ertrag-Verhältnis zu realisieren wäre», «Die Volksschulen benötigen für den Bereich Elternarbeit klar kommunizierte und griffige Reglementarien entlang kantonal gültiger Standards, die konsequent durchgesetzt werden», «Um dem gewachsenen Druck von Erziehungsberechtigten auf Lehrpersonen der 5./6. Klassen im Hinblick auf den Übertritt an die Sekundarschule zu begegnen, ist in Ergänzung zu den Zeugnisnoten die Einführung einer kantonalen, von Vertretungen der Primar- und Sekundarstufe gemeinsam erarbeiteten Übertrittsprüfung zu erwägen». (von Wartburg, 2022, S. 22)

Verhaltensauffälligkeiten, Heterogenität, unqualifizierte Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen

Die schulische Integration stellt Lehrpersonen vor eine grosse Herausforderung. Über 70% der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sowie 82% der Primarlehrpersonen fühlen sich durch «stark verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche» belastet. Ebenfalls werden die «grosse Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in kognitiver respektive sozialer Hinsicht» von Förder- sowie auch Regellehrpersonen als belastend eingestuft. 57% der Primarlehrpersonen geben zudem an, dass in ihrer Schule die Besetzung der Schulischen Heilpädagogen «nicht oder nicht adäquat erfolgt» (von Wartburg, 2022, S. 23). Zudem wird die schulinterne Ressourcenaufteilung als suboptimal bezeichnet. Neben der Tatsache, dass verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche den Schulbetrieb «geradezu lahmlegen vermögen», bedarf es aufgrund dieser, vermehrter Absprachen zwischen der Regel- und Förderlehrperson. Zudem fühlen sich Lehrerinnen und Lehrer durch unqualifiziertes Personal im Bereich der Heilpädagogik belastet (von Wartburg, 2022, S. 24).

Fazit 4: «Mit der Integrativen Schulung in der bestehenden Form ist kaum jemand zufrieden» (ebd.).

Ressourcen und Entlastungsvorschläge

«Es sind mehr separative Angebote zu schaffen für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht massiv stören bis lahmlegen», «Die Schwellen, damit Lehrpersonen erfolglose

⁷ «KLP» ist die Abkürzung für «Klassenlehrperson» (HfH, 2024).

Integrationen abbrechen können, müssen so niedrig ausgestaltet sein, dass der Leidensdruck auf die Beteiligten nicht schädigende Ausmasse annehmen kann; dies erst recht dort, wo keine ausgebildeten SHP zwecks Unterstützung vorhanden sind», «Absprachen zum Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern sind auf das Notwendige zu reduzieren und Lernberichte zu straffen» (von Wartburg, 2022, S. 26). «Der vom LVB seit Jahren geforderte und vorangetriebene Prozess zur inhaltlichen Klärung, Straffung und Vereinheitlichung der Lehrpläne auf der Ebene Volksschule muss konsequent weiterverfolgt werden» (von Wartburg, 2022, S. 27).

Klassengrössen und Infrastruktur auf der Primarstufe

Einige Proband*innen beschwerten sich auch hinsichtlich der Klassengrösse und Infrastruktur ihrer Schulhäuser. So wird es als ungerecht empfunden, wenn unter dem Jahr Schüler*innen in schon überfüllte Klassen eingegliedert werden. Ebenso sollten bei der Klasseneinteilung Kinder mit speziellen Bedürfnissen doppelt gezählt werden. Zudem lässt das Mobiliar an vielen Orten zu wünschen übrig. Berichten zufolge befinden sich einige Schulhäuser in einem «haarsträubenden» Zustand und die Ausstattung wird als «gesundheitsschädigend» bezeichnet (ebd.).

Fazit 5: Die Klassen werden mit Kindern und Jugendlichen «überladen» und viele Schulhäuser befinden sich in einem miserablen Zustand (ebd.).

Ressourcen und Entlastungsvorschläge

«Das Berechnungsmodell für die Klassengrössen an der Volksschule (welche Schülerinnen und Schüler werden doppelt gezählt) muss überprüft werden, sofern keine Anpassungen am Konzept der Integrativen Schulung erfolgen», «Im Bereich «schulische Infrastruktur» müssen verbindliche Mindeststandards auch für Schulen mit kommunaler Trägerschaft definiert und regelmässig überprüft werden». (von Wartburg, 2022, S. 27)

Ausbildungsproblematik

Die heutige Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern wird als unzureichend betrachtet. Junglehrpersonen fühlen sich nach dem Studium nicht für die Tätigkeit als Lehrperson gerüstet. Praxislehrpersonen bemängeln, dass sie den Studenten und Studentinnen in den wenigen Wochen der Praxis «nicht alles an Praxistauglichkeit beibringen können, wofür nicht in entsprechenden Vorlesungen und Veranstaltungen an der PH der Grundstein gelegt wurde» (von Wartburg, 2022, S. 28). Viele Dozenten weisen zwar eine gute wissenschaftliche Expertise auf, jedoch fehlt es ihnen an der Praxiserfahrung.

Fazit 6: «Die Unzufriedenheit mit der Ausbildung zur Lehrperson ist kein Mythos» (ebd.).

Ressourcen und Entlastungsvorschläge

«Dozierende für Fachdidaktik müssen über mehrjährige, erfolgreiche Unterrichtstätigkeit in jenen Fächern und auf jenen Stufen verfügen, in welchen sie Studierende ausbilden» (ebd.), «Den politisch Verantwortlichen sei mit Nachdruck ans Herz gelegt, genau hinzusehen, sich mit Vertretungen der Berufspraxis auszutauschen, alle ideologischen Scheuklappen abzulegen und jegliche Art von Wunschenken durch Realitätssinn zu ersetzen» (Wartburg, 2022, S. 30).

4. Prävention und Intervention

Über die letzten Seiten dieser Arbeit hinweg, äussert sich ein beängstigendes Bild, was die langfristige Gesunderhaltung von Lehrpersonen betrifft. Gemäss verschiedener Studien und Autoren besteht

Präventionsbedarf, um einer Ausbreitung des Burnouts vorzubeugen. Einige Vorschläge, die Lehrpersonen in ihrer Arbeit entlasten könnten, wurden vom Autor von Wartburg (2022) bereits zusammengefasst. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden noch weitere Handlungsmöglichkeiten dargelegt. Doch zuerst bedarf es einer Klärung der Begrifflichkeiten «Prävention» und «Intervention».

Gesundheit wird sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene als wichtig erachtet. Daher werden oft kollektive Anstrengungen unternommen, um Krankheiten zu verhindern und die Gesundheit zu fördern. Hierzu gehören Präventionsmassnahmen, die eng mit Interventionsmassnahmen einhergehen.

Interventionen finden bei akuten Konfliktsituationen statt wie beispielsweise Ängsten, Spannungen, Streitigkeiten oder Gewaltvorfällen. Schnelle Interventionen haben nicht zuletzt eine erhebliche symbolische Bedeutung. Sie signalisieren, dass derartige Situationen nicht toleriert werden, bieten Opfern Unterstützung, setzen klare Grenzen und ermutigen Beobachter*innen, aktiv einzugreifen. Der Einsatz für moralisch-ethische Werte sollte nicht zu vereinfachtem «Schwarz-Weiss-Denken», Parteinahme oder Schuldzuweisungen führen. Stattdessen steht die Intervention für die Verteidigung von Grundwerten. Sie umfasst Massnahmen zur Deeskalation von Diskriminierung, Machtverhältnissen und die strukturellen Ursachen solcher Situationen sowie einen klaren und entschlossenen Einsatz für Grundrechte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Intervention immer darauf abzielt, die akuten Symptome einer Situation zu bewältigen (Schweizerische Eidgenossenschaft, n.d.).

Prävention setzt viel früher an und zielt darauf ab, Extremsituationen zu verhindern. Präventive Massnahmen umfassen alle Aktivitäten, die dazu beitragen, dass es gar nicht erst zu akuten Konflikten oder Situationen kommt. Prävention ist sowohl auf individueller als auch auf struktureller und gesellschaftlicher Ebene von Bedeutung und notwendig. Massnahmen zur Bekämpfung von Krisensituationen erfordern sowohl ein geschärftes Bewusstsein bei den Individuen als auch den Willen und die Fähigkeit, Strukturen zu verändern. Permanent gute Strukturen sind schwer zu erreichen, da Extremsituationen immer wieder auftreten können. Daher sind Anlaufstellen und Beratungsstellen von grosser Bedeutung. Im besten Fall unterstützen sie nicht nur dabei, die Symptome durch Interventionen zu lindern, sondern helfen auch, die Wurzeln der Probleme aufzuzeigen und Veränderungen in den Strukturen anzuregen. Prävention soll nicht dazu dienen, Meinungen und Haltung vorzuschreiben, sondern Menschen so zu stärken und zu beeinflussen, dass sie in verschiedenen Situationen eigenständig und moralisch-ethisch fundierte Entscheidungen treffen können (Schweizerische Eidgenossenschaft, n.d.).

4.1 Prävention auf individueller Ebene

Gemäss Burisch (2010, S. 202) und Frick (2015, S. 41) leiden Lehrpersonen aufgrund ihrer charakterlichen Eigenschaften und Einstellung eher an einem Burnout. In der Präventionsarbeit wird nach Bergner (2011) genau an diesen persönlichen Einstellungen angesetzt, damit mit Stress und Anforderungen besser umgegangen werden kann und diese bestenfalls anders wahrgenommen werden können (S. 61). Einige Präventionsmassnahmen, die das eigene Denken und Handeln oder wie es Bauer (2003) ausdrückt, «das Individuum» (S. 14) betreffen, werden folglich erläutert.

Im Grossen und Ganzen ist alles, was einem persönlich guttut der richtige Ansatz, um einem Burnout entgegenzuwirken. Frick (2015) nennt dies «Selbstfürsorge», unter der man einen achtsamen, wertschätzenden, rücksichtsvollen und liebevollen Umgang mit sich selbst und seiner Gesundheit versteht

(S.198). Ein selbstfürsorglicher Lebensstil kann sich definitiv präventiv auf ein Burnout auswirken und enthält gemäss Payk (2017) Aktivitäten, die befriedigend, kreativ, sozial oder entspannend sind wie lesen, fotografieren, musizieren, Freunde treffen oder Momente geniessen, die Freude und Glück auslösen. Wichtig ist, dass chronische Erschöpfungszustände vermieden werden und man stets in einer guten Balance zwischen Anspannungs- und Erholungszustand ist (S. 133f.). Zur Entspannung gehört auch ausreichend Schlaf. Denn durch das Schlafen wird die Regeneration im Körper angeregt, Erlebnisse werden verarbeitet und das Langzeitgedächtnis wird gestärkt (Nelting, 2014, S. 238). Des Weiteren kann Tiefenentspannung zu einer besseren Wahrnehmung führen, die Konzentrationsspanne erweitern und Anforderungen können leichter bewältigt werden (Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 119). Manchen Menschen fällt es jedoch schwer, sich zu entspannen. Hier können Entspannungstechniken jeglicher Art wie «Atemübungen», «Yoga», «Autogenes Training» oder die «Progressive Muskelrelaxation» Abhilfe schaffen. Neben der Entspannung und ausreichend Schlaf gelten auch gesundheitsfördernde Massnahmen wie gesunde Ernährung und Bewegung als präventive Mittel gegen Burnout (Müller-Timmermann, 2004, S. 109; Payk, 2017, S. 133f.). Der Belastungsfaktor Zeit nimmt in der Arbeit als Lehrperson einen grossen Stellenwert ein. Denn Zeitdruck kann im Lehrberuf häufig als einer der Hauptauslöser von Burnout betrachtet werden (Bergner, 2011, S. 93; von Wartburg, 2022, S. 14f.). Um möglichst lange im Lehrberuf gesund tätig sein zu können, bedarf es eines guten Zeitmanagements. Zeitdruck kann bei Menschen ungute Zustände wie Frustration, Anspannung, Aggression oder Angst hervorrufen. Um dem entgegenzuwirken, wäre das Arbeiten mit Checklisten eine Möglichkeit, denn diese verschaffen nicht nur einen guten Überblick über die zu erledigenden Aufgaben, sondern helfen auch beim Vermeiden von Stress (Bergner, 2011, S. 97; Cramer et al., 2018, S. 5). Zusammenfassend ist abzuleiten, dass ein Bewusstsein für sich selbst, die Rücksicht und Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, eine gesunde Ernährung, genügend Schlaf und Erholung sowie Sport und ein gutes Zeitmanagement die Hauptpräventionsmöglichkeiten darstellen, die durch die eigene Person beeinflussbar sind.

4.2 Prävention auf sozialer Ebene

Doch nicht nur die biographischen Voraussetzungen, sondern auch das soziale Umfeld zählen zu den Risikofaktoren eines Burnouts (Hagemann, 2009, S. 13). So wurde in den letzten Kapiteln ersichtlich, dass verschiedene Formen der Zusammenarbeit, Kommunikation und Unterstützung durch Teammitglieder, Eltern oder Schulleitungen gleichermaßen hilfreich als auch belastend sein können (Bauer, 2004, S. 260; Hagemann, 2009, S. 40; von Wartburg, 2022, S. 22f.). Der gleichen Ansicht ist auch Schaarschmidt (2005, S. 76f.) und nennt die soziale Unterstützung und gegenseitige Wertschätzung als essenzielle Ressourcen. Frick (2015) weist darauf hin, dass es immer noch viele «Einzelkämpfer» unter den Lehrpersonen gibt. Dabei kann es entlastend sein, wenn Teamkolleg*innen mittels gegenseitiger zur Verfügungstellung von Unterrichtsmaterialien, Tipps und Informationen einander aushelfen (S. 240f.). Gemäss Bauer (2003) können auch Inter- und Supervisionen innerhalb eines Teams Unsicherheiten von einzelnen Lehrpersonen positiv beeinflussen. Voraussetzungen dafür sind sowohl eine gute Kommunikation und Kooperation innerhalb eines Kollegiums, als auch ein gegenseitiges Interesse aneinander und ein respektvoller Umgang (S. 12f.). Gerade bei gestressten Personen kann es vorkommen, dass diese unangemessene Reaktionen zeigen, denn durch Stress wird das Zuhören und die

Aufnahmefähigkeit verringert (Müller-Timmermann, 2004, S. 117). Umso mehr sollte in einem Schulhaus Wert auf einen lösungsorientierten Ansatz sowie eine positive Gesprächskultur gelegt werden. Des Weiteren empfehlen Schaarschmidt und Fischer (2013) Beratungs- und Coachinggespräche, die bei Überlastung einer Lehrperson Abhilfe schaffen können (S. 64f.). Von Wartburg (2022) empfiehlt, Sitzungen auf das Nötigste zu reduzieren. Entsprechend sollte bei einem Angebot von Inter- und Supervision darauf geachtet werden, dass diese das schon vorhandene Sitzungsvolumen nicht zusätzlich vergrössern (S. 17). Frick (2015) unterstützt die Ansichten seiner Kollegen und Kolleginnen, betont jedoch auch den Einfluss auf die Gesundheit durch das private Umfeld wie beispielsweise die Familie und Freunde (S. 240f.). Wie schon in den vorherigen Kapiteln beschrieben, kann auch die Schulleitung als Ressource gegen Burnout angesehen werden. Durch eine wertschätzende, offene, aufmerksame und unterstützende Art sowie einem verlässlichen, organisierten und transparenten Führungsstil kann sie ihren Beitrag dazu leisten (Frick, 2015, S. 147f.). Bauer (2003) geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert als Präventionsmassnahme regelmässige «Gesundheitstage», an denen mit dem Lehrpersonal ein gesunder Umgang mit Belastungsfaktoren thematisiert wird (S. 14).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es wichtig ist, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und sich diese einzugestehen. In diesem Falle ist es nie falsch, sich bei Überforderung Hilfe vom privaten Umfeld, den Teamkollegen, der Schulleitung oder professionellen Rat zu holen. Das Teilen von Problemen und Verantwortlichkeiten kann entlastend wirken und einem Burnout entgegenwirken.

4.3 Prävention auf struktureller Ebene

Die strukturellen Bedingungen bilden einen grossen Belastungsfaktor für Lehrerinnen und Lehrer. Sie setzen sich, wie im Kapitel drei deutlich wird, aus diversen Faktoren zusammen: Die Teamarbeit, Sitzungsdichte und Schulentwicklung, die viel Zeit in Anspruch nehmen und eng verbunden mit der Teilautonomie und Führung der Schulleitung sind. Fehlende Zeit fürs Kerngeschäft, unzureichende Pausenzeiten während den Lektionen sowie auch schlecht gezogene Grenzen zwischen dem Privatleben und der Arbeit führen zu Einbussen der Erholungsphasen (Bauer, 2004, S. 266; Frick, 2015, S. 11f.). Räumlichkeiten, Inventar und die Lage einer Schule stellen ebenfalls Herausforderungen dar (Hagemann, 2009, S. 39; Rudow, 1994). Zu guter Letzt sprechen auch die Faktoren «Elternarbeit, fehlende Ressourcen, Fehlverteilung von Ressourcen, inadäquat besetzte Stellen, unzureichende Vorgaben des Bildungssystems» (Frick, 2015, S. 11f.; Hofmann et al., 2012, S. 11f.; von Wartburg, 2022, S.17f.) sowie «die Integration verbunden mit verhaltensauffälligen Kindern, Heterogenität in den Klassen, die Klassengrösse und die unzureichende Ausbildung» für eine Belastung (Bauer, 2003, S. 14f.; Ulich et al., 2002; von Wartburg, 2022, S. 22f.). Viele der Belastungsfaktoren sind als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin alleine nicht oder nur schlecht veränderbar, deshalb kann eine Präventionsmassnahme darin bestehen, mit Stressoren und Vorgaben umgehen zu lernen. Einige Entlastungsmöglichkeiten innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen sind dennoch im kleineren wie auch etwas grösseren Rahmen möglich.

Im vorherigen Kapitel wurde die Wichtigkeit der Unterstützung durch das Kollegium und die Schulleitung unterstrichen. Gerade bei der Elternarbeit sollte diese Unterstützung in Betracht gezogen werden. Nelting (2014) empfiehlt, neben dem Einholen von Rat und Unterstützung des interdisziplinären Teams, auch eine klare, persönliche Grenzsetzung, beispielsweise in Bezug auf den Erziehungsstil, die

Erreichbarkeit mit den damit verbundenen Medienkanälen, E-Mail, Handy etc. sowie gute Kommunikationstechniken (S. 248f.). Von Wartburg (2022) plädiert gar für griffige Reglementierungen «entlang kantonal gültiger Standards, die konsequent durchgesetzt werden» (S. 22). Durch verschiedene administrative und organisatorische Aufgaben, Sitzungen, Elternarbeit, soziale Konflikte innerhalb der Klasse und «Ämtern» wie der Pausenaufsicht bleibt Lehrerinnen und Lehrern kaum Zeit für Erholungsphasen. Dabei ist ein Gleichgewicht zwischen An- und Entspannung wichtig für die Gesundheit. Doch die Aufgabe, eine solche Balance herzustellen, ist anspruchsvoll und bedarf grosser Selbstwahrnehmung und Selbstorganisation, um berufliche Geschehnisse in der Erholungszeit ausblenden zu können (von Wartburg, 2022, S. 229f.). Als Interventionsmassnahme schlagen Schaarschmidt und Fischer (2013) vor, neben dem Teamzimmer weitere «Ruheoasen» zu schaffen, in denen sich Lehrpersonen vom «Lärm» erholen können. Weiter empfehlen sie für jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin einen persönlichen Arbeitsplatz, an dem die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts erfolgen sollte, um so eine klarere Abgrenzung zum Privatleben und den damit verbundenen Ruhephasen zu schaffen (S. 53f.). Da die Raumakustik als Einzelperson schlecht verändert werden kann, nennt Reichel (2018) die «Lärmampel» als Hilfsmittel gegen die Lautstärke. Diese visualisiert mittels eines Knopfdrucks, ob der Lärmpegel angemessen ist oder nicht (S. 8f.). Doppelstunden sehen Schaarschmidt und Fischer (2013) als entlastende Massnahme der Integration an. Ihrer Meinung nach hat man dadurch weniger Stress im Wechsel zwischen den Fächern und kann intensiver ein Thema bearbeiten. Ebenso schaffen Doppellektionen mehr Freiraum innerhalb der Arbeit und eine erleichterte Differenzierung (S. 54f.).

Bei der Integration von «verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern» wird vorgeschlagen, die Absprachen zum Förderbedarf «auf das Notwendige zu reduzieren und Lernberichte zu straffen» (von Wartburg, 2022, S. 26). Auch sollte das Gespräch mit der Schulleitung gesucht werden, wenn Stellen nicht oder inadäquat durch un ausgebildetes Personal besetzt wurden. Hierbei sollte seitens der Schulleitung die Ressourcenverteilung sowie auch die Etablierung eines Coaching- und Beratungskonzepts überdacht werden. Die Sitzungsdichte, das Schulprogramm sowie die verpflichtete Teamarbeit sollte von der Schulleitung überprüft und allenfalls mit der Lehrerschaft überdacht werden. So sollten Lehrpersonen das Gespräch im Team und mit der Schulleitung suchen, wenn sie durch zu viele Sitzungen und Ämter keine Zeit mehr für ihr Kerngeschäft haben. Auch bei fehlender «Chemie» in der Zusammenarbeit mit Arbeitskolleg*innen wäre eine Aussprache von Vorteil (von Wartburg, 2022, S. 14f.). Betreffend «Ausbildung» kann zwar eine einzelne Person nicht viel ändern, trotzdem soll dieser Punkt als Präventionsmassnahme erwähnt werden. Würden nämlich mehr Dozierende mit langjähriger Praxiserfahrung unterrichten, so könnten die Studierenden besser auf die Realität des Lehrberufs vorbereitet werden. Praxislehrpersonen müssten demnach nicht an der Basis fördern, sondern könnten den «Methodenrucksack» ihrer jungen Kollegen und Kolleginnen erweitern. Dieser Meinung ist auch Bauer (2004) und fügt hinzu, dass eine qualifiziertere Ausbildung angehende Lehrpersonen besser auf den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern sowie die Elternarbeit vorbereiten kann (S. 259). Auch die politisch Verantwortlichen sollten ihrer Aufgabe nachkommen, ihre Angestellten besser vor gesundheitsgefährdenden Belastungsfaktoren zu schützen, indem sie sich intensiver mit Vertretern der Berufspraxis austauschen (von Wartburg, 2022, S. 30).

5. Beratung

Nachdem die Theorie zum Thema Burnout genauer beleuchtet wurde, folgt im Hinblick auf die Erstellung eines Beratungsleitfadens im Kapitel fünf ein Theorieblock zum Thema «Beratung». Zu Beginn wird die Begrifflichkeit an sich genauer definiert (5.1). Im Kapitel 5.2 folgt eine Abgrenzung zur psychologischen Beratung. Anschliessend werden verschiedene Beratungsformen kurz erläutert (5.3). Zum Schluss folgt die Fokussierung auf den systemisch – lösungsorientierten Beratungsansatz (5.4) sowie die darin verwendeten Werkzeuge und Techniken (5.5).

5.1 Definition der Beratung

«Beratung» ist ein weitläufiger Begriff. Dies widerspiegelt sich auch in der Literatur. So lassen sich viele verschiedene Definitionen finden. Schubert et al. (2019) beschreiben Beratung als «ein interdisziplinäres Denk- und Handlungskonzept, eine praxisbezogene Wissenschaft, die ihren Bezug und ihre Begründung in vielen menschlich relevanten Lebenssituationen hat und damit eine personen- und kontextbezogene Dienstleistung von grosser Reichweite ist» (S. 21). Bamberger (2005) versteht unter der Beratung «die Verhaltensoptionen eines Klienten zu erweitern und ihm so in Teilen seines Lebens gewünschte Veränderungen zu ermöglichen» (S. 35). Anhand der beiden Definitionen wird ersichtlich, dass das Ziel einer Beratung darin besteht, den Ratsuchenden mit Hilfe von Fragen zur eigenständigen Lösung seines Problems zu führen. Krause (2003) ergänzt diese Ansicht mit dem Hinweis, dass Beratungen vor allem im psychologischen und medizinischen Arbeitsfeld angesiedelt sind und heutzutage fast schon ein Überangebot dieser vielschichtigen, professionellen Hilfsangebote besteht (S. 15f.). Doch weshalb benötigen Menschen überhaupt eine Beratung? Warschburger (2009) begründet dies mit den sich schnell verändernden «Lebens- und Arbeitsbedingungen» in unserer «modernen Gesellschaft» sowie der voranschreitenden «wissenschaftlichen Fortschritte und Erkenntnisse» (S. 8). So ist man demnach auf eine Spezialistin oder einen Spezialisten angewiesen, der einem hilft, praktische Handlungsmöglichkeiten im «Dschungel» der vielen theoretischen Informationen zu eruieren (Warschburger, 2009, S. 8). Während die Beratung früher vor allem im Bereich der Medizin und Psychologie vorzufinden war, etablierte sie sich mit der Zeit immer mehr auch in anderen Bereichen der Arbeitswelt wie beispielsweise im pädagogischen Bereich (Krause, 2003, S. 15f.). Da der Begriff «Berater» gesetzlich nicht geschützt war, entwickelte sich ein Facettenreichtum an Beratungsformen wie beispielsweise die psychosoziale Beratung und die arbeits- und organisationspsychologische Beratung, zu der sich die Unterformen «Mentoring, Supervision, Coaching, Prozessberatung und Fachberatung» gesellen (Warschburger, 2009, S. 29).

5.2 Pädagogische und Psychologische Grundlagen

Wie zuvor erwähnt, war die Beratung früher vor allem im medizinischen sowie auch psychologischen Bereich vorzufinden. Später siedelte sie sich immer mehr auch in anderen Berufsbereichen an (Krause, 2003, S.15f.). Die Durchsetzung der pädagogischen Beratung ist der Etablierung des sonderpädagogischen Systems zu verdanken. Diese grenzte sich schnell von der allgemeinen Erziehungswissenschaft «zugunsten eines medizinalpädagogischen Ansatzes» ab (Gröning, 2011, S. 22).

Die pädagogische Beratung, zu der unter anderem auch die «Berufsberatung, die Erziehungsberatung oder die sexualpädagogische Beratung» (Gröning, 2011, S. 23) gehört, geht mit einem «Grundkonflikt

von Fürsorge und Beratung, von Lenkung und Hilfestellung, von Kontrolle und Selektion bewegt» (ebd.) einher und stellt somit hohe Anforderungen an jeden Berater und jede Beraterin. «Grosse Teile der pädagogischen Beratung, vor allem die Beratung im Schulbereich, sind eine Funktion des heil- und sonderpädagogischen Systems geworden» (ebd.), deren Hauptaufgabe darin besteht, Massnahmen zu generieren. Die beraterische Funktion wird in unserer heutigen Zeit mehrheitlich von Psycholog*innen übernommen. «Vor 1960 war diese Beratung ein Feld der Ärzte, die wiederum kaum über Beratungskompetenzen verfügten und vor allem in einem kriminologischen und erbhygienischen Forschungskontext standen. Sie haben die Erziehungsberatung und die sexualpädagogische Beratung in den Eheberatungsstellen in ihren Anfängen deutlich» geprägt (Gröning, 2011, S. 23). Bis heute besteht eine Herausforderung darin, therapeutisch ausgerichtete Interventionen von pädagogischen zu unterscheiden. Da es sich hinsichtlich des professionell und institutionell gesehenen Kontextes, in dem Therapie und Beratung stattfindet, um eine Wechselbeziehung handelt, ist eine klare Trennung der Begrifflichkeiten schier unmöglich. So dreht sich Bildung, Beratung sowie auch Therapie gleichermaßen um das Thema «Lebenspraxis» (Gröning, 2011, S. 107).

Wichtig zu erwähnen ist der Faktor «Freiwilligkeit», wenn es um eine Beratung geht. In Schulsettings scheint diesem Aspekt immer wieder zu wenig Aufmerksamkeit gezollt zu werden. Als Beispiel ist hier die Lernberatung zu erwähnen, die in der Pädagogik immer grösseren Anklang findet. In dieser scheinen sich die Rahmenbedingungen zu vermischen. So stellt sich die Frage, inwiefern die Kinder zu dieser «freiwillig» erscheinen und ob diese Form der Beratung überhaupt als «Beratung» betitelt werden kann (Gröning, 2011, S. 65).

5.3 Die verschiedenen Beratungsformen und ihre Ansätze

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Beratungsformen und ihre Ansätze vor allem im Hinblick auf die Schule beschrieben. Gemäss Bamberger (2015) kann zwischen klientenzentrierten, kognitiven oder handlungsorientierten Beratungsansätzen unterschieden werden. Die Gemeinsamkeit der verschiedenen Ansätze birgt die Handlungsfähigkeit der ratsuchenden Person zu erhöhen. Dabei können zur Lösung des Problems konkrete Zielsetzungen, als auch die Förderung von Handlungs- und Entwicklungspotential zum Einsatz kommen. Innerhalb der Organisationspsychologie bestehen die Beratungsformen aus der Fachberatung und Prozessberatung (S. 212).

In der behavioristischen Lerntheorie gibt es den verhaltenstheoretisch-kognitiv orientierten Ansatz. Hierbei liegt ein Schwerpunkt in der klassischen und operanten Konditionierung (Schnebel, 2012, S. 40). Als typisches Verfahren in der Beratung wird die «systematische Desensibilisierung» eingesetzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich synchron auftretende, konträre Verhaltensweisen hemmen. Die Verwurzelung der Therapie- und Beratungsformen mit der Lerntheorie erweist sich im Schulalltag als nützlich. Denn diese basiert auf der Annahme, dass Verhalten gesteuert und umgelernt werden kann (Krause, 2003, S. 40f.). Der humanistische Ansatz geht davon aus, dass Menschen autonome Wesen sind, die grundsätzlich selbst für ihr Handeln verantwortlich sind. Dabei streben sie stets danach, ihre inneren Potenziale und Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen und sowohl dem Erleben als auch Handeln eine Bedeutung zu verleihen (Schnebel, 2012, S. 44f.). Die personenzentrierte Beratung der humanistischen Psychologie vertritt das Menschenbild, dass Individuen von Grund auf gut sind. Des Weiteren strebt jeder Mensch nach Selbstverwirklichung, wenn diese Entfaltung nicht durch Umweltfaktoren

negativ beeinflusst wird. In der Beratung geht es deshalb vor allem um die Beziehung, die auf Echtheit, Empathie und Akzeptanz basiert. In der Schule findet dieser Beratungsansatz hohes Ansehen, denn die Devise in der Therapie «Hilfe zur Selbsthilfe» lässt sich gut umsetzen. Weitere Gründe für die Eignung im Schulfeld stellen die «methodischen Komponenten» dar, die nicht therapeutisch ausgebildeten Beratern und Beraterinnen die Möglichkeit bieten, «theoretisch und methodisch fundiert zu beraten» (Schnebel, 2008, S. 48f.).

5.4 Beratung im Schulfeld

Beratungssituationen ergeben sich tagtäglich in der Arbeit als Lehrperson. So werden Schülerberatungen aufgrund von Lern-, Leistungs- und Verhaltensproblemen durchgeführt (Schnebel, 2012, S. 66). Aber auch «Schulische Standortgespräche» mit Erziehungsberechtigten gehören zum Alltag. Dabei werden Themen wie das Verhalten, Lernen, die soziale Einbeziehung, Schullaufbahn- oder Bildungswegentscheidungen besprochen (Schnebel, 2012, S. 85f.). Viele dieser Beratungen werden nicht nur von Regellehrpersonen, sondern ebenfalls von Schulischen Heilpädagogen und -pädagoginnen übernommen. Das integrative Setting bedingt zudem einen regelmässigen Austausch zwischen Förder- und Regellehrpersonen. Hierbei sollte das heilpädagogische Personal die Lehrperson in Themen wie beispielsweise dem Umgang mit Verhaltensproblematiken, Jahres- und Stundenplanungen sowie auch fachlichen Anliegen beraten (Schnebel, 2012, S. 62f.).

In der nachfolgenden Übersicht werden die drei Beratungsformen, die am meisten in der Schule zum Einsatz kommen, nochmals genauer dargestellt.

Tabelle 7: Beratungsformen im Schulsetting nach Piller (2022, eigene Darstellung)

«Counseling Conversation»: Fachberatung	
Ziel:	Beantwortung von konkreten Fachfragen, Anleitungen zu Übungen, Weitergabe von Fachinformationen.
Methoden/Strategien:	Informations – und Erkenntnisweitergabe mittels einfacher und verständlicher Graphiken, Vermittlung von Übungen, und spezifischen Methoden.
«Cooperative Conversation Consultation»: Schulisches Standortgespräch	
Ziel:	Das Finden einer Lösung durch den Einbezug der Expertise aller Beteiligten (Kinder, Eltern, Lehrpersonen, Spezialisten etc.) führt dazu, dass man Kinder und ihr Umfeld besser verstehen kann.
Methoden/Strategien:	Verschiedene Beratungstechniken werden angewendet. Die Nutzung von Bildkarten und Skalierungsfragen kommt zum Einsatz.
«Reflektive Conversation»: Systemisch lösungsorientierte sowie personenzentrierte Beratung	
Ziel:	Ressourcenorientiert wird vom Problem weg zu Erfolgen und der gewünschten Zukunft hingearbeitet.
Methoden/Strategien:	Das aktive Zuhören, die Wertschätzung, Empathie und Echtheit, verschiedene Fragetechniken, Bildkarten und Skalen

5.4.1 «Counseling Conversation»: Fachberatung

Im Gegensatz zur psychosozialen Beratung stehen bei der Fachberatung sachliche Anliegen im Vordergrund. Der Heilpädagoge oder die Heilpädagogin schlüpft dabei in die Rolle des «Experten» und verhilft der ratsuchenden Person mittels seines Fachwissens zur Lösung eines Problems. Auf diese Weise erhält der Klient oder die Klientin unmittelbaren «Zugang zu neuem Wissen, konkrete Vorschläge zur Problemlösung, rasche Bewältigung von Krisen, Sicherheit in unsicheren Situationen, Messbarkeit der Ergebnisse sowie eine anschlussfähige und verständliche Sprache» (von Guggenberg, 2011, S. 384).

5.4.2 «Cooperative Conversation Consultation»: Schulisches Standortgespräch

Die Beratungsform des Schulischen Standortgesprächs stellt hohe Ansprüche an die Berater*innen, denn vielfach werden in diesem problembehaftete Themen besprochen. Damit verknüpft können Abwehrmechanismen aufgrund von Hilflosigkeit oder Überforderung seitens der Eltern entstehen, mit denen es professionell umzugehen gilt. Des Weiteren werden im Gespräch Beobachtungen der verschiedenen Lebenswelten, Schule und Zuhause, ausgetauscht, denn Eltern können in ihrer Rolle durchaus als Experten und Expertinnen angesehen werden (Schnebel, 2012, S. 85f.).

Die nachfolgende Tabelle von Schnebel (2012) zeigt einen Ausschnitt der Kompetenzbereiche von Eltern und Lehrpersonen (S. 85f.). Durch das gemeinsame Zusammentragen von Beobachtungen, kann ein ganzheitlicheres Bild der Lebens- und Lernsituation eines Kindes geschaffen, Ressourcen können aufgedeckt und optimale Lernbedingungen erzielt werden.

Tabelle 8: Kompetenzbereiche von Eltern und Lehrpersonen nach Schnebel (2012, S. 85f., eigene Darstellung)

Lehrpersonen sind Experten für:	Eltern sind Experten für:
<ul style="list-style-type: none"> - Das Lernen und Arbeiten der Kinder in der Schule - Das Sozialverhalten der Kinder in der Schule - Die schulische Entwicklung der Kinder - Die Leistungsbeurteilung - Fragen zur Klasse bezüglich des sozialen Gefüges und der Leistung 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Arbeiten und Lernen ihres Kindes zuhause - Das Sozialverhalten ihres Kindes ausserhalb der Schule - Die gesamte kindliche Entwicklung - Die Interessen des Kindes ausserhalb der Schule - Die familiäre Situation
Kompetenzen der Lehrpersonen:	Kompetenzen der Eltern:
<ul style="list-style-type: none"> - Unterricht und Hausaufgaben didaktisch sinnvoll planen und durchführen - Lern- und Leistungsverhalten diagnostizieren und beurteilen - Fördermassnahmen und -pläne kennen und erstellen - Pädagogische Massnahmen im Schulsetting ergreifen <p>→ Profis für pädagogische und didaktische Massnahmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erzieherische Massnahmen wählen und durchführen - Freizeitgestaltung mit dem Kind vereinbaren - Körperliche und seelische Gesundheit des Kindes fördern - Häusliche Arbeiten für die Schule überwachen - Zuständig für ein lernförderliches Umfeld zuhause <p>→ Natürliche Erziehungspersonen, (meist) keine Profis für schulische Lernprozesse</p>

5.4.3 «Reflektive Conversation»: Lösungsorientierte und personenzentrierte Beratung

Infolge der Ausarbeitung eines Beratungsleitfadens wird die personenzentrierte Prozessberatung sowie auch die lösungsorientierte Beratung genauer beschrieben.

Die Haltung eines Beraters oder einer Beraterin spielt im Beratungsprozess eine entscheidende Rolle. Denn diese kann sich positiv oder negativ auf die ratsuchende Person übertragen. Culley (2015) erläutert in ihrem Buch einige Haltungsansätze, die die Autorin dieser Arbeit als wichtig empfindet: Jeder Mensch verdient Verständnis und Akzeptanz, unabhängig von Meinungsverschiedenheiten. Die Persönlichkeit des Gegenübers sollte respektiert und sein Denken und Handeln von seiner Identität getrennt werden. Menschen handeln aus Gründen, deshalb kann das Verstehen der Ziele der ratsuchenden Person dazu führen, dass ihr Verhalten besser nachvollzogen werden kann. Individuen verleihen ihrem Handeln eine eigene Bedeutung, da ihre Wahrnehmung durch persönliche Erfahrungen und ein Selbstbild geprägt ist. Menschen sind Experten und Expertinnen in ihrem Leben. So bilden Ängste, Gefühle und Träume die Realität eines Menschen. Schlussfolgern lässt sich daraus, dass die Beratungsperson zwar bei der Zielformulierung unterstützend mitwirken kann, die Entscheidung über Wünsche und Ziele liegt jedoch bei jedem selbst. Des Weiteren werden selbstgesetzte Ziele intensiver verfolgt. Wichtig ist auch zu wissen, dass Personen danach streben, ihr Potenzial zu entfalten. Als Beratende oder Beratender können neue Perspektiven in verschiedenen Situationen geboten werden, jeder Mensch muss jedoch für sich selbst herausfinden, was für ihn richtig oder falsch ist. Zu guter Letzt ist Veränderung immer möglich. Darunter kann verstanden werden, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient, denn die Einstellung und das Verhalten einer Person kann durch neue Strategien verändert werden (Culley, 2015, S. 24f.). Die grundlegenden Annahmen und Leitideen verdeutlichen, dass ein Beratungsgespräch am effektivsten ist, wenn sich der oder die Ratsuchende ernst genommen fühlt. Es sollte nicht das Ziel eines Beraters oder einer Beraterin sein, dem Klienten oder der Klientin vorzuschreiben, was zu tun ist. Vielmehr sollte versucht werden, ihn oder sie durch eine gute Beziehung und gezielte Fragen dabei zu unterstützen, dies selbst zu erkennen. Culley (2015) teilt den Beratungsprozess in drei Phasen ein, die Anfangs-, Mittel- und Endphase (S. 28f.). Nachfolgend werden die drei Phasen und deren Bedeutung für die Beratung im heilpädagogischen Kontext interpretiert:

Die Anfangsphase – Exploration, Kontrakt und Bewertung

In der ersten Phase steht im Vordergrund, die Herausforderung des Klienten im Kontext seiner persönlichen Erfahrung zu begreifen. In diesem Stadium sind die folgenden Ziele von Bedeutung: Die Schaffung einer stabilen Beratungsbeziehung, die Präzisierung und Abgrenzung der Problematik, die Bewertung derselben und die Ausarbeitung eines Beratungsvertrags (Culley, 2015, S. 28).

Im Vergleich zu Culley (2015), die ihre Klientinnen und Klienten als zahlende Kunden erlebt, basiert die Beratung im Schulalltag oft auf einer freundschaftlichen Basis. Dies kann die Beratung unter Umständen erschweren, denn als Berater oder Beraterin hat man meist schon gewisse Vorkenntnisse über die Problematik. Umso wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang das aktive Zuhören, das Wahrnehmen des Gegenübers sowie die weiteren Leitideen zu berücksichtigen. Der Schwerpunkt sollte auf den Gefühlen, Ängsten und Anliegen der zu beratenden Person liegen. Die Erreichung der Ziele der Anfangsphase können durch folgende Strategien unterstützt werden:

Exploration: Unterstützung der ratsuchenden Person bei der Artikulation ihres Anliegens, Untersuchung ihres Verhaltens und der Suche nach einem Sinn ihrer Gefühle (Culley, 2015, S. 38f.).

Priorisierung und Fokussierung: Oft sind Situationen komplex und es werden viele verschiedene Anliegen und Probleme geäußert. Gemeinsam soll ermittelt werden, welches der zentralste und akuteste Aspekt ist, an dem im Verlaufe des Gesprächs gearbeitet werden sollte. Andere wichtige Angelegenheiten können gegebenenfalls auf spätere Gesprächstermine verschoben werden (Culley, 2015, S. 38f.).

Vermittlung von Grundwerten: Es ist wichtig, Haltungen und Werte zu demonstrieren und zu kommunizieren, um eine tragfähige Beratungsbeziehung aufzubauen. Dies erfolgt sowohl auf nonverbaler als auch verbaler Ebene (ebd.).

Mittelphase – Neubewertung und Herausforderung: In dieser Phase geht es darum, den in der Anfangsphase entwickelten Rahmen zu überdenken, möglicherweise anzupassen und auf die konkrete Situation zuzuschneiden:

Neubewertung des Problems: Das Ziel ist es, neue Perspektiven aufzuzeigen und neue Handlungsmöglichkeiten zu erschliessen. Dabei soll das Problem aus einem neuen Blickwinkel angeschaut sowie aus grösserer Distanz betrachtet werden.

Aufrechterhaltung der Arbeitsbeziehung: Da die Einführung neuer Sichtweisen aufwühlend sein kann, sollte eine fundierte Beziehung zwischen den Akteuren und Akteurinnen bestehen. Diese kann dazu führen, dass sich die Person freier fühlt und getraut, neue Erfahrungen zu machen und Selbstreflexionen durchzuführen. Ebenso wird die Arbeit am «Vertrag» fortgesetzt (Culley, 2015, S. 104f.). Um das Ziel zu erreichen, können folgende Strategien hilfreich sein:

Herausforderung und Konfrontation: In diesem Schritt werden die Ansichten, Aussagen und Beispiele einer kritischen Prüfung unterzogen und zur Diskussion gestellt. Widersprüche und das darin verborgene Konfliktpotenzial sollen aufgedeckt werden.

Feedback nach Feedbackregeln geben: Hierbei steht im Fokus, das Empfinden der zu beratenden Person und deren hervorgerufene Reaktionen entsprechend der Feedbackregeln aufzuzeigen (Culley, 2015, S. 108f.).

Informationen bereitstellen: Es kann Situationen geben, in denen die beratende Person Informationen weitergeben muss, beispielsweise über verfügbare Beratungsstellen (ebd.).

Richtung vorgeben und beibehalten: Die angestrebte Zielsetzung soll stets im Blick behalten werden. Themen und Fragen, die die Zielerreichung gefährden könnten, sollten vermieden werden. Änderungen in der Zielrichtung können auftreten und sollten jedoch offen besprochen und klar formuliert werden (ebd.)

Endphase – Handlung und Abschluss: In der Abschlussphase geht es darum, die Ergebnisse aus der Mittelphase zu konsolidieren und zu konkretisieren, während gleichzeitig die Beratungsbeziehung beendet wird. In dieser Phase wird die Person, die Hilfe gesucht hat, dabei unterstützt, Entscheidungen über angemessene Veränderungen zu treffen, die Umsetzung dieser Veränderungen durchzuführen und das Gelernte auf andere Bereiche zu übertragen. Das Ziel ist es, das Gespräch in einer zufriedenstellenden und abschliessenden Weise zu beenden (Culley, 2015, S. 150). Wichtige Strategien zur Zielerreichung umfassen folgende Punkte:

Zielsetzung: Die Festlegung dessen, was die hilfeschuchende Person erreichen möchte, welche Optionen zur Verfügung stehen und welche Option am besten geeignet ist. Die Ziele sollten vom Klienten oder

der Klientin selbst gewollt und entwickelt worden sein. Sie sollten realistisch, beobachtbar und umsetzbar sein (Culley, 2015, S. 154f.).

Planung und Handlung: Es ist entscheidend zu besprechen, wie die ratsuchende Person ihr Ziel erreichen möchte. Handlungsoptionen werden formuliert und mögliche Hindernisse für die Umsetzung werden identifiziert (ebd.).

Abschluss: Hier findet eine Rückbesinnung auf den Prozess und eine Zusammenfassung statt (Culley, 2015, S. 154f.).

Steve de Shazer und seine Frau Insoo Kim Berg, die die «Lösungsorientierte Beratung» entwickelt haben, gelangten zu dieser Methode auf pragmatische Weise, indem sie das Verhalten ihrer Klienten und Klientinnen sorgfältig beobachteten. In ihrem 1978 gegründeten Brief «Family Therapy Center» (USA), führten sie Tausende von Therapiesprächen mit Kunden und Kundinnen durch und analysierten diese anhand von Videomaterial. Im Verlaufe dieser Arbeit bemerkten sie, dass das Verhalten der Patienten und Patientinnen nicht mit den Theorien übereinstimmte, die sie während ihres Studiums gelernt hatten. Sie schlossen daraus, dass sich jeder Mensch seine eigene Realität konstruiert und gemäss den Schlussfolgerungen handelt, die er daraus zieht (de Shazer & Dolan, 2015, S. 22f.). Inspiriert von der Arbeit anderer Autoren wie Fisch, Watzlawick sowie auch Milton Erickson entwickelten sie Jahre später das lösungsorientierte Therapiemodell. Dabei liessen sie sich massgeblich von ihrem Klientel leiten. Das Modell lehrt, wie Lösungen entstehen, die von ratsuchenden Personen selbst entwickelt, anstatt vom Berater oder der Beraterin vorgegeben werden. Später reisten die beiden um die Welt, um ihr Modell zu demonstrieren. Ihnen war es ein wichtiges Anliegen, dass das lösungsorientierte Denken und Handeln in der Pädagogik sowie auch in der Therapie, Sozialarbeit, Medizin und Wirtschaft seine Anwendung findet (de Shazer & Dolan, 2015, S. 22f.).

Die «Lösungsorientierte Kurztherapie» gründet gemäss Bamberger (2015) nicht primär auf bestimmten theoretischen Konzepten, sondern verfolgt eine grundlegende Einstellung. Sie zielt darauf ab, vorgebrachte Probleme, Störungen und Konflikte nicht ausführlich zu erkunden, sondern sich stattdessen schnell auf die vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten der ratsuchenden Person zu konzentrieren. Ihr Ziel ist es, alle verfügbaren Mittel zur aktiven Problemlösung bestmöglich zu nutzen. Sie wird als «kurz» angesehen, da sie davon ausgeht, dass die eigentlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse im Alltag der ratsuchenden Person in Zusammenarbeit mit diesen stattfinden sollten. Der Berater oder die Beraterin bietet lediglich Anregungen und Impulse (S. 39). Ähnlich der personenzentrierten Beratung nach Culley (2015) bestehen auch in der lösungsorientierten Beratung gewisse Leitsätze, hinter denen eine Haltung verborgen liegt:

Der erste Leitsatz «wenn etwas nicht kaputt ist, muss man es auch nicht reparieren», bildet das fundamentale Prinzip der lösungsorientierten Beratung (de Shazer & Dolan, 2015, S. 23). Auf den ersten Blick mag es recht simpel wirken, jedoch betonen die Autoren, dass einige psychotherapeutische Schulen dazu neigen, eine Therapie fortzusetzen, selbst wenn sich die Situation des Klienten oder der Klientin bereits verbessert hat. Oft wird ein Ziel, wie beispielsweise «Wachstum zu fördern» verfolgt. In der lösungsorientierten Beratung wird eine klare Haltung vertreten: Aktives Eingreifen ist nur dann erforderlich, wenn ein konkretes Problem vorliegt (ebd.). Beim zweiten Leitsatz «was funktioniert, sollte öfters gemacht werden» betonen de Shazer und Dolan (2015), dass die Hauptaufgabe des Therapeuten oder der Therapeutin darin liegt, den Klienten oder die Klientin zu ermutigen, mit dem, was bereits

funktioniert, um ein Problem zu lösen, fortzufahren (S. 23). «Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man sich nach einer anderen Lösung umsehen» (ebd.). Eine Lösung erweist sich erst als solche, wenn sie tatsächlich wirksam ist. Die beiden Autoren weisen beim dritten Leitsatz darauf hin, dass Menschen oft dazu neigen, Probleme auf die gleiche Weise anzugehen und dabei die gleichen erfolglosen Schritte wiederholen. Im Gegensatz zu diesem Muster sollte man daher unverzüglich nach alternativen Ansätzen suchen, wenn eine Handlung nicht den gewünschten Erfolg bringt (de Shazer & Dolan, 2015, S. 23). Der vierte Leitsatz lautet «kleine Schritte können zu erheblichen Veränderungen führen» (de Shazer & Dolan, 2015, S. 24). Die lösungsorientierte Beratung zeichnet sich durch ein minimalistisches Vorgehen aus, bei dem die Konstruktion einer Lösung oft in umsetzbaren, kleinen Schritten erfolgt. Diese Herangehensweise basiert auf der Annahme, dass ähnlich wie bei einer Bewegung in einem «Telefonspiel», jede kleine Veränderung stets andere Veränderungen und Bewegungen im System auslösen kann. Auf diese Weise führen viele kleine Schritte, ohne das System drastisch zu verändern, letztendlich zu einem gewünschten Ergebnis (ebd.) Der fünfte Leitsatz erklärt, dass die Lösung nicht zwangsläufig in einem direkten Zusammenhang mit dem Problem steht. Berater*in und Klient*in arbeiten stattdessen rückwärts, um ein Bild davon zu kreieren, wie die Dinge anders sein werden, wenn das Problem gelöst wurde. Sie durchsuchen die realen Erfahrungen der hilfeschuchenden Person, in denen bereits Teile der gewünschten Lösung vorhanden sind oder entstehen könnten. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht darauf, die Ursache des Problems zu ergründen. Es sei jedoch angemerkt, dass in der Praxis oft ein starkes Bedürfnis des Klienten oder der Klientin besteht, die eigene Situation und Probleme ausführlich zu definieren und zu besprechen. Dieser Aspekt wird später genauer erörtert (de Shazer & Dolan, 2015, S. 24). «Die Art und Weise, wie Lösungen entwickelt werden, unterscheidet sich von der Sprache, die für die Beschreibung von Problemen benötigt wird» (de Shazer & Dolan, 2015, S. 25). Die Sprache der Lösungsentwicklung ist in der Regel positiv ausgerichtet, schaut erwartungsvoll in die Zukunft und ermutigt dazu, sich in diese Richtung zu bewegen. Sie betont die vorübergehende Natur von Problemen und schafft somit einen wesentlichen emotionalen Zustand, der die aktive Auseinandersetzung mit Themen fördert (de Shazer & Dolan, 2015, S. 25). Der siebte Leitsatz, der in dieser Arbeit von grosser Relevanz ist, sieht die «Lösung vor dem Problem im Mittelpunkt» (ebd.).

Es ist offensichtlich, dass sich die lösungsorientierte Beratung vorrangig auf die Erkundung und Suche nach Lösungen konzentriert. Lösungen werden in der Regel dann benötigt, wenn Probleme auftreten oder bestimmte Zustände als unerwünscht empfunden werden. Somit gehen Lösungen und Probleme untrennbar miteinander einher. Ein menschliches Verhaltensmuster zeigt sich darin, dass Probleme erkannt und thematisiert werden (de Shazer & Dolan, 2015, S. 25). In der therapeutischen Praxis haben die beiden Autoren über die Jahre hinweg beobachtet, dass sich oft eine akribische Analyse der Probleme vollzieht. Hier hebt sich ihr Ansatz von den herkömmlichen Methoden ab, indem sie einen gegenteiligen Prozess beschreiben, der ausschliesslich die Seite der Lösung in den Fokus rückt. Dabei argumentieren sie, dass ein «Problem-Konzept» nur existieren kann, wenn zuvor ein Konzept für die Lösung entwickelt wurde. Dies verdeutlicht, dass Probleme im Wesentlichen nicht mehr oder weniger sind als ihre Lösungen und am besten im Kontext ihrer Lösungsmöglichkeiten verstanden werden (de Shazer & Dolan, 2015, S. 25). In den Leitsätzen ist immer wieder die Rede von «Problemen». Doch wie entstehen eigentlich Probleme? Radatz (2009) erklärt, dass sich Probleme durch das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Verhaltensweisen anbahnen und sie sich aufgrund der Einzigartigkeit jedes

Zusammenspiels individuell äussern und auswirken. Jedes Problem ist somit unverwechselbar und wird nur vom Betroffenen selbst wahrgenommen. In dem Moment, in dem es auftritt, kann es die Wahrnehmung der Realität massgeblich beeinflussen. Jedes Individuum «beschreibt, erklärt und bewertet seine Situation, seine Vergangenheit, seine Beziehung zur Umwelt» (47f.) sowie seine zukünftigen Möglichkeiten auf eine höchst individuelle und spezifische Weise. Diese Art der Beschreibung, Erklärung und Bewertung beeinflusst, ob das Leben als problematisch oder angenehm empfunden wird (ebd.). Folglich sind es nicht die Dinge selbst, die uns nachdenklich stimmen, sondern die Interpretation und Meinung, die wir über diese Dinge haben. Radatz (2009) betont auch die Bedeutung davon, sich klarzumachen, dass viele der als «Probleme» wahrgenommenen Situationen nicht immer als solche angesehen wurden. Individuen agieren aus guten Gründen und mit dem Gedanken, dass ihre Handlungen einen Sinn ergeben, auch wenn dies zu einem früheren Zeitpunkt der Fall war. Man könnte dies mit dem Bild des «Sitzens zwischen zwei Stühlen» (S. 127) vergleichen: Einerseits wünscht man sich, dass das Problem verschwindet, obwohl es zuvor einen sinnvollen Zweck erfüllte. Andererseits wirkt das neu definierte Ziel «ohne» Problem verlockend, obwohl es oft keine Erfahrungsbasis hat und somit Unsicherheit mit sich bringt (ebd.). Gemäss Radatz (2009) macht jedes menschliche Verhalten Sinn, auch wenn es problembehaftet ist. Es ist anzunehmen, dass das Verhalten, welches vom Klienten oder der Klientin als «Problem» identifiziert wird, für ihn oder sie aus gewissen Gründen Sinn ergibt, da andernfalls dieses Verhalten bereits durch ein neues ersetzt worden wäre (S. 128). Radatz (2009) empfiehlt sowohl die positiven Aspekte des Problems als auch die positiven Aspekte des angestrebten Ziels zu identifizieren und beides bei der Planung zukünftiger Lösungen zu berücksichtigen und miteinander zu verbinden (S. 192).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die lösungsorientierte Beratung einen innovativen Ansatz darstellt, bei dem die Betonung auf Lösungen und positiven Veränderungen liegt. Probleme werden nicht als isolierte Herausforderungen betrachtet, sondern in einem umfassenderen Kontext, der individuelle Perspektiven und Sinnhaftigkeit berücksichtigt. Dieser Ansatz legt nahe, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Sprache der Lösungsentwicklung zu nutzen, die Einzigartigkeit von Problemen zu verstehen und die positiven Aspekte sowohl des Problems als auch des Ziels zu integrieren. Dies ermöglicht eine effektive und ressourcenorientierte Herangehensweise, um positive Veränderungen herbeizuführen.

5.5 Beratungstechniken und Werkzeuge

In diesem Kapitel werden die Beratungstechniken und Werkzeuge genauer betrachtet. Die Verwendung des Begriffs «Werkzeug» in Bezug auf Aktivitäten, die wenig mit handwerklicher Arbeit zu tun haben, kann anfangs verwirrend sein. Werkzeuge werden normalerweise eingesetzt, um physische Arbeiten zu erleichtern oder defekte Dinge zu reparieren. In Beratungsprozessen verhält es sich jedoch nicht so. Im Zusammenhang mit der lösungsorientierten Beratung kann es sich als vorteilhaft erweisen, «Werkzeuge» zur Verfügung zu haben, die den Beratungsprozess vereinfachen und bei der Erfassung der Kernthematik unterstützend wirken. Gemeinsam mit der ratsuchenden Person werden lösungsorientierte Schritte unternommen, um sie auf ihrem Weg zu begleiten. Grundsätzlich kann es in diesen Prozessen erleichternd sein, wenn man gemeinsam in Richtung Lösungsfindung arbeitet und dabei dem Klienten oder der Klientin ein klarer Rahmen vorgegeben wird.

Nachfolgend werden einige «Beratungstechniken und Werkzeuge» in einer exemplarischen Form präsentiert. Eine umfassendere Darstellung würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Um ausserdem einen kontinuierlichen Dialog mit der ratsuchenden Person zu pflegen und die Möglichkeit zu haben, in ihre Gedankenwelt, Wünsche und Ziele einzutauchen, erweisen sich die Aspekte des «Zuhörens und Fragens» als unverzichtbar. Eine tiefgreifendere Auseinandersetzung mit dieser Thematik soll ebenfalls dazu beitragen, ein besseres Verständnis zu gewinnen.

5.5.1 Aktives Zuhören, Haltung und Reframing

«Zuhören – genauer: lösungsorientiertes Zuhören – ist die grosse Kunst, um ein Beratungsgespräch gut zu beginnen, weil es dem Klienten den geschützten Raum gibt, den er braucht, damit er sich öffnen, zu sich selbst finden und sich (wieder) in seiner ganzen Lebendigkeit spüren kann» (Bamberger, 2015, S. 74). Der Autor betrachtet die Kompetenz des Zuhörens als einen Schlüssel und eine unverzichtbare Voraussetzung für erfolgreiche Beratungsprozesse. Dies wird verdeutlicht durch den Kontrast zu den alltäglichen Erfahrungen in den Lebenswelten der Ratsuchenden. Im Unterschied zu gewöhnlichen Kommunikationsmustern erfolgt beim «aktiven Zuhören» tatsächliches «Beachten und Zuhören». Es wird möglich, die innersten Anliegen in einem Klima des Vertrauens anzusprechen, im Wissen, dass man wirklich verstanden wird. Das Besondere an einem Beratungsgespräch liegt darin, dass in diesem Moment einer der Gesprächspartner die volle Aufmerksamkeit für sich beanspruchen kann, weil der andere «einfühlsam zuhört» (ebd.). Bamberger (2015) betont dabei nicht nur die Achtsamkeit der Sinne, sondern auch des Herzens, was sicherstellt, dass der Berater oder die Beraterin sich vollständig auf das, was er oder sie wahrnimmt, einlässt (S. 74). Auch Culley (2015) hebt das «aktive Zuhören» stets hervor und bezeichnet es als entscheidend für den Erfolg eines Beratungsgesprächs. Beim «aktiven Zuhören» versetzt man sich in die Lage des Gegenübers. Dabei ist es das Ziel, das Verständnis und die Perspektive der ratsuchenden Person zu erfassen und zu akzeptieren (S. 17). Gemäss Gerving und Ondracek (2013) hat das Zuhören eine erhebliche Wirkung. Die Art und Weise, wie ein Berater oder eine Beraterin seinem Gegenüber zuhört, beeinflusst dessen Gefühle und Verhalten. Beim «aktiven Zuhören» konzentriert sich der Berater oder die Beraterin aufmerksam auf das, was der andere sagt, erkennt dessen Emotionen und versteht, welche Bedeutung diese für ihn haben. Dies führt oft dazu, dass sich der Klient oder die Klientin vom Beratenden wirklich verstanden fühlt. Aufgrund des Feedbacks des Beraters oder der Beraterin kann die ratsuchende Person die eigene Situation besser erfassen (S. 146f.).

Bamberger (2015) sieht die «Werkzeuge» des Beraters oder der Beraterin als Angebot für die ratsuchende Person, diese anzunehmen und als Selbsthilfe zu verwenden. Die «Werkzeuge» werden zu Beginn der Beratung mit dem Klienten oder der Klientin eingeübt. Dabei wird die Methode des «Lernen am Modell» angewandt. Folglich ermöglicht dies komplementäre Prozesse der «Selbstorganisation» bei der ratsuchenden Person, die mit entsprechend positiven Auswirkungen einhergehen. Dies beinhaltet neben dem Öffnen und der Hingabe für die Begegnung mit dem Berater oder der Beraterin und sich selbst, auch das bewusste Wahrnehmen, das Herstellen eines freundlichen Verhältnisses zu sich selbst und dem eigenen Selbstbild sowie die Motivation für zielführendes Handeln. Hierbei rückt die Nutzung der Konzepte «Selbsterkundung, Erweiterung des Selbstbildes, Stärkung des Selbstwertgefühls und

Selbstermutigung» (S. 71) in den Vordergrund. Nachfolgend wird eine Übersicht einiger «Werkzeuge» gemäss Bamberger (2015) aufgeführt:

Tabelle 9: Übersicht der Werkzeuge eines Beraters oder einer Beraterin (Bamberger, 2015, S. 71)

Werkzeuge der beratenden Person	Werkzeuge zur Selbsthilfe für ratsuchende Personen	Auswirkungen bei ratsuchenden Personen
Aktives Zuhören	Emotionale Öffnung	Selbsterkundung
Fragen	Förderung der Wahrnehmung	Erweiterung der Perspektive
Wertschätzen	Anfreunden mit der eigenen Identität	Steigerung des Selbstwerts
Ermutigen	Motivation für das eigene Tun entwickeln	Erweiterung der Verhaltens- und Handlungsperspektiven

Neben dem «aktiven Zuhören» eignet sich das Stellen von verschiedenen Fragen. Dabei kann der momentane «Ist-Zustand» eruiert werden sowie der gewünschte «Soll-Zustand». Es sollten jedoch nicht einfach irgendwelche Fragen gestellt werden. Sie sollten auf Grund der Antworten der ratsuchenden Person entstehen. Um dies überhaupt möglich zu machen, zeigt sich nochmals, wie wichtig das «aktive Zuhören» ist (Steiner, 2013, S. 17). Des Weiteren ist es wichtig, eine Grundhaltung geprägt von Wertschätzung und Respekt zu pflegen. Zu dieser gehört auch das Anwenden des sogenannten «Reframing». Bamberger (2015) beschreibt dieses Werkzeug als «Suche nach unterschiedlichen Perspektiven im Umgang mit einer Herausforderung» (S. 127). Wird in einem Gespräch kein gemeinsamer Konsens zur Lösung gefunden, so kann der Berater oder die Beraterin versuchen, die Situation in einem «anderen Licht» darzustellen. Durch den Versuch die Situation oder das Problem aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, kann ein anderer Bedeutungs- oder Bezugsrahmen geschaffen werden. Das «Reframing» bietet somit eine Möglichkeit, die eigene Realität und die darin vorhandenen Handlungsmöglichkeiten auf alternative Weise zu betrachten (ebd.). Der zentrale Faktor beim Einsatz von «Reframing» besteht darin, einen klaren Unterschied zur bisherigen Wahrnehmung der Realität zu schaffen. Dabei versucht man, bei der hilfeschuchenden Person Zweifel zu wecken, ob das bisherige Handeln wirklich sinnvoll war oder nicht. Demnach ist die entscheidendste Funktion eines «Reframing», die «bisherige Sicht der Dinge» zu zerstören (Schlippe & Schweitzer, 2007, S. 180). Gemäss Bamberger (2015) wird ein anderes Verhalten des Klienten oder der Klientin möglich, wenn er oder sie seine Situation aus einem neuen Blickwinkel sehen kann. Denn so wird ein anderes «Erleben» möglich, was wiederum zu neuen Erfahrungen führen kann. Dadurch kann ein «positiver Kreislauf» entwickelt werden. Wichtig ist, dass die beratende Person ihre Rolle als Moderator oder Moderatorin wahrnimmt und alternative Geschehnisse oder Wirklichkeiten erzählt, um die alte Gegebenheit neu zu reproduzieren (S. 127f.).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der lösungsorientierten Beratung eine Grundhaltung geprägt von Respekt und Wertschätzung, das «aktive Zuhören», die Anwendung des «Reframing» und die Förderung der Selbstreflexion wesentliche Bestandteile sind. Ein offenes Ohr und die Fähigkeit, «Werkzeuge» zur Selbsthilfe anzubieten, ermöglichen den Klienten und Klientinnen, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln und sich selbst besser zu verstehen. Die Berater agieren als Begleiter und

Begleiterinnen und schaffen einen Raum, in dem die Klienten und Klientinnen sich öffnen und ihre eigenen Stärken entdecken können. Dieser Ansatz fördert Selbstorganisation, Selbstakzeptanz und die Motivation zur Umsetzung positiver Veränderungen. Insgesamt ist die lösungsorientierte Beratung mit ihren Werkzeugen eine wertvolle Methode, um Menschen dabei zu unterstützen, konstruktiv Lösungen für ihre Herausforderungen zu finden.

5.5.2 Fragearten und Fragetechniken

«Gute» Fragen sind für ein erfolgreiches Beratungsgespräch unabdingbar. Radatz (2009) erklärt, dass eine gute Frage daran erkannt wird, wie lange das Gegenüber benötigt, um sie zu beantworten. Je länger die Beantwortungsdauer, desto besser und entscheidender war die gestellte Frage (S. 167). Ein weiterer qualitativer Aspekt einer guten Frage ist ihre «Offenheit». Damit ist gemeint, dass sie nicht einfach mit einem «JA» oder «NEIN» beantwortet werden kann. Mit gezielten Fragen kann herausgefunden werden, über welches Wissen der Klient oder die Klientin bereits verfügt. In diesem Prozess sind die sogenannten «W»-Fragewörter wie beispielsweise «warum», «wieso», «weshalb» von Bedeutung, wobei Radatz (2009) ausdrücklich davon abrät, solche zu benutzen. Denn diese können eine defensive Haltung der ratsuchenden Person fördern, denn sie analysieren zu stark die Vergangenheit, anstatt sich auf die Zukunft zu fokussieren (S. 167f.). Zwei weitere positive Aspekte von offenen Fragen sind, dass sie die Anzahl Handlungsalternativen erhöhen sowie auch das Finden von offenen Antworten ermöglichen (Radatz, 2009, S. 178). Radatz (2009) fügt hinzu, dass gute Fragen die Möglichkeit bieten, den Horizont zu erweitern, aus etablierten Denkmustern auszubrechen und massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln (S. 172). In der nachstehenden Tabelle wird ein Grossteil aller möglichen Fragearten und -techniken aufgelistet. Die Tabelle wurde in Anlehnung an das Original von Melzer und Methner (2012) erstellt (S. 75f.). Die grau unterlegten Fragearten werden für diese Arbeit als wichtiger und geeigneter empfunden als die weissen.

Tabelle 10: Fragearten und -techniken nach Melzer und Methner (2012, S. 75f., eigene Darstellung)

Fragearten/ -techniken	Nähere Beschreibung	Chancen und Gefahren der Anwendung
Offene Fragen	Fragen, auf die es eine unbegrenzte Anzahl Antworten gibt.	Sind gezielt einzusetzen, um umfangreiche Informationen zu erlangen und ein Gespräch in Gang zu halten. Um viele Informationen zu erhalten, bieten sich «W-Fragen» ebenfalls an, denn sie bitten grundsätzlich darum, mehr zu erzählen.
Geschlossene Fragen	Fragen, auf die es nur begrenzte Antworten wie z.B. «Ja» oder «Nein» gibt.	Introvertierte oder schüchterne Personen kommen zunächst mit geschlossenen Fragen eher aus. Diese lassen jedoch keine neuen Gedanken und Ideen zu. Es besteht die Gefahr einer «Verhörsituation», wobei eine Frage nach der anderen abgehandelt wird. Ein Wechsel zwischen geschlossenen und offenen Fragen ist daher zu empfehlen.
Nachfragen	Basierend auf einer Antwort wird genauer nachgehakt.	Unklarheiten können so aus der Welt geschaffen und Details erfragt werden. Nachfragen signalisiert auch Interesse.

Fragen wiederholen	Eine Frage wird paraphrasiert.	Wenn Fragen nicht beantwortet werden, können sie paraphrasiert wiederholt werden, um so eine Antwort von der ratsuchenden Person zu erhalten.
Antwort wiederholen	Antworten des Klienten oder der Klientin werden ganz oder teils wiederholt/ paraphrasiert.	Mit dem Wiederholen oder auch Paraphrasieren von Antworten versucht man dem Gegenüber zu spiegeln, was gerade gesagt wurde. Dies ermöglicht der hilfeschenden Person ihre Antworten zu überdenken, bestätigen oder korrigieren. Ausserdem kann sich der Berater oder die Beraterin absichern, dass er oder sie alles richtig verstanden hat.
Zusammenfassend fragen	Fragen, die das Gesagte zusammenfassen/ paraphrasieren.	Es kann geklärt werden, ob das bisher Gesagte richtig aufgefasst wurde. Das Gespräch kann so weiterentwickelt werden und lässt konkretere Fragen zu, beispielsweise «Kannst du mehr darüber erzählen?».
Skalierungsfragen	Eine Frage, die mit einer Zahl beantwortet werden kann und zum Erklären anregt.	Es wird kein normativer Standard gemessen, sondern eine subjektive Sichtweise benannt und erläutert. Mit Hilfe von Skalierungsfragen können Gespräche über Unterschiede geschaffen werden. Sie regen ratsuchende Personen dazu an, über Zustände nachzudenken und zu erklären, wie sich Veränderungen bemerkbar machen würden. Beispielsweise stuft sich eine Person auf der vier ein und wird gefragt, durch welche Aktivität sie eine fünf erreichen könnte. Dabei ist nicht die Zahl auf der Skala entscheidend, sondern der Unterschied zwischen der Null und der Zahl, die die ratsuchende Person angegeben hat. Mit einem Blick auf die Skala und dem Nachfragen, warum beispielsweise nicht die Null gewählt wurde, können anschliessend Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen besser zum Ausdruck gebracht und diskutiert werden. Ebenfalls kann mit Hilfe der Skalierungsfrage nachgehakt werden, woran eine hilfeschende Person erkennt, dass sie von einer tieferen Zahl (dem ursprünglichen Zustand) auf eine höhere Zahl gerutscht und somit ihrem Ziel nähergekommen ist. Auf diese Weise können Fortschritte visualisiert und bewusst gemacht werden. Die ratsuchende Person gewinnt an Kompetenz und Zuversicht.
Wunderfragen	Würde sich das Problem in Luft auflösen, woran würde man das erkennen.	Die Frage kann verbal auf den Erfahrungsbereich zugeschnitten werden (z.B. «Die Fee kommt in der Nacht und zaubert dein Problem weg, wie würde sich das bemerkbar machen?») und visuell unterstützt werden (z.B. «Mit einem Zauberstab könntest du dein Problem wegzaubern, was wäre dann anders?»). Mit der Wunderfrage können wichtige Informationen und Ressourcen während des Beratungsprozesses aufgedeckt werden. Ausserdem unterstützt sie die zu beratende Person unbewusst

		beim Formulieren von Zielen und Wünschen. Da das «Wunder» meist mit physischen und emotionalen Merkmalen einhergeht, kann durch die gedankliche Auseinandersetzung bereits ein erster Schritt in Richtung «virtuelles Erleben» des gewünschten Endzustandes möglich werden. Die Wunderfragen können sozusagen den «Fragen nach der Ausnahme» die Türe öffnen (de Shazer und Dolan, 2015, S. 75f.).
Ausnahme- fragen	Frage nach der Ausnahme/Situationen, in denen das Problem hätte auftreten können, es jedoch nicht erschien.	Das Herausfinden dieser Ausnahme und dem damit verbundenen Verhalten bringt neue Ressourcen für die Problemlösung ans Licht, andererseits vermittelt es Mut zur Weiterarbeit, da sich die beratende Person nicht mehr als Opfer, sondern wieder als handlungsfähig erleben kann. Zum Beispiel: «Du hast mir erzählt, dass niemand mit dir reden möchte. Gab es einmal eine Situation, in der doch jemand mit dir sprach?» (Bamberger, 2015, S. 107f.).
Gegenfragen	Auf eine Frage des Klienten oder der Klientin wird mit einer weiteren Frage reagiert, um eine Reaktion auszulösen.	Diese Fragen sind Bestandteil von Diskussionen, signalisieren Gleichwertigkeit und können autoritär wirken.
Alternativ- fragen	Sind geschlossene Fragen, die drei Alternativen zulassen: «Ja», «Nein», «Ich weiss nicht».	Mit dieser Art von Frage besteht die Gefahr, die zu beratende Person in eine gewisse Richtung zu treiben. Sie können helfen, wenn es um eine entscheidende Passage geht und erzählend wirken.
Bewältigungs- fragen	Man fragt danach, wie früher mit solch schwierigen Situationen umgegangen wurde. Man sucht nach ähnlichen Situationen in der Vergangenheit, in der das Problem nicht auftauchte und erfragt anschliessend wieso das Problem dort nicht aufgetreten ist.	Ressourcen können aufgedeckt werden. Die Fragen erfordern ein hohes Abstraktionsniveau.
Zirkuläre Fragen	Beispielsweise kann man diese Art des Fragens anwenden, wenn man jemanden indirekt in die Verantwortung holen möchte. Zum Beispiel: «Peter, was denkst du, wie sich dein Vater fühlt,	Mit dieser Art von Frage kann einer Person die Tragweite ihres Handelns bewusst gemacht werden. Sie bündeln komplexe Situationen und machen bewusst, wer wie viel zur Situation beigetragen hat. Dadurch können Verhaltensweisen direkt oder indirekt beeinflusst werden (Radatz, 2009, S. 203f.).

	wenn er deine Mutter weinen sieht?»).	
Komplexe Fragen	Mehrere Fragen ineinander verwoben	Eine Frage, bestehend aus mehreren Fragen, die mehrere Antworten verlangen. Oft wird nicht alles beantwortet.
Rhetorische Fragen	Fragen, auf die die Antwort für den Berater oder die Beraterin sowie die befragte Person klar ist.	Da die Antworten für beide klar sind, sollten sie eher vermieden werden. Es werden keine neuen Informationen damit erfragt.
Pseudofragen	Fragen, auf die die fragende Person die Antwort kennt.	Sollten eher vermieden werden, da sie eine Hierarchie herbeirufen können. In der Schule kommen sie oft vor.
Suggestive Fragen	Mit der Frage können «richtige» oder gewünschte Antworten herbeigeführt werden.	Fragen beinhalten ein Werturteil und das Risiko sozial erwünschter Antworten. Beispiel: «Dir gefällt doch das Spiel?»
Warumfragen	Verantwortung und Motivation ergründen.	Sind eher anklagend und sollten nur in kleinen Gesprächen gestellt werden. Ausserdem setzen sie eine genügend grosse Vertrauensbasis voraus (Radatz, 2009, S. 172).

5.5.3 Wirksamkeit und Ziele

Um eine Wirksamkeit in einem Beratungsgespräch erzielen zu können, muss sich die beratende Person stets hinterfragen, ob ihr Verhalten und die gestellten Fragen dazu beitragen, den Klienten oder die Klientin Schritt für Schritt zum eigentlichen Ziel zu führen (Bamberger, 2015, S. 298). Denn ein lösungsorientiertes Gespräch findet immer in einem gesetzten Rahmen statt, der zum Ziel hat, ein Problem zu lösen oder zu verbessern (Bamberger, 2015, S. 297f.).

Doch wie wirksam ist die lösungsorientierte Beratung tatsächlich? Gemäss Bamberger (2015) wurden in einer Studie 400 Personen, die im Schnitt sechs Therapiesitzungen besucht hatten, befragt. 72 Prozent davon gaben an, keine Therapie mehr in Anspruch genommen zu haben. 50 Prozent ergänzten, dass sich die Therapie auch auf alternative Problembereiche positiv ausgewirkt habe (S. 275). Ein Erfolgsfaktor scheint zu sein, dass sich die lösungsorientierte Beratung «als eine Anleitung zur Neuorganisation neuronaler Verhaltensmuster beschreiben und erklären» lässt (Bambergern, 2015, S. 287). Somit ist dieser Therapieansatz kompatibel mit dem aktuellen «state of the art» der Psychotherapieforschung (ebd.).

5.5.4 Weitere Techniken

Da die Ausführungen aller Techniken den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden, werden hier noch ein paar erwähnt, die für den Beratungsleitfaden zur Burnout-Intervention nützlich sein könnten.

5.5.4.1 Fantasiereisen

Fantasiereisen können einer Person Platz zum Nachdenken schaffen. Sie helfen einem zur Ruhe zu kommen und Entspannung zu finden, «um innerlich und ungestört über Ziele und Handlungsmöglichkeiten nachzudenken und um eine Gedächtnisstütze zu erhalten» (Melzer & Methner, 2012, S. 117). Dabei wird eine Person dazu angeleitet, ihre Augen zu schliessen und sich entspannt hinzusetzen oder zu legen. Sie soll sich einen inneren Ort vor Augen führen, an dem sie sich sicher und behütet fühlt. Mit verschiedenen Ideenvorschlägen kann der Berater oder die Beraterin die Person zu neuer Kreativität anleiten. Die betroffene Person wird dazu angehalten, sich an diesem «Kraftort» zu entspannen und nachzudenken. Anschliessend wird sie langsam wieder ins «Hier und Jetzt» begleitet (Melzer & Methner, 2012, S. 117f.). Eine ausführlichere Anleitung befindet sich im Anhang (15.7 G).

5.5.4.2 Ressourcensuche

Ressourcen können mittels Fragetechniken und «aktivem Zuhören» aufgedeckt werden. Sie stärken nicht nur die Selbstkompetenz, Selbstwertschätzung und die Selbstwahrnehmung (Bamberger, 2015, S. 160f.), sondern bewirken beim Klienten oder der Klientin eine Veränderung und Entwicklung. Ressourcen sind jedoch erst effektiv, «wenn sie kognitiv-emotional präsent sind» (Bamberger, 2015, S. 165). Dies bei einem Klienten oder einer Klientin zu bewirken, stellt eine beratende Person vor grosse Herausforderungen (ebd.).

5.5.4.3 Externalisierung

Die Handlungsfreiheit und somit die Findung einer Lösung wird gemäss Steiner (2013) erhöht, wenn der Berater oder die Beraterin der ratsuchenden Person dazu verhelfen kann, das Problem aus der Distanz zu betrachten. Die Herausforderung besteht darin, eine Aussenperspektive einnehmen zu können. Durch die Distanzgewinnung können vorhandene Dynamiken besser beobachtet und dazu passende alternative Lösungsansätze geplant werden (S. 83f.).

5.5.4.4 Timeline

Auf einem Blatt können Verhaltensweisen, Erlebnisse, Herausforderungen, Wünsche und Ziele von der Vergangenheit bis in die Zukunft notiert werden. Mittels dieser Visualisierungstechnik können nützliche Ressourcen und «Ausnahmen» herausgearbeitet werden, die wiederum helfen können, das momentane «Problem» zu lösen (Steiner, 2013, S. 92).

5.5.4.5 Übungen für zu Hause

Gemäss Bamberger (2015) kann ein alleiniges Beratungsgespräch nicht zur grossen Veränderung führen. Es kann als «Denkanstoss» angesehen werden, welches zu einem Lösungshandeln anregt. So werden Handlungsmöglichkeiten in einem geschützten Rahmen besprochen und anschliessend in den Alltag umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt jedoch alleine durch die hilfeschende Person (S. 171f.). So sieht Bamberger (2015) Übungen, die nach dem Beratungsgespräch zu Hause umgesetzt oder geübt werden sollten, als zentrales Element der lösungsorientierten Praxis (S. 172).

6. Beantwortung der Fragestellung

Im Prozess dieser Arbeit wurde zu Beginn Literatur gesichtet und bearbeitet. Verschiedene Aspekte und Theorien von Burnout bis hin zur Beratung wurden kritisch hinterfragt und beleuchtet. Nachfolgend soll die Fragestellung, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, beantwortet werden:

Wie kann eine Lehrperson mit Hilfe eines Beratungsleitfadens in einer Burnout-Krisensituation unterstützt werden?

Für diese Frage gibt es eigentlich keine generelle Antwort, da sich Burnout-Symptome und Krisen bei jeder Person anders äussern und somit auch eine Unterstützung unterschiedlich aussehen sollte. Der Beratungsleitfaden kann jedoch für jedes Individuum einen möglichen Interventionsansatz in einer Krisensituation bieten. Um die Fragestellung besser beantworten zu können, werden zunächst die Unterfragen geklärt.

6.1 Wann spricht man von einer Krise?

Da es bei einem Burnout bis zu 130 verschiedene Symptome gibt und diese teilweise anderen psychischen Erkrankungen oder Störungen ähneln, ist es nicht leicht, als Betroffene oder Betroffener zu erkennen, dass man in einer «Krise» steckt (Burisch, 2010, S. 24; Korczak et al., 2010, S.16). Umso wichtiger scheint auch das Umfeld zu sein, welches durch Beobachtungen helfen kann, Akutsituationen aufzudecken. Zu beachten ist auch, dass ein Burnout schleichend auftritt und sich nicht bei jedem alle Symptome zeigen. Des Weiteren variiert die Abfolge der Symptome je nach Individuum. All dies erschwert das Erkennen eines Burnouts, geschweige denn einer Burnout-Krise (Rösing, 2003, S. 27). Verschiedene Autoren versuchten, im Facettenreichtum der Symptome Kategorisierungsvorschläge zu machen. Burisch (1993, zitiert nach Korczak et al., 2010, S. 16) bestimmte sogenannte Kernmerkmale: Gefühle von Depression, Erschöpfung und Hilflosigkeit, niedriger Selbstwert, innere Unruhe/Leere, sich verschlechternde soziale Beziehungen, Über-,Unteraktivität oder aktive Bemühungen, eine Veränderung dieser Situation herbeizuführen. Von diesen sollte mindestens eines, aber typischerweise alle zutreffen, um auf ein Burnout schliessen zu können. Nun stellt sich die Frage, ob eine Krise bereits mit den ersten Warnsymptomen eines Burnouts eintritt oder erst im Akutfall davon gesprochen werden kann. In der Abbildung 1 «Burnout – Phasentheorie-Spirale» von Känel (2016, zitiert nach Straus, n.d., S. 10) kann ab dem orangen Bereich von einer beginnenden Krise ausgegangen werden:

Abbildung 5: Burnout-Phasentheorie-Spirale nach Känel (2016, zitiert nach Straus, n.d., S. 10)

In den wenigen Zeilen wird ersichtlich, dass eine klare Antwort auf die Frage schier unmöglich ist. Zusammenfassend kann man jedoch sagen, dass man von einer Burnout-Krise sprechen kann, wenn die Auswirkungen und Symptome so schwerwiegend sind, dass sie das Wohlbefinden, die Lebensqualität und die beruflichen Funktionsfähigkeiten erheblich beeinflussen (Hillert & Marwitz, 2006, S. 14).

6.2 Welche Form der Beratung würde sich dazu eignen?

Da bei der Fachberatung gemäss von Guggenberg (2011) sachliche Anliegen im Vordergrund stehen (S. 384) und bei der «Cooperative Conversation Consultation», die für schulische Standortgespräche eingesetzt wird, der Fokus auf dem Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten eines Schülers oder einer Schülerin liegt, fallen diese beiden Beratungsformen schon einmal weg.

Für die Beratung eines Burnouts empfindet die Autorin die «Reflektive Conversation» als am geeignetsten. Bestenfalls nimmt man aus dem personenzentrierten Ansatz nach Culley (2015) sowie aus dem lösungsorientierten Beratungsansatz nach de Shazer und Dolan (2015) Vorgehensweisen heraus. Grundsätzlich ist in dieser Form der Beratung eine gute Grundbeziehung und Haltung wichtig, die durch aktives Zuhören, Interesse zeigen, Nachfragen, Akzeptanz sowie Verständnis, unabhängig von Meinungsverschiedenheiten, geprägt wird (Culley, 2015, S. 24f.). Gerade bei Burnout-Betroffenen, die oft unter depressiven Symptomen wie beispielsweise innerer Leere, Selbstzweifel etc. leiden, könnte diese zuvor beschriebene Haltung des Beraters oder der Beraterin einen positiven Effekt auf den Klienten oder die Klientin haben, denn die betroffene Person und ihr Problem oder Anliegen, wird gehört und ernst genommen. Ebenfalls befinden sich Menschen mit einem Burnout oft in einer Art «Abwärtsspirale» (von Känel, 2016, zitiert nach Straus, n.d., S.10), welche mit einem Leck an Ressourcen und Handlungsalternativen einhergeht. Die lösungsorientierte Beratung stellt einen innovativen Ansatz dar, bei dem der Fokus auf Lösungen und positiven Veränderungen liegt. So werden Probleme wie zum Beispiel die Treiber eines Burnouts nicht als isolierte Herausforderung betrachtet, sondern in einem umfassenden Kontext, der individuelle Denkweisen und Sinnhaftigkeit berücksichtigt. Eine effektive und ressourcenorientierte Herangehensweise wird verfolgt, um positive Veränderungen zu erzielen (de Shazer & Dolan, 2015, S. 25). Schlussendlich verleihen Individuen ihrem Handeln eine eigene Bedeutung, da ihre Wahrnehmung durch persönliche Erfahrungen und ihr Selbstbild geprägt ist. Menschen sind Experten in ihrem Leben. So bilden Ängste, Gefühle und Träume die Realität eines jeden Menschen. Schlussfolgern lässt sich daraus, dass die Beratungsperson zwar bei der Zielformulierung unterstützen kann, die Entscheidung über Ziele und Wünsche liegt jedoch bei jedem selbst. Auch werden selbstgesetzte Ziele intensiver verfolgt. Als Berater*in können neue Perspektiven auf Situationen geboten werden, jeder Mensch muss jedoch für sich selbst herausfinden, was für ihn richtig oder falsch ist (Culley, 2015, S. 24f.). Dies ist gerade auch im Hinblick auf die facettenreiche Symptomatik und Auswirkung von Burnout-Betroffenen wichtig zu beachten.

Die Wahl des geeigneten Beratungsansatzes sollte vom Schweregrad der individuellen Situation des Leidtragenden abhängig gemacht werden. Die Beratungsintervention in der Schule sollte adaptiv sein und kann eine professionelle psychologische Betreuung keinesfalls ersetzen.

6.3 Welche Interventionsmassnahmen sollte der Leitfaden beinhalten, um den betroffenen Lehrpersonen Unterstützung zu bieten?

Es gibt verschiedene Interventionsmassnahmen, die bei einem Burnout hilfreich sein können. Wichtig zu ergänzen ist, dass Intervention eng mit Prävention verbunden ist. So kann bei einem Burnout mittels Beratung und Coaching intervenierend eingegriffen werden. Das alleine genügt jedoch nicht, um Betroffenen längerfristig zu helfen. Deshalb werden anbei auch Massnahmen erwähnt, die eigentlich dem Titel «Prävention» zuzuordnen wären. Auch hier sollte die Wahl der Massnahmen von der individuellen Situation der betroffenen Person und deren Bedürfnissen abhängig gemacht werden. Im Rahmen dieser Masterarbeit können nicht alle Methoden und Möglichkeiten aufgezählt werden. Nachfolgend befindet sich eine Auswahl, die für den Leitfaden von Relevanz ist.

Prävention findet auf drei Ebenen statt, der individuellen, sozialen und strukturellen (Schweizerische Eidgenossenschaft, n.d.). Intervention setzt vor allem bei der individuellen Ebene an, da in diesem Bereich Möglichkeiten zur schnellen Veränderung bestehen, ohne von Umweltfaktoren abhängig zu sein. Gemäss Burisch (2010, S. 202) und Frick (2015, S. 41) sind Lehrpersonen aufgrund ihrer charakterlichen Eigenschaften und Einstellungen anfälliger für ein Burnout. Genau an diesen persönlichen Einstellungen kann in der Präventions- sowie auch Interventionsarbeit angesetzt werden. Auf diese Weise kann zum Beispiel ein besserer Umgang mit Stress, als auch grossen Anforderungen erzielt werden und idealerweise kann die Einstellung sowie Wahrnehmung positiv beeinflusst werden (Bergner, 2011, S. 61). Im Allgemeinen ist alles, was dem persönlichen Wohlbefinden dient, der richtige Ansatz, um einem Burnout entgegenzuwirken. Frick (2015) bezeichnet dies als «Selbstfürsorge», bei der ein achtsamer, wertschätzender, rücksichtsvoller und liebevoller Umgang mit sich selbst und der eigenen Gesundheit im Mittelpunkt steht (S. 198). Ein selbstfürsorglicher Lebensstil kann zweifellos dazu beitragen, einem Burnout vorzubeugen und umfasst Aktivitäten wie Lesen, Fotografieren, Musizieren, verschiedene Entspannungstechniken, das Treffen mit Freunden oder das Geniessen von Glücksmomenten. Es ist von grosser Bedeutung sicherzustellen, dass chronische Erschöpfungszustände vermieden werden und stets eine ausgewogene Balance zwischen Anspannung und Erholung herrscht (Cramer et al., 2018, S. 5; Payk, 2017, S. 133f.). Ein ausreichender Schlaf gehört ebenfalls zur Erholung, da er die Regeneration des Körpers anregt, Ereignisse verarbeitet und das Langzeitgedächtnis stärkt (Nelting, 2014, S. 238). Darüber hinaus kann Tiefenentspannung die Wahrnehmung verbessern, die Konzentrationsspanne verlängern und die Bewältigung von Anforderungen erleichtern (Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 119). Einigen Menschen fällt es jedoch schwer, sich zu entspannen. Hier können verschiedene Techniken wie Atemübungen, Yoga, autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation Abhilfe schaffen. Neben der Entspannung und ausreichend Schlaf gelten auch gesundheitsfördernde Massnahmen wie eine ausgewogene Ernährung und regelmässige Bewegung als präventive Mittel gegen ein Burnout (Payk, 2017, S. 133f.).

Die Arbeitsbelastung als Lehrperson wird oft durch den Zeitdruck stark beeinflusst, deshalb kann dieser als einer der Hauptauslöser für ein Burnout angesehen werden (Bergner, 2011, S. 93; von Wartburg, 2022, S. 14f.). Um im Beruf möglichst lange gesund arbeiten zu können, ist ein effektives Zeitmanagement unerlässlich. Zeitdruck kann bei Menschen unangenehme Zustände wie Frustration, Anspannung, Aggression oder Angst hervorrufen. Um dem entgegenzuwirken, wird das Arbeiten mit Check- und

Priorisierungslisten empfohlen, da sie nicht nur einen klaren Überblick über die zu erledigenden Aufgaben verschaffen, sondern auch dazu beitragen, Stress zu vermeiden (Cramer et al., 2018, S. 5).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Bewusstsein für sich selbst, die Rücksichtnahme auf die eigenen Bedürfnisse, eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, Erholung, körperlich entspannende Aktivitäten und ein gutes Zeitmanagement mit Hilfe von Priorisierungslisten (Cramer et al., 2018, S. 5; Payk, 2017, S. 133f.) die wichtigsten Massnahmen für die Intervention darstellen, die vom Individuum direkt beeinflusst werden können.

Auf der sozialen Ebene können mit der betroffenen Person Ressourcen gesucht werden, die im «Heilungs»-Prozess unterstützend fungieren wie zum Beispiel Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder die Schulleitung.

Auf der strukturellen Ebene können, insofern dies die Schulleitung zulässt, im Beratungsgespräch Entlastungsvorschläge angebracht werden, wie die zu unterrichtenden Fächer in Doppelstunden anzulegen, eine Lärmampel zur Visualisierung und Regelung der Lautstärke im Klassenzimmer zu verwenden, regelmässige Pausen an einem ruhigen Ort zu verbringen sowie das Privatleben klar vom Schulalltag zu trennen (Reichel, 2018, S. 8f.; Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 53f.).

6.4. Wie kann eine Lehrperson mit Hilfe eines Beratungsleitfadens in einer Burnout-Krisensituation unterstützt werden?

Nach der Klärung der Nebenfragen, lässt sich die Hauptfrage nun besser beantworten.

Jede Krise sollte ernst genommen werden, denn sie kann, gerade auch bei einem Burnout, unter anderem zu lebensbedrohlichen Situationen führen.

In der Arbeit wurden viele Ideen für die Prävention aufgeführt. Es wurde auch ersichtlich, dass es für Betroffene sowie auch Aussenstehende anhand des Facettenreichtums der Symptome schwierig ist, zu erkennen, ob unter einem Burnout gelitten wird. Speziell bei Lehrpersonen gibt es viele Umweltfaktoren, wie beispielsweise institutionelle Strukturen, aber auch soziale Faktoren, die diese Erkrankung begünstigen können (Maroon, 2008, S. 49; Maslach & Leiter, 2001, S. 41). Des Weiteren wurde bereits erklärt, dass Lehrpersonen zu gewissen Charakterzügen wie Hardiness, Neurotizismus (Pühlhofer, 2006, S. 79), Perfektionismus, Idealismus, Unsicherheit, «Helfersyndrom», nicht «Nein» sagen können neigen, die ebenfalls ein Burnout fördern (Findeisen & Hockling, 2008, S. 39; Pühlhofer, 2006, S. 61f.). Diese Eigenschaften können Menschen an und über ihre Grenzen hinausbringen, ohne Symptome zu beachten oder Hilfe zu holen. Manchmal möchte man auch keine Schwäche zeigen und sich eingestehen, dass man keine Kraft mehr hat, geschweige denn vor Arbeitskollegen und -kolleginnen oder einer psychologischen Fachperson gestehen, dass man überlastet ist. Es kommt nicht selten innerhalb eines Teams zu Stigmatisierungen und Geringschätzung, wenn Lehrpersonen aufgrund belastender Situationen professionellen Rat suchen (Bauer, 2004, S. 260). Hier kommt der Leitfaden ins Spiel, denn er kann innerhalb eines Schulhauses durch eine Person mit Beratungserfahrung wie beispielsweise einer Heilpädagogin oder einem Heilpädagogen umgesetzt werden. Im Team sollte das Thema Gesundheit behandelt und alle Mitarbeitenden auf das Thema Burnout sensibilisiert werden. Es sollte ein Klima der Wertschätzung und gegenseitigen Unterstützung eingeübt werden, um im Team die von Bauer (2004) genannte Stigmatisierungsgefahr zu verhindern (S. 260). All dies kann helfen, dass Burnout-Warnsymptome schneller erkannt werden. In einem Konvent kann anschliessend das Konzept des

Beratungsgefässes vorgestellt werden. Je nach Ressourcenverfügbarkeit wird entschieden, ob Beratungssitzungen täglich oder einmal wöchentlich angeboten werden. Die Autorin dieser Arbeit kann sich vorstellen, dass Unsicherheiten oder belastende Situationen von Lehrpersonen innerhalb dieses Beratungssettings aufgefangen werden können, bevor es zu einer Krisensituation kommt. Auch kann es angenehm sein, in einem geschützten Rahmen über seine Probleme zu sprechen, ohne direkt den Schritt zum Psychologen oder der Psychologin zu machen. Innerhalb der Sitzungen wird mittels eines lösungsorientierten Ansatzes gearbeitet. Obwohl die lösungsorientierte Beratung wenig Gewicht auf die Problemanalyse legt, ist es dennoch wichtig, der hilfeschuchenden Person ausreichend Raum zu geben, um ihre gegenwärtige Situation schildern zu können. Dies geschieht vor allem, um sicherzustellen, dass sich die ratsuchende Person respektiert, wertgeschätzt und ernstgenommen fühlt. Gleichzeitig kommt mit der Konkretisierung des Problems «Burnout» und der bewussten Entscheidung zur Veränderung, die Klärung eines Ziels und somit eines klaren Verlaufs hinzu. Dies ermöglicht auch eine erste Auseinandersetzung mit den damit verbundenen Gefühlen in einem Zustand, in dem keine Stressoren aktiv auf die Person einwirken. Lehrer und Lehrerinnen haben so die Möglichkeit, mit Unterstützung einen ersten Schritt in Richtung «Symptome und Probleme wahrnehmen, akzeptieren und benennen» zu machen. Der Berater oder die Beraterin hilft mittels des Leitfadens den Horizont der Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und gibt präventive Tipps und «Hausaufgaben» (vgl. Kapitel 4 und 7.3). Dadurch fühlen sich Leidtragende nicht nur ernst genommen und unterstützt, sondern können im besten Fall stressige Situationen neu bewerten sowie anders damit umgehen lernen. Wird ein Fall dennoch nicht früh genug erkannt, kann das bereits etablierte Beratungskonzept helfen, in einem Erstgespräch das Ausmass der Belastung auszumachen. Danach kann ein gemeinsames Vorgehen geplant werden. Vielleicht reicht es, darüber zu sprechen und nach Entlastungsmöglichkeiten zu suchen, vielleicht ist die Situation aber schon so festgefahren, dass nach dem Erstgespräch eine psychologische Behandlung empfohlen und die Schulleitung beigezogen wird. Da ein Burnout ein langwieriger Prozess ist, kann der Beratungsleitfaden als erste Orientierungshilfe angesehen werden. Je nach Schweregrad können regelmässige Beratungssitzungen helfen, den Verlauf zu überwachen oder als adaptives Mittel neben einer professionellen Unterstützung dienen.

7. Das Produkt

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen des Beratungsleitfadens sowie dessen Aufbau, Inhalt und Einsatzmöglichkeit präsentiert.

7.1 Rahmenbedingungen und Einsatzmöglichkeiten

Die Autorin dieser Arbeit beobachtete in den vergangenen Jahren mehrmals, wie Arbeitskollegen und -kolleginnen ihren Beruf pausieren oder gar ganz aufgeben mussten, weil sie an einem Burnout erkrankten. Ebenfalls wurde eine deutliche Belastung durch strukturelle Bedingungen wahrgenommen, die sich durch den Lehrermangel noch verschärften. Aufgrund dieser persönlichen Beobachtungen bestand grosses Interesse am Thema «Burnout» und wie dieses verhindert werden kann. Nachforschungen bei Schulen sowie auch in der Literatur zeigten, dass das Thema Lehrergesundheit zwar in aller Munde ist, jedoch keinerlei Präventions- sowie Interventionskonzepte in Bezug auf Beratung bestehen. Um dies zu ändern und einen Beitrag zur Lehrpersonengesundheit leisten zu können, erstellte die

Autorin diese Masterarbeit mit dem daraus resultierenden Beratungsleitfaden. Da der Leitfaden in Schulen zum Einsatz kommen soll, werden folgende Rahmenbedingungen empfohlen:

Professionalität: Die beratende Person, welche den Leitfaden benutzt, sollte gut qualifiziert sein. Es ist ratsam nur Personal beraten zu lassen, welches sich diese Aufgabe zutraut und im Hinblick auf die Themen «Lehrergesundheit und Burnout» gut geschult ist. Des Weiteren sollten regelmässige Weiterbildungen im Bereich der Beratung besucht werden. Da im Leitfaden von einem lösungsorientierten und personenzentrierten Ansatz ausgegangen wird, sollte die beratende Person mit diesem Ansatz vertraut sein und dessen Leitsätze und Haltung vertreten können. Das Erstellen von Protokollen in den Beratungssitzungen hilft, das Besprochene an Folgesitzungen wieder aufgreifen zu können. Ebenfalls sollte Wert auf Vertraulichkeit, Wohlbefinden und Datenschutz gelegt werden, damit sich Ratsuchende sorglos anvertrauen können. Um das Wohlbefinden zu steigern, wird ein ruhiger, heller Raum mit Fenstern empfohlen (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).

Individualisierung: Der Leitfaden kann als Vorlage benutzt werden, sollte aber auf die individuellen Bedürfnisse und Umstände der ratsuchenden Person angepasst werden. Ganz im Sinne des lösungsorientierten und personenzentrierten Ansatzes sollten Wünsche, Ziele und Interessen der betroffenen Person in den Vordergrund gestellt werden. Der Beratungsleitfaden dient in erster Linie der Ressourcenvermittlung.

Adaptives Verfahren: Der Leitfaden, der in den Beratungsgesprächen zum Einsatz kommt, sollte als adaptives Angebot angesehen werden, welches eine professionelle psychologische Betreuung nicht ersetzen kann. Da die Heilung eines Burnouts ein langwieriger Prozess ist, wird ein multidisziplinärer Ansatz (Medizin, Psychologie etc.) empfohlen. Der Leitfaden kann in der Intervention eine Übersicht über erste Handlungsmöglichkeiten schaffen. Wird in einem Schulhaus ein langfristiges Beratungsangebot angestrebt, sollte sichergestellt werden, dass Beratungsgespräche über einen längeren Zeitraum mit Leidtragenden durchgeführt werden, um eine Nachverfolgung der Unterstützungsmassnahmen sicherzustellen (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).

Krisenintervention und Zusammenarbeit: Schulintern sollte der Beratungsleitfaden in ein zum Schulhaus passendes Konzept eingebettet werden. Dabei wäre es von Vorteil, wenn mit der Schulleitung abgemacht wird, wer in einer Krisensituation involviert oder benachrichtigt wird. Möglichkeiten wären hierbei, dass jedes Teammitglied für den Notfall eine Kontaktperson oder den Arzt seines Vertrauens angibt und im Konzept die Notfallnummer eines Psychologen oder einer Psychologin hinterlegt wird. Werden diese Punkte bei der Einführung und Verwendung des Beratungsleitfadens berücksichtigt, kann dieser bei einem Burnout effektiver unterstützen.

Klare Ziele: Es sollten stets klare Ziele, wenn möglich nach «SMART», verfolgt werden. Dabei sollten die Symptome bewertet, Ursachen identifiziert und Bewältigungsstrategien angesprochen werden (Bamberger, 2015, S. 297f.). Bamberger (2015) erklärt in einer Übersicht, was «SMART» in Bezug auf Ziele genau bedeutet:

Tabelle 11: Übersicht über "SMART"-Ziele (Bamberger, 2015)

Spezifisch	Sind die Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem angestrebten Ziel spezifisch, detailliert und auf die jeweilige Situation zugeschnitten?
-------------------	--

Machbar	Liegt das Ziel innerhalb der Fähigkeiten des Klienten oder der Klientin? Ist es alleine erreichbar? Können die potenziellen Veränderungen von ihm oder ihr gesteuert werden?
Attraktiv	Sind die Visionen, die mit dem Ziel einhergehen, von positiver emotionaler Bedeutung? Handelt es sich um ein Ziel, das der Klient oder die Klientin wirklich erreichen möchte?
Relevant	Bewirkt das angestrebte Ziel tatsächlich eine Veränderung?
Tonisch	Lässt die Kommunikation über das Ziel äusserlich erkennbare positive Reaktionen ausmachen, die im Einklang mit der inneren Begeisterung stehen?

7.2 Der Aufbau des Beratungsleitfadens

Der Leitfaden stützt sich auf den lösungsorientierten und personenzentrierten Beratungsansatz nach Culley (2015) sowie de Shazer und Dolan (2015) und ist wie eine Art Rezept aufgebaut. Es wird eine mögliche Beratungsabfolge aufgezeigt, die aus neun Schritten besteht. Der Leitfaden dient als Vorlage und ist durchaus anpassbar. Im Anhang befindet sich eine ausführlichere Version mit Beispielfragen und Übungen. Hier soll noch erwähnt sein, dass die «Du»-Form im Leitfaden vorkommt, denn die Lehrpersonen innerhalb eines Schulhauses kennen sich normalerweise.

Tabelle 12: Grundgerüst des Beratungsleitfadens (basierend auf den Grundlagen der Theorie dieser Arbeit, eigene Darstellung)

	Kategorie	Vorgehen/Ziele
1.	Kontakt- und Beziehungsaufnahme	Die betroffene Person wird begrüsst. Sie darf sich einen Platz am Tisch oder beim Sofa auswählen. Bei Bedarf kann etwas zu essen und trinken angeboten werden. Um eine gute Vertrauensbasis herzustellen, wird die ratsuchende Person in die Rahmenbedingungen des Leitfadens eingeführt. Es wird betont, dass alles vertraulich ist und zur Hilfe Notizen gemacht werden. Um den Beziehungsaufbau in Gang zu setzen, sollte der betroffenen Person Lob zugesprochen werden, dass sie sich getraut hat, zur Beratung zu kommen. Eine kurze Übersicht über den Ablauf der Sitzung sorgt für Sicherheit und hilft, sich besser auf die neue Beratungssituation einlassen zu können. Im ganzen Prozess sollte der Berater oder die Beraterin aktiv zuhören sowie empathisch sein und einen respektvollen, nicht wertenden Umgang pflegen (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).
2.	Probleme/ Anliegen/ Wünsche erfassen	Um weiter an der Beziehung zu arbeiten, wird der Problembeschreibung genügend Zeit gezollt. Einerseits kann so das Gefühl von «wahr- und ernstgenommen» vermittelt werden, andererseits kann herausgefunden werden, was schon alles unternommen wurde, um gegen das Problem anzukommen. Ebenfalls kann Ausschau nach ersten versteckten Ressourcen und individuellen Bedürfnissen gehalten werden. Entgegen des normalen Vorgehens bei einer lösungsorientierten Beratung wird nach der Symptomatik gefragt. Symptome können so mittels der Symptomübersicht von Burisch (2010, S. 25, siehe Anhang 15.1 A) und einer Befindlichkeitsskala von 1-10 (siehe Anhang 15.4 D) nach ihrem Schweregrad eingeordnet werden.

		<div style="text-align: center;"> <p>Abbildung 6: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung)</p> </div> <p>Zur Bewertung könnten auch Fragebögen oder andere Bewertungsinstrumente eingesetzt werden. Auf diese Weise kann sich der Berater oder die Beraterin einen ersten Eindruck über die Belastung der Person verschaffen.</p> <p>Des Weiteren werden Stressoren als mögliche Ursache erörtert, beispielsweise können diese auf Post-it geschrieben werden. Auf Wunsch oder falls es hilfreich erscheint, können Beispiele für die Entstehung eines Burnouts spezifisch im Lehrberuf erwähnt werden (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p>
<p>3.</p>	<p>Krisenintervention</p>	<p>Spätestens nach der Besprechung des Anliegens und der Messung der Symptome sollte der Berater oder die Beraterin einschätzen können, wie akut die Situation der betroffenen Person ist. Wie zuvor erwähnt, sollte vor der Einführung dieses Beratungsgefäßes mit der Schulleitung geklärt werden, wie mit einer Krisensituation umgegangen wird und was die nächsten Schritte sein werden. Dadurch kann Zeit gewonnen werden und die betroffene Person kann in dieser Akutphase optimal versorgt und unterstützt werden. Doch wie weiss man, wann eine Krisensituation besteht?</p> <p>In der Eingangsphase, in der die Probleme sowie auch die Befindlichkeitsskala durchgeführt wird, kann von einer Krisensituation gesprochen werden, wenn beispielsweise eine schwere emotionale Belastung vorliegt oder gar Suizidgedanken geäußert wurden.</p> <p>Idealerweise wurde in einer Weiterbildung mit den Lehrpersonen, bevor der Leitfaden zum Einsatz kam, wie unter dem Kapitel «Rahmenbedingungen» (7.1.) genauer erwähnt, ein Vorgehen besprochen und Notfallkontaktdaten der Angestellten gesammelt (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p>
<p>4.</p>	<p>Zielformulierung</p>	<p>Nachdem Anliegen und Wünsche geklärt wurden, verhilft der Berater oder die Beraterin dem Klienten oder der Klientin dazu, ein Ziel nach «SMART» zu formulieren (Bamberger, 2015). Die Formulierung des Ziels sollte einen Zustand «ohne Problem» beschreiben und ermöglicht so, erste Visionen zu entwickeln. Diese können dann mithilfe anderer Methoden näher betrachtet und in Bezug auf ihre Umsetzung analysiert werden (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p>
<p>5.</p>	<p>Lösungs- und Zielerarbeitung: Strategien/ Methoden/ Werkzeuge</p>	<p>Es ist nicht möglich, beim Punkt «Lösungs- und Zielerarbeitung» zu sagen, dass es die eine Vorgehensweise gibt.</p> <p>Je nach Situation, Bedürfnis oder auch Äusserung der ratsuchenden Person muss vom Berater oder der Beraterin individuell mit passendem Werkzeug und entsprechenden Strategien darauf reagiert werden. Um eine Idee zu erhalten, wozu die verschiedenen Werkzeuge nützlich sein können, werden sechs Kategorien etwas genauer beschrieben.</p> <p>Wunder: Die Ausarbeitung einer hypothetischen Lösung eröffnet die Möglichkeit, sich vom Problem zu distanzieren und eine erste explorative Annäherung durch lösungsorientiertes Brainstorming zu ermöglichen. Dieser rein gedankliche Ansatz soll dazu ermutigen, die aktuell problematische Realität vorübergehend hinter sich zu lassen</p>

		<p>und sich in eine imaginäre Zukunft zu begeben, in der (fast) alles möglich ist. Auf diese Weise wird Raum für einen freien Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten und Ressourcen geschaffen, die die individuelle Lebenssituation bieten kann (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.).</p> <p>Ausnahme: Durch die Absicht, das Problem und die Umstände genauer zu beleuchten, können Ausnahmesituationen identifiziert werden, in denen unbewusst erfolgreiche Lösungen gefunden werden können.</p> <p>Vielleicht gab es beispielsweise in der Vergangenheit ähnliche Situationen, in denen das Problem nicht so stark oder gar nicht existierte. Das Hervorheben von solchen Ausnahmen und die Betrachtung der spezifischen Umstände erklären den Grund für das Auftreten dieser Ausnahmen und lenken die Aufmerksamkeit auf wirksame Verhaltensweisen und Ressourcen (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.).</p> <p>Skalierung: Durch das Erkennen subtiler Unterschiede kann eine schrittweise Annäherung an die Lösung ermöglicht werden. Dies macht die vielversprechenden Handlungsschritte weniger überwältigend gross, sondern erreichbar und vermittelt somit das Gefühl der Selbstwirksamkeit in Bezug auf Veränderungsprozesse. Ausserdem können mit Skalen Gefühlslagen und Symptome besser visualisiert und verbalisiert werden. Betroffene können so die Erfahrung machen, dass Emotionen unterschiedlich stark und veränderbar sein können (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.). Hier könnten die Zahlen der «Befindlichkeitsskala» genutzt werden (Anhang 15.4 D).</p> <p>Perspektivenwechsel: Eine neue Perspektive eröffnet die Option, Problemen eine neue Interpretation zu geben und nach alternativen Bezugs- und Bedeutungsrahmen zu suchen. Dies ermöglicht es, Probleme auch einmal in einem anderen «Licht» darzustellen. Durch das damit verbundene alternative Erleben entstehen Chancen zur Entdeckung und Umsetzung unterschiedlicher Verhaltensweisen. Dies erweitert den Handlungsspielraum erheblich (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.).</p> <p>Ressourcen: Diese Kategorie zielt darauf ab, Ressourcen zu aktivieren, die kognitiv-emotional präsent sind und somit die Basis für persönliche Entwicklung und Veränderung bilden. Durch das Bewusstwerden von grundlegenden Ressourcen im Kontext des eigenen Verhaltens können individuelle Stärken erkannt werden, was zu einem wachsenden Gefühl der eigenen Kompetenz führen kann (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.). Hier könnte mit dem Stärkenbaum (Anhang 15.6 F) gearbeitet werden.</p> <p>Weitere Techniken: Diese Kategorie zielt darauf ab, alternative Methoden zur Anwendung lösungsorientierter Beratungsansätze zu nutzen und kreative Werkzeuge zu integrieren. Hierbei liegt der Fokus auf der bildhaften Darstellung und der Option, Geschehnisse externalisieren zu können (vgl. Kapitel 5.5.4).</p>
6.	Aussenstehende Ressourcen und Unterstützung	<p>Je nach Kanton und Schulort sollte unter Punkt sechs eine Liste mit Anlaufstellen kreiert werden, die bei Burnout unterstützend wirken können. Hierbei sind professionelle Stellen gemeint wie beispielsweise psychologische Dienste, Selbsthilfegruppen, aber auch Gemeinschaftsressourcen aus dem Lehrerteam. Unter Gemeinschaftsressourcen können Super- und Intervisionen verstanden werden (Bauer, 2003, S.12), die regelmässig innerhalb eines Schulhauses durchgeführt werden (vgl. Kapitel 4). Auch hier kann der Lebensbaum (Anhang 15.6 F) zur Übersicht hilfreich sein.</p>

7.	Präventive Massnahmen <i>(vgl. mit Kapitel 4 und 7.3)</i>	<p>Da Burnout ein langwieriger Prozess ist, sollte im Verlauf der Beratung darauf hingewiesen werden, dass präventive Massnahmen unterstützend wirken können. Hierbei kann auch auf einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Schlaf, gesunder Ernährung, genügend Bewegung sowie Entspannungsmomenten hingewiesen werden. Des Weiteren kann das Zeitmanagement angesprochen und nach Möglichkeiten gesucht werden, wie dieses innerhalb des Schulhauses verbessert werden kann (Bauer, 2003, S. 12f.; Frick, 2015, S. 11f.; Hagemann, 2009, S. 41f.; Reichel, 2018, S. 4f.; von Wartburg, 2022, S. 15f.).</p>
8.	Ergebnisse zusammenfassen und Hausaufgaben	<p>Die wichtigsten Überlegungen, Schritte, Empfehlungen sowie Kontaktdaten allfälliger Anlaufstellen werden nochmals zusammengefasst und notiert. Die Fragen im achten Schritt können helfen, ein Fazit zu ziehen, was aus dem Beratungsgespräch mitgenommen wird (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015). Weiter sollte der Klient oder die Klientin dazu ermutigt werden, vorgeschlagene Präventionsmassnahmen (vgl. Kapitel 4) und Selbstfürsorgeübungen als «Hausaufgabe» (vgl. Kapitel 7.3) fortzusetzen (Bauer, 2003, S.12).</p>
9.	Feedback und Ausblick <i>(kann sich teils mit Schritt 8 überschneiden)</i>	<p>Um das Beratungsgespräch abzurunden, sollte ein kurzes gegenseitiges Feedback erfolgen, um die Wirksamkeit der Beratung sowie weitere Wünsche in den Prozess miteinbeziehen zu können. Dies kann beispielsweise mündlich und mit Hilfe einer Zufriedenheits- oder Befindlichkeitsskala erfolgen. So kann auch nochmals gemessen werden, ob sich das Gefühl mit dem die betroffene Person den Raum betrat innerhalb des Gesprächs verbessert oder verschlechtert hat. Denn meistens kann dieser erste Schritt, jemanden von der Belastung zu erzählen, bereits der erste Schritt in Richtung Genesung sein (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p> <p>Um die kontinuierliche Überwachung, Nachverfolgung sowie die langfristige Unterstützung und Nachsorge bei leidtragenden Personen sicherstellen zu können, sollten die weiteren Schritte abgemacht werden. Wann findet das nächste Beratungsgespräch statt? Bei welchem Arzt oder Psychologen wird sich die betroffene Person gegebenenfalls zusätzliche Unterstützung holen? Benötigt sie zur Anmeldung Unterstützung durch die Beratungsperson? Möchte sie, dass mit der Schulleitung oder dem Team Abmachungen getroffen werden?</p> <p>Der Berater oder die Beraterin sollte sich für das entgegengebrachte Vertrauen bei der betroffenen Person bedanken und sie verabschieden (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p>

7.3 Hausaufgaben - Selbstfürsorgetechniken

Der Empfehlung verschiedener Autoren und Autorinnen, bei Burnout vor allem auf die Selbstfürsorge und Achtsamkeit zu schauen (Bamberger, 2015, S. 171f.; Payk, 2017, S. 133f.), wurde im Leitfaden nachgegangen (vgl. Kapitel 4). Anbei werden einige Möglichkeiten und Übungen vorgestellt. Diese können bei der Nutzung des Leitfadens sowohl unter dem siebten Punkt «Präventive Massnahmen», als auch unter dem achten Schritt «Hausaufgaben» erwähnt werden.

7.3.1 Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen

Der amerikanische Physiologe Edmund Jacobsen wird als der Urheber der Entspannungsmethode «Progressive Muskelrelaxation», kurz «PMR», angesehen (Wallner, 2009, S. 62). Bei dieser Methode liegt der Fokus darauf, bestimmte Muskelgruppen gezielt für fünf bis sieben Sekunden anzuspannen, gefolgt von einer Entspannungsphase von etwa 30 bis 50 Sekunden. Dabei gilt es zu beachten, dass die Atmung nicht vernachlässigt wird. In der Regel beginnt man mit den Händen und Armen und wandert zu den Muskelgruppen im Gesicht, Nacken, Schultern, Bauch, Rücken und Beinbereich, die ebenfalls an- und entspannt werden. Dies wird solange fortgesetzt, bis der gesamte Körper einen Zustand der Entspannung erreicht (Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 125f.). Während des Prozesses im Körper können angenehme Empfindungen wie Wärme, Kribbeln, Kühle oder Ruhe auftreten, bis schliesslich alle Muskelpartien systematisch entspannt sind (Müller-Timmermann, 2004, S. 109). Es ist von Bedeutung, zu betonen, dass die PMR keine Übung ist, die mit Kraftaufwand verbunden wird. Denn eine übermässige Anspannung der Muskulatur kann zu Verkrampfungen führen (Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 126). Die Progressive Muskelrelaxation beruht auf einer Wechselbeziehung zwischen physischer Anspannung und psychischer Erregung. Angst, Unruhe und Stress können die Atem- und Herzfrequenz sowie auch den Tonus der Muskulatur erhöhen. Der psychische Zustand kann sich durch die Entspannung der Muskulatur verbessern. Der Entspannungszustand kann durch die Abfolge von An- und Entspannen erreicht werden (Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 125). Zusätzlich fördert die PMR die Selbststeuerungsfähigkeit, das positive Körperempfinden sowie die Konzentrationsfähigkeit. Zudem kann auch die propriozeptive Wahrnehmung verbessert werden (Müller-Timmermann, 2004, S. 109).

7.3.2 Yoga

Yoga hat seine Wurzeln in Indien und verfügt über eine jahrhundertealte Tradition. Wie Iding (2014, S. 21) bemerkt, ist Yoga eine Praxis, die an der Atmung, Bewegung und dem Bewusstsein ansetzt. Dies wird mit der Durchführung von Körperübungen, Meditation und Atemtechniken erreicht. Das übergeordnete Ziel dieser Übungen ist es, die Entspannung des Menschen zu fördern, den Geist zu beruhigen und die natürlichen Selbstheilungs- und Selbstregulierungskräfte zu unterstützen. Die Praxis der Achtsamkeitsübungen und der Meditation wurden nachweislich mit Veränderungen im Gehirn in Verbindung gebracht. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Hippocampus, der für das Lernen und die emotionale Informationsverarbeitung verantwortlich ist, durch diese Praktiken tatsächlich grösser werden kann. Darüber hinaus legen Untersuchungen nahe, dass die positiven Effekte der Yogapraxis nachhaltig sind, da sie auch Wochen nach Beendigung der Übungseinheiten anhalten. Zusätzlich dazu können Pranayama-Übungen, d.h. Atemtechniken, beispielsweise Ängste wirksam lindern. Durch verschiedene Übungen werden biochemische Prozesse im Körper ausgelöst, die zur Reduzierung von Stresshormonen und zur Ausschüttung von Glückshormonen führen (Iding, 2014, S. 20).

7.3.3 Atemtechniken

Gemäss Müller-Timmermann (2004) kann eine schnelle und flache Atmung auf eine ängstliche, unausgeglichene oder hektische Befindlichkeit hinweisen (S. 111). Im Gegensatz dazu, hat eine gleichmässige und ruhige Atmung einen entspannenden Effekt. Die bewusste Wahrnehmung, das Erleben und Regulieren der eigenen Atmung kann zur Entspannung führen und das Körperbewusstsein sowie die

Konzentration verbessern. So werden Atemtechniken als wichtige und wirksame Mittel gegen Stress gesehen, denn sie können ohne spezielle Vorkenntnisse und Hilfsmittel unkompliziert und schnell erlernt und angewendet werden (Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 121). Um einer Überforderung vorzubeugen, insbesondere in Bezug auf Burnouts, können verschiedene Sitzübungen hilfreich sein. Zum Beispiel kann die Atemtechnik der «Wortwiederholung» angewendet werden, wobei ein zweisilbiges Wort verwendet wird. Beim Einatmen durch den Mund richtet man seine Aufmerksamkeit auf die erste Silbe des Wortes und beim Ausatmen durch die Nase denkt man an die zweite Wortsilbe. Eine weitere Technik ist das «Atemzählen». Hierbei wird Konzentration erfordert, denn bei jedem Ausatmen durch die Nase soll gedanklich mitgezählt werden (Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 122f.). Bei einer Kohärenzübung, die blutdrucksenkend und immunsystemstärkend wirken sollte, setzt man sich auf einen Stuhl, schliesst die Augen und atmet ein und aus. Die Übung sollte gemäss Nelting (2014) zwei bis drei Minuten durchgeführt werden, wobei das Augenmerk wieder auf das Ausatmen gelegt werden sollte (S. 233f.).

7.3.4 Autogenes Training

Die Methode der «Selbstentspannung», bekannt als «Autogenes Training», kurz «AT», wurde vom Berliner Neurologen Johannes Heinrich Schultz entwickelt. Sie entstand aufgrund seiner Erfahrungen im Bereich der Hypnose. Das autogene Training zielt darauf ab, vollkommene Entspannung zu erreichen und indirekt auch das Immunsystem zu stärken. Für die Durchführung eines autogenen Trainings wird ein ruhiger Raum empfohlen, in dem die Temperatur angenehm ist. Des Weiteren wird für eine entspannte Grundhaltung, das Sitzen empfohlen. Es ist jedoch auch möglich, das Ganze im Liegen durchzuführen, insbesondere wenn das Ziel ein rasches Einschlafen ist (Wallner, 2009, S. 78f.). Das autogene Training bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Möglichkeit zur Neutralisierung und zum Abbau belastender Emotionen. Es unterstützt die Verbesserung der Erholungsfähigkeit und hilft bei der Verringerung des Schmerzempfindens. Zudem fördert es die Schlaffähigkeit und verbessert die Durchblutung. Sportliche Leistungsfähigkeit kann gesteigert werden, Ängste lassen sich reduzieren oder abbauen und die Lern- und Konzentrationsfähigkeit wird verbessert. Diese Methode trägt auch zur Steigerung der Stimmung bei (Wallner, 2009, S. 79f.). Das Autogene Training, wie es von Schaarschmidt und Fischer (2013, S. 152) beschrieben wird, ist in mehrere Schritte unterteilt und endet mit einer sogenannten «Rücknahme». Nachfolgend wird die Übung zusammengefasst dargestellt: Die erste Übung, die «Ruhetönung», erzeugt ein Schweregefühl im Körper. Bei der zweiten Übung entsteht ein «Wärmegefühl» durch eine gezielte Veränderung der Durchblutung in den Gliedmassen. Die dritte Übung konzentriert sich auf die Erreichung «tiefer Entspannung» durch Atemtechniken. In der «Herzübung» wird der «natürliche Herzrhythmus» wahrgenommen, was zu emotionaler Entspannung führt. Die «Bauchübung» nutzt die Vorstellung eines «strömenden Wärmegefühls», um Entspannung und Verdauung zu steuern. Die sechste Übung, die «Stirnübung», dient der geistigen Aktivierung und Funktionsschulung. Die Sitzung wird schliesslich mit der «Rücknahme» beendet, bei der die Arme angespannt, die Atmung vertieft und die Augen geöffnet werden (Schaarschmidt & Fischer, 2013, S. 132f.).

8. Zusammenfassung und Diskussion

Obwohl Burnout schon seit Jahren erforscht wird, gibt es bis heute keine klare Definition für dieses Phänomen, was gemäss Korczak et al. (2010) eines der grössten Probleme in diesem Forschungsfeld darstellt (S. 7). Gemäss ihnen ist ein weiteres Problem, die fehlende Trennschärfe zu anderen psychischen Erkrankungen und Störungen wie der Depression oder dem Arbeitsstress (S. 16). Des Weiteren können bei einem Burnout bis zu 130 verschiedene Symptome auftreten (Burisch, 2010, S. 24f.). Dabei erfolgt der Ablauf dieser Symptome nicht nach einer zeitlich festgelegten Reihenfolge, sondern sehr individuell (Burisch, 2010, S. 27). Klar ist, dass ein Burnout immer mit einer emotionalen Erschöpfung einhergeht, reduzierter Motivation, physischem, affektivem, kognitivem und verhaltensbezogenem Leiden, einem Gefühl ineffizient zu sein und inadäquaten Verhaltensweisen am Arbeitsplatz (Bergner (2011, S. 9). Die Ursachen eines Burnouts können vielseitig sein. Burisch (2010) fasst zusammen, dass personenzentrierte, arbeits-, sozial- und organisationspsychologische Faktoren einen Einfluss auf die Entwicklung eines Burnouts haben können. Dabei entstehen Erschöpfungssymptome, die sich auf psychischer, sozialer oder körperlicher Ebene zeigen, immer aufgrund einer Überforderung (S. 147f.). Diese Überforderung kann im schulischen Rahmen auf multifaktorielle umwelt- sowie personenzentrierte Belastungsfaktoren zurückgeführt werden (Hagemann, 2009, S. 13). Einige Beispiele können sein: störendes Verhalten von Schülern und Schülerinnen, die Integration, Klassengrösse, der Lärmpegel, vakante oder inadäquat besetzte Stellen, mangelnde oder erzwungene Zusammenarbeit, Schulentwicklung, übermässiger Administrationsaufwand, übermässige Sitzungsdichte, mangelnde Pausen- und Ruhezeit, fehlende Zeit für das Vorbereiten, Unterrichten und Nachbereiten, Stress und schlechtes Zeitmanagement, schrumpfende Ressourcen, fehlendes Inventar an Schulen, die Teilautonomie in Schulhäusern, mangelnde Unterstützung und Wertschätzung vom Team und der Schulleitung (Bauer, 2003, S. 12f.; Frick, 2015, S. 11f.; Hagemann, 2009, S. 41f.; Reichel, 2018, S. 4f.; von Wartburg, 2022, S. 15f.).

Der Einsatz eines Beratungsleitfadens zur Burnout-Intervention in Schulen setzt genau hier an und ist von grosser Bedeutung, da Lehrerinnen und Lehrer oft mit einem hohen Mass an beruflichem Stress und psychischer Belastung konfrontiert sind. In dieser Zusammenfassung und Diskussion möchte die Autorin dieser Arbeit die Vor- und Nachteile sowie die Wirksamkeit eines solchen Leitfadens beleuchten. Dabei ist zu erwähnen, dass der Leitfaden noch nicht in der Praxis eingesetzt werden konnte und die Diskussion auf der Literaturanalyse und eigenen Beobachtungen basiert.

Ein Beratungsleitfaden kann in vielerlei Hinsicht hilfreich sein. Er bietet beispielsweise klare Richtlinien und Schritte zur Identifizierung, Prävention und Intervention bei Burnout-Fällen an. Dies ermöglicht eine strukturierte Herangehensweise, die sowohl den Lehrkräften als auch den Heilpädagoginnen und -pädagoginnen mit Beratungserfahrung eine klare Handlungsgrundlage vorgibt. Ein gut ausgearbeiteter Leitfaden kann zudem dazu beitragen, Frühwarnzeichen besser zu erkennen und daraus resultierend schneller Massnahmen zu ergreifen, bevor sich ein Burnout und seine weitreichenden Auswirkungen vollständig entwickelt hat. Darüber hinaus fördert der Leitfaden die Sensibilisierung für das Thema Burnout und die Bedeutung der psychischen Gesundheit im schulischen Umfeld. Ein weiterer Vorteil eines Beratungsleitfadens ist die kontinuierliche Unterstützung, die er den Leidtragenden bieten kann. Lehrpersonal mit Beratungserfahrung erhält klare Vorgehensweisen und Strategien, um in einer Burnout-Krise zu helfen. Dies kann die Effektivität und Effizienz der Intervention steigern. Zudem trägt der

Leitfaden dazu bei, die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Beteiligten sowie auch Fachstellen zu verbessern, was im Bewältigungsprozess eines Burnouts besonders wichtig ist.

Es gibt allerdings auch einige potenzielle Nachteile. Ein Leitfaden ist per Definition eigentlich standardisiert, was bedeutet, dass er möglicherweise nicht oder nur schlecht auf die individuellen Umstände und Bedürfnisse einer betroffenen Lehrperson zugeschnitten werden kann (Duden, 2023). Wie zuvor erwähnt, verläuft ein Burnout sehr unterschiedlich und die Symptome variieren von Person zu Person. Deshalb kann ein standardisierter Ansatz nicht immer ausreichend sein. Ein weiterer Nachteil kann sein, dass Lehrpersonen möglicherweise zögern, Beratungshilfe mittels des Leitfadens in Anspruch zu nehmen, da sie befürchten könnten, dass dies als Schwäche oder Versagen interpretiert wird. Ein Burnout wird oft von Schamgefühlen begleitet und die Nutzung eines Beratungsleitfadens könnte dazu beitragen, diese negativen Emotionen zu verstärken (Burisch, 2010, S. 24f.). Trotz der Idee der Autorin, die Beratungsintervention als niederschwellige Massnahme vor oder neben der psychologischen Betreuung anzubieten, könnte die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen, für Betroffene immer noch zu gross sein. Umso wichtiger ist eine Weiterbildung des Teams, was die Gesundheit und deren Förderung betrifft. Ebenso sollte die Wichtigkeit der gegenseitigen Wertschätzung und Hilfe thematisiert werden (Bauer, 2003, S. 14). Die Wirksamkeit eines Leitfadens ist von der Unterstützung der Schulleitung als auch vom Team abhängig. Wenn in einer Schule keine ausreichenden Ressourcen oder aber auch keine offene Haltung gegenüber der psychischen Gesundheit vorhanden ist, kann ein einzelner Beratungsleitfaden auch nicht viel bewirken.

Insgesamt kann der Einsatz eines Leitfadens zur Intervention von Burnout in einer Schule ein wertvolles Instrument darstellen, um Lehrpersonen beim Bewältigungsprozess zu unterstützen. Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass der Leitfaden als flexibles Werkzeug zum Einsatz kommt, das auf die individuellen Gegebenheiten sowie Bedürfnisse der betroffenen Lehrperson und Schule abgestimmt sein sollte.

9. Evaluation forschungsmethodischer Zugang

Im folgenden Abschnitt erfolgt eine Auswertung des forschungsmethodischen Zugangs. Dabei soll überprüft werden, ob die gewählte Methode nützlich und wirksam war.

9.1 Die Literaturanalyse

Die Literaturanalyse wurde in einem ersten Schritt deduktiv ausgewählt. Hinsichtlich der Erstellung eines Beratungsleitfadens wurde diese danach induktiv ergänzt. Mit der nachfolgenden Darstellung soll nochmals aufgezeigt werden, wie zuerst ein «Grundbaustein» gelegt wurde, welcher sich anschliessend prozesshaft erweiterte. Diese Herangehensweise ermöglichte es, mit einer grundlegenden Struktur zu beginnen und sie flexibel zu vergrössern, wo es erforderlich war. Bei der Analyse einer breiten Palette von Literatur und kontinuierlichem Wissenserwerb in den Themen «Burnout» und «Beratung» war es von entscheidender Bedeutung, flexibel und offen zu sein. Dies erwies sich, insbesondere im Hinblick auf das festgelegte forschungsmethodische Vorhaben, als äusserst sinnvoll.

In der Tabelle wird klar ersichtlich, dass der Anteil deduktiv abgeleiteter Theorien und Kategorien deutlich kleiner ist als der Beitrag an induktiv abgeleiteten Kategorien und zusätzlicher Literaturerweiterung. Was auf eine maximale «Offenheit» der Forscherin hindeutet. Denn je mehr Material gesichtet wird,

desto grösser ist die Chance, dass eine angemessene und nicht subjektiv beeinflusste Interpretation entsteht (Roos & Leutwyler, 2022, S. 175).

Tabelle 13: Auswertung und Übersicht der Literaturanalyse (eigene Darstellung)

Oberkategorie	Unterkategorie
Grundlagen der wissenschaftlichen Theorien	Burnout- Definition, Symptome und Ursachen
	Beratung im Kontext der systemischen Theorie
	Aktuelle Situation, Burnout im Lehrerberuf, Verbreitung und Häufigkeit
	Genauere Definition: Burnout vs. Syndrom, Definitionsproblematik
	Symptome und Ursachen
	Mögliche allgemeine Gründe für ein Burnout
	Burnout und die Belastungsfaktoren im Lehrerberuf
	Präventions- und Interventionsmassnahmen
	Pädagogische und psychologische Grundlagen
	Definition der Beratung - verschiedene Beratungsformen und ihre Ansätze
Lösungsorientierter und personenzentrierter Beratungsansatz	Definition und Vorgehen
	Leitsätze, Haltung, Vorgehen, Unterschied zu anderen Beratungsformen
Strategie, Werkzeuge und Methoden	Beratungstechniken und Werkzeuge
	Weitere Beratungstechniken und Werkzeuge (Fragetechniken, Übungen)

deduktiv:

induktiv:

Insgesamt ist die qualitativ strukturierende Inhaltsanalyse eine nützliche Methode, um einen tiefgreifenderen Einblick in die Textdaten zu gewinnen. Ihre Anwendung erfordert jedoch Training, Zeit und sorgfältige Reflexion über die Forschungsziele und -fragen. Die begrenzten Möglichkeiten zur Generalisierung bei dieser Forschungsmethode sowie die intersubjektive Validierung⁸ sind Aspekte, die man in der Forschungsarbeit berücksichtigen sollte (Roos & Leutwyler, 2022, S. 175).

9.2 Auswahl der Werkzeuge und Methoden

Um kontinuierlich den Anspruch an Übersichtlichkeit gewährleisten zu können, erwies es sich im Rückblick als sinnvoll, Methoden und Werkzeuge gezielt auszuwählen. Auch hier wurde ein deduktiv- induktiver Ansatz verwendet. So konnten in einem ersten Schritt Methoden und Werkzeuge, die typischerweise in der lösungsorientierten und personenzentrierten Beratung zum Einsatz kommen, ausgewählt und später durch weitere Ideen und Übungen angereichert werden. Nicht jede Methode und jedes Werkzeug ist für die Burnout-Beratung im Schulalltag geeignet. Diese Einschränkung ist unter anderem auf das Setting zurückzuführen, denn die Interventionsberatung kann nicht im gleich intensiven Rahmen wie beispielsweise eine Psychotherapie stattfinden. Des Weiteren mussten die erweiterten Übungen,

⁸ Intersubjektive Validierung: Deutungs- und Auslegeprozesse sind von der auslegenden und deutenden Person abhängig. Forscher*innen gehen nie nur objektiv an Daten, sondern interpretieren diese aufgrund eigener Erfahrungen (Roos & Leutwyler, 2022).

Methoden und Werkzeuge nicht nur in den Kontext passen, sondern auch den Standards der lösungsorientierten und personenzentrierten Beratung gerecht werden. Da der Leitfaden in der Praxis noch nicht erprobt werden konnte, kann nicht garantiert werden, dass sich alle Methoden, Übungen und Werkzeuge für die Praxis eignen.

9.3 Die Entstehung des Burnout-Interventions-Beratungsleitfadens

Basierend auf einer Literaturanalyse wurde das Vorgehen und die Rahmenbedingungen zur Erstellung des Leitfadens transparent und klar aufgezeigt. Der Leitfaden ist in neun Schritte unterteilt worden, die auf den soliden theoretischen Grundlagen von Culley (2015) sowie de Shazer und Dolan (2015) beruhen. Da der Leitfaden in der Praxis zum Einsatz kommen soll, war es von hoher Relevanz, konkrete Fragetechniken und Übungen einzubinden. Ebenfalls galt es zu beachten, dass der Beratungsleitfaden eine bestimmte Flexibilität für Anpassungen aufweist. So sollte er zwar Richtlinien und Ideen bereitstellen, jedoch auch die Möglichkeit bieten, sich individuell auf jede Schule und ihre Bedürfnisse anzupassen. Ob der Leitfaden in der Praxis tatsächlich erfolgreich angewendet werden kann, muss noch getestet werden.

10. Reflexion und Ausblick

In diesem Kapitel sollen letzte Überlegungen den Schlusspunkt dieser Arbeit markieren. Hier soll sowohl der fachliche als auch der persönliche Entwicklungsprozess im Verlauf der Arbeit reflektiert, als auch ein Blick in die Zukunft geworfen werden.

10.1 Reflexion

Der Prozess der Entwicklung eines Beratungsleitfadens zur Burnout-Intervention war eine faszinierende Reise, die sowohl fachlich als auch persönlich bereichernd war. Die Reflexion über diesen Arbeitsprozess ermöglichte es, verschiedene Aspekte des Entwicklungsprozesses zu betrachten.

Diese Literaturarbeit entstand durch den Wunsch, mehr über Burnout und dessen Bezug zur Lehrpersonengesundheit zu erfahren sowie einen Beitrag zur Burnout-Prävention zu leisten. Das Ziel war es, auf Basis der Literaturarbeit einen praxiskompatiblen Beratungsleitfaden zur Burnout-Intervention ableiten zu können. Dies ist soweit gelungen, nur die Eignung für die Praxis müsste zu einem späteren Zeitpunkt noch überprüft werden.

Fachlich betrachtet war die Auseinandersetzung mit der Literatur und die Analyse von verschiedenen Ansätzen zur Burnout-Intervention eine äusserst lehrreiche, aber auch anspruchsvolle Aufgabe. Die intensiven Recherchen sowie die Zusammenführung von Erkenntnissen aus verschiedener Literatur halfen dabei, einen umfassenden Überblick über die Präventions- und Interventionsmassnahmen sowie auch über die aktuelle Lage zu gewinnen. Die Einbindung unterschiedlicher Perspektiven und Ansätze ermöglichte die Entwicklung eines ganzheitlichen Verständnisses für die Thematik und erleichterte des Weiteren die Wahl des Beratungsansatzes. Ob die lösungsorientierte Beratung, die einen innovativen und ressourcenorientierten Ansatz darstellt (de Shazer & Dolan, 2015, S. 25), tatsächlich auch in der Praxis hohen Anklang findet, bleibt zu überprüfen.

Die Gestaltung des Beratungsleitfadens erforderte nicht nur das Anwenden und Verknüpfen theoretischer Konzepte, sondern auch die Anpassung und Anwendung dieser auf konkrete Situationen mittels

Übungsideen und Fragetechniken (vgl. Kapitel 5 und 7.3). Die Balance zwischen Praxis und Theorie war entscheidend, um einen Beratungsleitfaden zu erstellen, der nicht nur fundiert, sondern auch praxisnah, anwendbar und individuell anpassbar ist.

Auf der persönlichen Ebene bot dieser Prozess Raum für Selbstreflexion. Die Auseinandersetzung mit einem Thema wie Burnout und dessen Prävention und Intervention, mit welchem die Autorin in ihrem Beruf schon öfters in Berührung kam, erforderte nicht nur fachliches Wissen, sondern auch eine Sensibilität für die menschliche Seite dieses Problems. So wurde der Autorin im Prozess des Schreibens bewusst, wie elementar Selbstfürsorge ist. Diese persönlichen Einsichten wurden ebenfalls in den Beratungsleitfaden integriert.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Literaturanalyse sowie die daraus hervorgegangene Entwicklung des Beratungsleitfadens eine Herausforderung war, die durch die Integration von Fachwissen, kreativen Ansätzen und persönlichem Wachstum geprägt war. Der Prozess verdeutlicht die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Herangehensweise bei der Entwicklung von Burnout-Interventionsstrategien in Schulen.

10.2 Ausblick und offene Fragen

Das Thema Burnout-Prävention im Lehrberuf und die Entwicklung des Beratungsleitfadens zur Intervention stellen einen bedeutenden Schritt dar, um die Lehrergesundheit zu fördern sowie die Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich zu verbessern.

Vom Leitfaden an sich wird erwartet, dass er in der Praxis grundsätzlich Bestand hat und als nützliches, sinnvolles Instrument erachtet und von Schulen aktiv genutzt wird. Aufgrund von ökonomischen und zeitlichen Beschränkungen konnte dieser Aspekt im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht ausführlich getestet und diskutiert werden. Dies schmälert jedoch keineswegs das Interesse und die Neugier in Bezug darauf. Unter dem Kapitel «Rahmenbedingungen» wurde bereits erwähnt, wie der Beratungsleitfaden in eine Schule integriert werden könnte. Wichtig ist diesbezüglich nochmals zu erwähnen, dass er als Vorlage gilt und auf die individuellen Bedürfnisse einer betroffenen Person sowie auf die Umstände in einem Schulhaus angepasst werden sollte. In welchem Rahmen und wie oft ein Beratungsangebot in einem Schulhaus angeboten werden kann, obliegt der Schulleitung und Schulpflege zu entscheiden. Des Weiteren ist es unabdingbar, dass das Team auf die Thematik von Burnout und dessen Prävention geschult wird. Nur so können Symptome frühzeitig erkannt und eventuelle Krisensituationen verhindert werden. Der Beratungsleitfaden sollte nur von Personen verwendet werden, die bereits beraterische Erfahrung sowie sich mit der Thematik Burnout und Prävention auseinandergesetzt haben. So bleibt der Autorin zu hoffen und zu vermuten, in welchem Rahmen und Anwendungsbereichen der Beratungsleitfaden tatsächlich genutzt wird und in welcher Intensität er auf seine Wirkung und die Erreichung seiner Ziele geprüft wird. So entsteht weiterhin Raum für zukünftige Forschung und Entwicklung in diesem Bereich.

Mögliche offene Fragen für zukünftige Untersuchungen wären beispielsweise:

Langzeitwirkungen der Intervention: Wie nachhaltig ist der Effekt des entwickelten Beratungsleitfadens auf die Intervention bei Krisensituationen und auf die spätere Prävention von Burnout bei Lehrpersonen? Mit einer Langzeitstudie könnten langfristige Auswirkungen und Erfolge eines solchen Beratungsleitfadens überprüft werden.

Individualisierung des Leitfadens: Wie gut und wie stark lässt sich der Leitfaden auf die individuellen Bedürfnisse und Kontexte von Lehrpersonen und Schulen anpassen? Verschiedene Schulen müssten den Leitfaden in ihrem Schulhaus implementieren und über längere Zeit testen. Anschliessend müsste ein Quervergleich der Schulen gemacht werden.

Implementierung in Schulen: Einige Vorschläge wurden bereits von der Autorin erwähnt. Spannend wäre es zu erforschen, wie Schulen den Beratungsleitfaden tatsächlich in ihrem Schulhaus einsetzen. So könnte man in einer Studie untersuchen, wie Schulen den Beratungsleitfaden effektiv in ihre bestehenden Konzepte und Unterstützungsstrukturen integrieren.

Evaluierung der Auswirkungen auf Lernumgebungen: Es wurde erwähnt, dass das Burnout einer Lehrperson durchaus Auswirkungen auf die Schüler*innen und deren Lernerfolg haben kann. Daraus könnte man ableiten, welche Auswirkungen die Intervention durch den Beratungsleitfaden indirekt auf die Lernumgebung und den Schulerfolg hat. So müsste untersucht werden, inwiefern sich positive Veränderungen im schulischen Umfeld manifestieren.

Weitere präventive Massnahmen: In der Arbeit wurde ersichtlich, dass das Wohlbefinden der Lehrpersonen durch viele Faktoren im Lehrberuf negativ beeinflusst wird. Neben dem Beratungsleitfaden könnte nach weiteren präventiven Massnahmen gesucht werden.

Die Beantwortung dieser Fragen könnte zur effektiven Optimierung der Burnout-Präventions- sowie Interventionsmassnahmen im Lehrberuf beitragen und somit die Gesundheit von Lehrpersonen nachhaltig stärken.

11. Schlusswort

Abschliessend soll in dieser Arbeit nochmals deutlich werden, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema der Burnout-Intervention im Lehrberuf und die Entwicklung eines lösungsorientierten Beratungsleitfadens wichtige Schritte in Richtung Lehrergesundheit und Wohlbefinden eingeleitet wurden. Der Fokus auf individuelle Ressourcenstärkung und konkrete Handlungsschritte bieten einen vielversprechenden Ansatz, um Lehrkräfte in Burnout-Krisensituationen besser zu unterstützen.

Die Reflexion des Forschungsprozesses, basierend auf einer qualitativ strukturierenden Inhaltsanalyse, betont die Notwendigkeit einer praxisorientierten Entwicklung. Trotz zeitlicher Beschränkungen bleibt die Hoffnung, dass der Beratungsleitfaden in der Praxis als wertvolles Instrument wahrgenommen wird und er positive Auswirkungen nicht nur auf die Lehrpersonen, sondern auch auf die Lernumgebung und den Schulerfolg hat.

Mit einem offenen Blick in Richtung Zukunft und der Betonung der Bedeutung von Lehrergesundheit im Bildungssystem schliessen diese Worte nun die vorliegende Masterarbeit ab. Es bleibt zu hoffen, dass die entwickelten Interventionen einen wertvollen Beitrag dazu leisten, Lehrpersonen zu stärken und eine gesunde Lernumgebung zu fördern.

12. Literaturverzeichnis

Bamberger, G.G. (2005). *Lösungsorientierte Beratung* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.

Bamberger, G.G. (2015). *Lösungsorientierte Beratung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.

Bauer, J. (2003): Lehrer sind gesundheitlich massiv belastet. Übereinstimmung mit Potsdamer Schaarschmidt-Studie. *Profil - Das Magazin für Gymnasium und Gesellschaft. Verbandsorgan des Deutschen Philologenverbandes*. 7(8), 1-15.

Bauer, J. (2004). Die Freiburger Schulstudie. Schulverwaltung: *Zeitschrift für Schulleitung und Schulaufsicht*, 12, 259-264.

Bauer, J. (2009). Burnout bei schulischen Lehrkräften. *Psychotherapie im Dialog*, 10(3), 251-255.

Bergner, T.M.H. (2011). *Burnout-Prävention. Sich selbst helfen – das 12-Stufen-Programm* (2. Aufl.). Stuttgart: Schattauer.

Besser-Scholz, B. (2011). *Burnout – Gefahr im Lehrerberuf?*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bundesamt für Statistik – BFS (2022). *Längsschnittdaten im Bildungsbereich - Verbleib der Lehrkräfte an der obligatorischen Schule*. Verfügbar unter: www.statistik.ch.

Burisch, M. (2010). *Das Burnout-Syndrom. Theorie der inneren Erschöpfung* (4., aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer.

Cramer, C., Friedrich, A. & Merk, S. (2018). Belastung und Beanspruchung im Lehrerinnen- und Lehrerberuf: Übersicht zu Theorien, Variablen und Ergebnissen in einem integrativen Rahmenmodell. *Bildungsforschung*, 1-23. <https://doi.org/10.25539/bildungsforschun.v0i1.237>.

Culley, S. (2015). *Beratung als Prozess*. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Dadacynski, K. (2012). Die Rolle der Schulleitung in der guten Schule. In DAK-Gesundheit & Unfallkasse NRW (Hrsg.), *Handbuch Lehrergesundheit. Impulse für die Entwicklung guter gesunder Schulen* (S. 197-228). Köln: Carl Link.

de Shazer, S. & Dolan, Y. (2015). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute* (4. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Dudenredaktion (2023). *Onlinewörterbuch*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Leitfaden>.

Elbing, E. (2000). *Lexikon der Psychologie. Beratung*. Verfügbar unter:

<http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/beratung/2133>.

Findeisen, J. & Hockling, S. (2008). *Burnout – Wege aus der Krise. Erkennen, Akzeptieren, Handeln*. Berlin: Cornelsen.

Fischer, H. & Renner, M. (2011). *Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Frick, J. (2015). *Gesund bleiben im Lehrberuf. Ein ressourcenorientiertes Handbuch*. Bern: Hans Huber.

Goddar, J. (2011). Jeder Arbeitstag ist von Hektik bestimmt. Was Pädagoginnen und Pädagogen krank macht. *Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW*, 12, 6-9.

Greving, H. & Ondracek, P. (2013). *Beratung in der Heilpädagogik*. Kohlhammer: Stuttgart.

Gröning, K. (2011). *Pädagogische Beratung Konzepte und Positionen* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.

Hagemann, W. (2009). *Burnout bei Lehrer. Ursachen, Hilfen, Therapien*. München: C.H.Beck.

Hillert, A. & Marwitz, M. (2006). *Die Burnout Epidemie: oder Brennt die Leistungsgesellschaft aus?*. München: C.H.Beck.

Hofmann, F., Griebler, R., Ramelow, D., Unterweger, K., Griebler, U. Felder-Puig, R. & Dür, W. (2012). *Gesundheit und Gesundheitsverhalten von Österreichs Lehrer/innen. Ergebnisse der Lehrer/innenbefragung 2010*. Wien: LB IHPR Forschungsbericht.

Iding, D. (2014). *Yoga gegen Ängste - Dem Körper vertrauen und den Geist stärken*. Oberstdorf: Windpferd Verlagsgesellschaft GmbH.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2024). *Master Schulische Heilpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch>

Kaltwasser, V. (2018). *Persönlichkeit und Präsenz. Achtsamkeit im Lehrberuf* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Kobasa, S. (1979). *Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness*. Verfügbar unter: <https://www.burnoutundachtsamkeit.at/achtsamkeit-als-praevention/hardiness/>.

- Köppl, M. (2006). *Ausgebrannt?! Strukturwandel und Burnout-Syndrom in sozialen Berufen*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
- Korczak, D., Kister, C. & Huber B. (2010). *Differentialdiagnostik des Burnout-Syndroms*. Köln: DIMDI.
- Krause, C. (2003). Pädagogische Beratung: Was ist, was soll, was kann Beratung? In Krause, C. & Fittkau, B. & Fuhr, R. & Thiel, U. (Hrsg.), *Pädagogische Beratung* (S. 15-31). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Krause, A., & Dorsemagen, C. (2007). Ergebnisse der Lehrerbelastungsforschung: Orientierung im Forschungsdschungel. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen* (S. 52-80). Wiesbaden: VS Verlag
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kunz Heim, D., Sandmeier, A., Krause, A. (2014). Negative Beanspruchungsfolgen bei Schweizer Lehrpersonen. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung* 32(2), 280-295. <https://doi.org/10.25656/01:13872>
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Landert, C. (2014). *Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer*. Bericht zur vierten Studie des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). Zürich: LCH.
- Maroon, I. (2008). *Burnout bei Sozialarbeitern. Theorie und Interventionsperspektiven*. Hildesheim: Georg Olms Verlag.
- Maslach, C. & Jackson, S. (1986). *Maslach Burnout Inventory*. (2. Aufl.). Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
- Maslach, C., & Leiter, M., P. (1999). Teacher burnout: A research agenda. In R. Vandenburghe, & A. M. P. Huberman (Hrsg.), *Understanding and preventing teacher burnout. A sourcebook of international research and practice* (S. 295–304). New York: Cambridge University Press.
- Maslach, C. & Leiter, M. P. (2001). *Die Wahrheit über Burnout. Stress am Arbeitsplatz und was Sie dagegen tun können*. Wien: Springer-Verlag.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.

- Mayring, P. & Gläser-Zikuda, M. (2008). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Melzer, C. & Methner, A. (2012). *Gespräche führen mit Kindern und Jugendlichen. Methoden schulischer Beratung*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Müller-Timmermann, E. (2004). *Ausgebrannt – Wege aus der Burnout-Krise* (3. Aufl.). Freiburg: Herder.
- Nelting, M. (2014). *Burn-out. Wenn die Maske zerbricht. Wie man Überbelastung erkennt und neue Wege geht*. München: Goldmann.
- Obsan (2023). *Schweizerisches Gesundheitsobservatorium*. Verfügbar unter: <https://ind.obsan.admin.ch/indicator/monam/emotionale-erschopfung-alter-16-65>.
- Pädagogische Hochschule Zürich (2024). Verfügbar unter: <https://phzh.ch>
- Payk, T.R. (2017). *Psychologische Heilkunde. Bestandesaufnahme und Zukunft der psychologischen Therapien*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Piller, C. (2022). *Modul – Beratung und Coaching in heilpädagogischen Berufsfeldern*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Pühlhofer, F. (2006). *Determinanten und Verlauf des Burnout-Syndroms. Eine Längsschnittuntersuchung*. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doctor rerum medicinalium der Hohen Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. Düsseldorf: Kopier-Center-Süd.
- Radatz, S. (2009). *Beratung ohne Ratschlag* (6. Aufl.). Wien: Verlag systemisches Management.
- Reichel, S. (2018). *Endlich Ruhe im Klassenzimmer. Tipps und Materialien für eine ruhige & lernförderliche Atmosphäre in der Grundschule* (3. Aufl.). Augsburg: Auer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Rösing, I. (2003). *Ist die Burnout-Forschung ausgebrannt? Analyse und Kritik der internationalen Burnout-Forschung*. Heidelberg: Asanger.
- Rothland, M. (2009). Das Dilemma des Lehrerberufs sind...die Lehrer? *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 12(1), 111–125.

- Rothland, M. & Terhart, E. (2010). *Forschung zum Lehrerberuf*. In R. Tippelt & B. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Bildungsforschung* (S. 791-807). Wiesbaden: VS Verlag.
- Rudow, B. (1994). *Die Arbeit des Lehrers: Zur Psychologie der Lehrertätigkeit, Lehrerbelastung und Lehrer-gesundheit*. Bern: Hans Huber.
- Schaarschmidt, U. (2005). *Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines verändere-rungsbedürftigen Zustandes* (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schaarschmidt, U. & Fischer, A.W. (2013). *Lehrergesundheit fördern – Schulen stärken. Ein Unterstützungspro-gramm für Kollegium und Leitung*. Weinheim: Beltz.
- Scheuch, K., Haufe, E. & Seibt, R. (2015). *Lehrergesundheit. Zeitschrift - Deutsches Ärzteblatt*, 112, 56-347.
- Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2007). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung* (10. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schmid, A.C. (2003). *Stress, Burnout und Coping. Eine empirische Studie an Schulen zur Erziehungshilfe*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Schnebel, S. (2012). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Schubert, F., Rohr, D. & Zwicker-Pelzer, R. (2019). *Beratung: Grundlagen – Konzepte – Anwendungsfelder (Ba-siswissen Psychologie, German Edition)*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (n.d.). *Intervention und Prävention*. Verfügbar unter: <https://www.edi.ad-min.ch/edi/de/home/fachstellen/frb/FAQ/was-bedeutet-intervention-bei-und-was-praevention-von-rassis-mus-.html>.
- Spiess, E. & Stadler, P. (2007). Gesundheitsförderliches Führen. Defizite erkennen und Fehlbelastungen der Mit-arbeiter reduzieren. In A. Weber & G. Hörmann (Hrsg.), *Psychosoziale Gesundheit im Beruf. Mensch, Ar-beitswelt, Gesellschaft* (S. 255-264). Stuttgart: Gentner.
- Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (2023). *Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel. Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultus-ministerkonferenz*. Bonn: SWK.

- Steiner, T. (2013). *Jetzt mal angenommen. Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Stiller, M. (2015). *Belastungen, Ressourcen und Beanspruchung bei Lehrkräften*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Straus, D. (n.d.). *Neu im ICD-11: Diagnosekriterien Burnout – eine definitorische Klärung?* Verfügbar unter: https://www.pukzh.ch/sites/default/assets/File/Veranstaltungen/Psychiatrisches%20Kolloquium/20220520_Slides_Dr_%20med_%20D_%20Straus.pdf.
- Tewes, U. & Wildgrube, K. (1992). *Psychologie – Lexikon*. München: R. Oldenbourg Verlag.
- Ulich, E., Inversini, S. & Wülser, M. (2002). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen der Lehrkräfte des Kantons Basel-Stadt*. Zürich: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung.
- Volksschulamt Zürich (2024). *Personalbeurteilung*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/volksschulamt.html>
- von Guggenberg, L. (2011). Mit beiden Augen sieht man besser: ein integrierter Ansatz aus Fachberatung und Prozessberatung. In Organisationsberatung, Supervision, Coaching: OSC (Hrsg.), *Diskriminierungssensibilität und Intersektionalität in Coaching, Supervision und Organisationsberatung* (282-297). Wiesbaden: Springer.
- von Wartburg, R. (2022). *Die LVB-Mitgliederbefragung «Belastungsfaktoren im Lehrberuf»*. Reinach: Ivb inform.
- Wallner, K. E. (2009). *Keine Chance dem Burn-out! Die Kunst, einfach gut drauf zu sein*. Linz: Veritas.
- Warschburger, P. (2009). *Beratungspsychologie*. Berlin/Heidelberg: Springer.
- World Health Organization. (2021). *ICD-11. International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics*. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281>.

13. Abbildungsverzeichnis

Titelbild : <u>Weg aus dem Burnout</u>	0
Abbildung 1: Burnout-Phasentheorie-Spirale nach Känel (2016, zitiert nach Straus, n.d., S. 10).....	18
Abbildung 2: Statistik - emotionale Erschöpfung von 2014 bis 2022 (Obsan, 2023).....	21
Abbildung 3: Geschlechtervergleich zur emotionalen Erschöpfung (Obsan, 2023)	22
Abbildung 4: Altersgruppenvergleich zur emotionalen Erschöpfung (Obsan, 2023)	22
Abbildung 5: Burnout-Phasentheorie-Spirale nach Känel (2016, zitiert nach Straus, n.d., S. 10).....	54
Abbildung 6: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung).....	61
Abbildung 7: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung).....	89
Abbildung 8: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung, <i>Kopie</i>).....	91
Abbildung 9: Lebens- und Stärkenbaum (<i>Kopie</i>)	91
Abbildung 10: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung, <i>Kopie</i>)	96
Abbildung 11: Lebens- und Stärkenbaum (<i>Kopie</i>)	98
Abbildung 12: Lebens- und Stärkenbaum (<i>Kopie</i>)	100
Abbildung 13: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung, <i>Kopie</i>)	103
Abbildung 14: Lebens- und Stärkenbaum	104
Abbildung 15: Fantasiereise nach Melzer und Methner (2012)	105

14. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Deduktive Literaturlauswahl (eigene Darstellung).....	10
Tabelle 2: Induktive Ergänzung zur deduktiven Auswahl (eigene Darstellung).....	11
Tabelle 3: Zusammenfassung der Burnout-Symptomatiken nach Burisch (2010, S. 24f.).....	15
Tabelle 4: Drei Hauptsymptome von Burnout nach Maslach (1986).....	16
Tabelle 5: Zusammenfassung der Burnout-Phasentheorien nach Burisch (2010, S. 39f.)	18
Tabelle 6: Likert-Belastungsskala im Lehrberuf (Ulich et al., 2002)	29
Tabelle 7: Beratungsformen im Schulsetting nach Piller (2022, eigene Darstellung).....	40
Tabelle 8: Kompetenzbereiche von Eltern und Lehrpersonen nach Schnebel (2012, S. 85f., eigene Darstellung)	41
Tabelle 9: Übersicht der Werkzeuge eines Beraters oder einer Beraterin (Bamberger, 2015, S. 71).....	48
Tabelle 10: Fragearten und -techniken nach Melzer und Methner (2012, S. 75f., eigene Darstellung)	49
Tabelle 11: Übersicht über "SMART"-Ziele (Bamberger, 2015)	59
Tabelle 12: Grundgerüst des Beratungsleitfadens (basierend auf den Grundlagen der Theorie dieser Arbeit, eigene Darstellung)	60
Tabelle 13: Auswertung und Übersicht der Literaturlauswahl (eigene Darstellung)	68
Tabelle 14: Fragetechniken (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.).....	84
Tabelle 15: Produkt - Ausführliche Version des Beratungsleitfadens (Zeman, 2024, eigene Darstellung) ...	90

15. Anhang:

- 15.1 A: Burnout-Symptomatik (Burisch, 2010)
- 15.2 B: Burnout-Phasentheorien (Burisch, 2010)
- 15.3 C: Fragearten und Techniken (Melzer & Methner, 2012)
- 15.4 D: Befindlichkeitsskala von 1-10 (eigene Darstellung)
- 15.5 E: Produkt - Ausführliche Version des Beratungsleitfadens zur Burnout-Intervention
- 15.6 F: Der Lebens- und Stärkenbaum
- 15.7 G: Fantasiereise nach Melzer und Methner (2012)

15.1 A: Burnout Symptomatik (Burisch, 2010, S. 24f.)

1. Warnsymptome der Anfangsphase

- a) Überhöhter Energieeinsatz
 - Hyperaktivität
 - Freiwillige unbezahlte Mehrarbeit
 - Gefühl, der Unentbehrlichkeit
 - Gefühl, nie Zeit zu haben
 - Verleugnung eigener Bedürfnisse
 - Verdrängen von Misserfolgen und Enttäuschungen
 - Beschränkung sozialer Kontakte auf Klienten
- b) Erschöpfung
 - Nicht abschalten können
 - Energiemangel
 - Unausgeschlafenheit
 - Erhöhte Unfallgefahr

2. Reduziertes Engagement

- a) Für Klienten, Patienten etc.
 - Desillusionierung
 - Verlust positiver Gefühle gegenüber Klienten
 - Grössere Distanz zu Klienten
 - Meidung von Kontakt mit Klienten und / oder Kollegen
 - Aufmerksamkeitsstörungen in der Interaktion mit Klienten
 - Verschiebung des Schwergewichts von Hilfe auf Beaufsichtigung
 - Schuldzuweisung für Probleme an Klienten
 - Höhere Akzeptanz von Kontrollmitteln wie Strafen oder Tranquilizern
 - Stereotypisierung von Klienten, Kunden, Schülern etc.
 - Betonung von Fachjargon
 - Dehumanisierung
- b) Für andere allgemein
 - Unfähigkeit zu geben
 - Kälte
 - Verlust von Empathie
 - Verständnislosigkeit
 - Schwierigkeiten, anderen zuzuhören
 - Zynismus
- c) Für die Arbeit
 - Verlust von Idealismus
 - Desillusionierung
 - Negative Einstellung zur Arbeit
 - Widerwillen und Überdruß
 - Widerstand, täglich zur Arbeit zu gehen
 - Ständiges Auf-die-Uhr-sehen
 - Fluchtphasen
 - Tagträumen
 - Überziehen von Arbeitspausen
 - Verspäteter Arbeitsbeginn
 - Vorverlegter Arbeitsschluss
 - Fehlzeiten
 - Verlagerung des Schwergewichts auf die Freizeit, Aufblühen am Wochenende
 - Höheres Gewicht materieller Bedingungen für die Arbeitszufriedenheit

- d) Erhöhte Ansprüche
 - Konzentration auf die eigenen Ansprüche
 - Gefühl, mangelnder Anerkennung
 - Gefühl, ausgebeutet zu werden
 - Eifersucht
 - Familienprobleme
 - Konflikte mit den eigenen Kindern

3. Emotionale Reaktionen; Schuldzuweisungen

- a) Depressionen
 - Schuldgefühle
 - Reduzierte Selbstachtung
 - Insuffizienzgefühle
 - Gedankenverlorenheit
 - Selbstmitleid
 - Humorlosigkeit
 - Unbestimmte Angst und Nervosität
 - Abrupte Stimmungsschwankungen
 - Verringerte emotionale Belastbarkeit
 - Bitterkeit
 - Abstumpfung, Gefühl von Abgestorbensein und Leere
 - Schwächegefühl
 - Neigung zum Weinen
 - Ruhelosigkeit
 - Gefühl des Festgefahreenseins
 - Hilflosigkeits-, Ohnmachtsgefühle
 - Apathie
 - Selbstmordgedanken
- b) Aggression
 - Schuldzuweisungen an andere oder das «System»
 - Vorwürfe an andere
 - Verleugnung der Eigenbeteiligung
 - Ungeduld
 - Launenhaftigkeit
 - Intoleranz
 - Kompromissunfähigkeit
 - Nörgeleien
 - Negativismus
 - Reizbarkeit
 - Ärger und Ressentiments
 - Defensive/paranoide Einstellungen
 - Misstrauen
 - Häufige Konflikte mit anderen

4. Abbau

- a) der kognitiven Leistungsfähigkeit
 - Konzentrations- und Gedächtnisschwäche
 - Unfähigkeit zu komplexen Aufgaben
 - Ungenauigkeit
 - Desorganisation
 - Entscheidungsunfähigkeit
 - Unfähigkeit zu klaren Anweisungen
- b) der Motivation
 - Verringerte Initiative
 - Verringerte Produktivität
 - Dienst nach Vorschrift

- c) der Kreativität
 - Verringerte Phantasie
 - Verringerte Flexibilität
- d) Entdifferenzierung
 - Rigides Schwarzweissdenken
 - Widerstand gegen Veränderungen aller Art

5. Verflachung

- a) des emotionalen Lebens
 - Verflachung gefühlsmässiger Reaktionen
 - Gleichgültigkeit
- b) des sozialen Lebens
 - Weniger persönliche Anteilnahme an anderen oder exzessive Bindung an einzelne
 - Meidung informeller Kontakte
 - Suche nach interessanten Kontakten
 - Meidung von Gesprächen über die eigene Arbeit
 - Eigenbrötlereien
 - Mit sich selbst beschäftigt sein
 - Einsamkeit
- c) des geistigen Lebens
 - Aufgeben von Hobbys
 - Desinteresse
 - Langeweile

6. Psychosomatische Reaktionen

- Schwächung der Immunreaktion
- Schlafstörungen
- Alpträume
- Sexuelle Probleme
- Gerötetes Gesicht
- Herzklopfen
- Engegefühl in der Brust
- Atembeschwerden
- Beschleunigter Puls
- Erhöhter Blutdruck
- Muskelverspannungen
- Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen
- Nervöse Tics
- Verdauungsstörungen
- Übelkeit
- Magen-Darm-Geschwüre
- Gewichtsveränderungen
- Veränderte Essgewohnheiten
- Mehr Alkohol/Kaffee/Tabak/andere Drogen

7. Verzweiflung

- Negative Einstellung zum Leben
- Hoffnungslosigkeit
- Gefühl der Sinnlosigkeit
- Selbstmordabsichten
- Existentielle Verzweiflung

15.2 B: Burnout-Phasentheorien (Burisch, 2010, S. 39f.)

Freudenberger

Phase 1: Empfindendes Stadium

- Chronische Müdigkeit
- Höherer Energieeinsatz zur Erreichung der gewohnten Leistungsstandards
- Verdrängung negativer Gefühle

Phase 2: Empfindungsloses Stadium Symptome von (1) plus

- Gleichgültigkeit
- Langeweile
- Zynismus
- Ungeduld
- Erhöhte Reizbarkeit
- Gefühl der Unersetzlichkeit
- Angst, nicht anerkannt zu werden
- Schuldzuschreibung an die Umwelt
- Kognitive Desorientierung wegen Überlastung
- Psychosomatische Beschwerden
- Depressionen

Cherniss

Phase 1: Berufsstress

- Anforderungen übersteigen die Ressourcen

Phase 2: Stillstand

- Angst
- Spannung
- Reizbarkeit
- Ermüdung
- Erschöpfung

Phase 3: Defensive Bewältigungsversuche

- Emotionale Abkoppelung
- Rückzug
- Zynismus
- Rigidität

Lauderdale

Phase 1: Verwirrung

- Vages Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist
- Gelegentlich grundlose Angst
- Beginnende somatische Symptome wie Kopfschmerzen, Angespanntheit, Schlaflosigkeit, Energiemangel

Phase 2: Frustration

- Unzufriedenheit und Ärger
- Gereiztheit gegen Freunde und Kollegen
- Evtl. Arbeitsplatzwechsel
- Gefühl, betrogen zu werden
- Ausgeprägtere somatische Symptome wie Rückenschmerzen, Migräne
- Entspannung nur noch mit Alkohol und Tranquilizern

Phase 3: Verzweiflung

- Insuffizienzgefühle
- Gefühle der Sinnlosigkeit
- Selbstanklagen
- Zynismus
- Misstrauen
- Mechanisierung des Lebens
- Erschöpfungsgefühl schon bei kleinsten Anforderungen
- Rückzug
- Apathie

Edelwich

Phase 1: Idealistische Begeisterung

- Selbstüberschätzung
- Hochgesteckte Ziele
- Omnipotenzphantasien
- Optimismus
- Hoher Energieeinsatz
- Überidentifikation mit Klienten und mit der Arbeit allgemein

Phase 2: Stillstand

- Erste Enttäuschungen
- Bedürfnisse nach Komfort, Freizeit, Freunden, Karriereaussichten werden wichtiger
- Beschränkung der Kontakte auf Kollegen
- Reduzierung des Lebens auf die Arbeit
- Familienleben leidet
- Rückzug von Klienten

Phase 3: Frustration

- Erfahrung der Erfolgslosigkeit und der Machtlosigkeit
- Probleme mit Bürokratie
- Fühlbarer Mangel an Anerkennung von Klienten und Vorgesetzten
- Zu viel Papierkrieg
- Gefühle der Inkompetenz
- Psychosomatosen
- Drogengebrauch
- Überernährung

Phase 4: Apathie

- Völlige Desillusionierung
- Verzweiflung wegen schwindender beruflicher Alternativen
- Resignation
- Gleichgültigkeit

Phase 5: Intervention (fallspezifisch)

Maslach

Phase 1a: Emotionale Erschöpfung

- Müdigkeit schon beim Gedanken an Arbeit

Phase 1b: Physische Erschöpfung

- Schlafstörungen
- Anfälligkeit für Erkältungen, Kopfschmerzen, sonstige Schmerzen

Phase 2: Dehumanisierung

- Negative, zynische Einstellung zu Kollegen
- Negatives Gefühl für Patienten/Klienten
- Schuldgefühl
- Rückzug ins Schneckenhaus
- Vermeidung von Unannehmlichkeiten
- Reduzierung der Arbeit auf das Allernotwendigste

Phase 3: Terminales Stadium

- Widerwillen gegen sich selbst
- Widerwillen gegen alle anderen Menschen
- Widerwillen gegen überhaupt alles

15.3 C: Fragearten und Fragetechniken nach Melzer und Methner (2012, S. 75f.)

Tabelle 14: Fragetechniken (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.)

Frageart/-technik	Nähere Beschreibung	Chancen und Gefahren der Anwendung	Beispielfrage
Geeignete Fragen			
Offene Fragen	Fragen, auf die es eine unbegrenzte Anzahl möglicher Antworten gibt.	Sind gezielt einzusetzen, um umfangreiche Informationen zu erhalten und ein Gespräch in Gang zu halten. Obwohl die W-Fragen i. d. R. offen sind, bietet sich eine Bitte um genaues Erzählen meist besser an, viele Informationen zu erhalten.	„In der Pause habe ich einen Streit zwischen dir und Peter gehört. Wie ist es denn dazu gekommen?“
Geschlossene Fragen	Fragen, auf die es eine begrenzte Anzahl möglicher Antworten gibt.	Kinder und Jugendliche, die verschlossen sind, werden zunächst mit geschlossenen Fragen besser zurecht kommen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sie keine neue Gedanken und Ideen erschließen können. Es muss darauf geachtet werden, dass keine „Verhörsituation“ entsteht, d. h. eine Frage nach der anderen, die nur durch kurze Antworten unterbrochen sind. Deshalb sind geschlossene Fragen v. a. bei jüngeren Kindern im Wechsel mit offenen Fragen hilfreich.	„Hat Anne dir das Spielzeug weggenommen?“ Auch W-Fragen können geschlossen sein bzw. geschlossen beantwortet werden: „Wo warst du gestern?“
Nachfragen	Fragen, mit denen aufgrund einer Bemerkung, eines Satzteils nachgehakt wird.	Mit Nachfragen können einerseits Unklarheiten bereinigt, Details erkundet oder größere Deutlichkeit erzielt werden. Andererseits sind Nachfragen die beste Art zum Bezeugen von Interesse.	„Du hast gesagt, dass Paul das Spielzeug weggenommen hat, mit dem du gerade gespielt hast. Was war das für ein Spielzeug?“
Fragen wiederholen	Frage wird mit anderer Wortwahl wiederholt.	Manchmal werden Fragen nicht beantwortet. Dann ist das Wiederholen der Frage sinnvoll, da sie vielleicht gar nicht gehört oder noch nicht komplett verstanden wurde. Im zweiten Fall sollte die Wiederholung mit anderen Worten geschehen.	„Welches Spielzeug gefällt dir am besten?“ Wiederholung: „Wenn du an dein Klassenzimmer denkst: Mit welchem Spielzeug, das ihr da habt, spielst du am liebsten?“

Frageart/ -technik	Nähere Beschreibung	Chancen und Gefahren der Anwendung	Beispielfrage
Antwort wiederholen	Die vom Kind/Jugendlichen gegebene Antwort wird komplett oder in Teilen wiederholt.	Das Wiederholen von Antworten kann auch „Spiegeln“ genannt werden. Dadurch wird es dem Schüler ermöglicht, die eigene Antwort noch einmal einer Genauigkeitsprüfung zu unterziehen, etwas zu korrigieren oder zu bestätigen sowie weitere Ausführungen anzuschließen.	Kind: „Ich hatte keinen Bock zu spielen.“ Berater: „Du hattest keinen Bock?“
Zusammenfassend fragen	Frage, in der eine Zusammenfassung dessen enthalten ist, was der andere gesagt hat.	Über die Klärung, ob das Bisherige richtig verstanden wurde (Dialogkonsens), kann das Gespräch weiterentwickelt werden. Nach einem solchen Konsens, der verbal abgesichert wurde, kann eine konkretisierende Frage stehen: „Kannst du mehr darüber erzählen?“.	„Ich habe herausgehört, dass ... Kannst du mehr darüber erzählen?“
Ausnahmefragen	Fragen nach der Ausnahme, d. h. Situationen, in denen das Problem hätte auftreten können, jedoch nicht in Erscheinung getreten ist.	Das Herausfinden dieser Ausnahmen stellt einerseits eine Ressource für die Problemlösung dar und andererseits vermittelt es Mut zur Weiterarbeit, da das Thema nicht immer in Erscheinung tritt.	„Du hast mir erzählt, dass niemand mit dir spielen möchte. Gab es mal eine Situation, wo doch jemand was mit dir zusammen gemacht hat?“
Skalierungsfragen	Eine Frage, die mit einer Zahl beantwortet werden muss.	Dabei wird kein normativer Standard gemessen, sondern eine subjektive Sichtweise benannt.	„Auf einer Skala von eins bis zehn, wobei 10 für die tollste, beste Freundschaft steht, wie würdest du die Freundschaft zu Jana vor dem Streit beziffern?“
Wunderfrage	Woran würde man es merken oder wie würde die Situation aussehen, wenn sich das Problem in Luft aufgelöst hätte bzw. ein Wunder passiert wäre.	Die Frage kann zum einen verbal auf den Erfahrungsbereich zugeschnitten werden (z. B. die gute Fee kommt in der Nacht) und andererseits visuell unterstützt werden (z. B. einem Zauberstab).	„Stell dir vor heute Nacht, wenn du schläfst, besucht dich der schwarze Magier von Yo-Gi-Oh und erfüllt dir einen Wunsch und das Problem wäre im Nu gelöst. Woran würdest du erkennen, dass der Wunsch (oder das Wunder) in Erfüllung gegangen ist?“

Frageart/ -technik	Nähere Beschreibung	Chancen und Gefahren der Anwendung	Beispielfrage
Teilweise geeignete Fragen			
Gegenfragen	Auf eine Frage seitens des Kindes/Jugendlichen wird wiederum eine Frage gestellt, um eine Reaktion auszulösen.	Diese Fragen sind Bestandteil von Diskussionen und signalisieren dem Jugendlichen, dass dieser als gleichwertiger Diskussionspartner angesehen wird. Nachteilig ist ihre bisweilen autoritäre Wirkung.	Jugendlicher: „Wieso soll ich wissen, wann der Typ gelebt hat und was er gemacht hat?“ Lehrer: „Bist du der Meinung, dass dir das Wissen nichts nützt?“
Alternativfrage	Eine (geschlossene) Frage, die drei Alternativen zulässt (z. B. Ja, Nein, Ich weiß nicht).	Sollte nur angewendet werden, „[...] wenn es um eine wirklich entscheidende Passage geht“ (Trautmann, 2010, 115). Sie kann erzählende Wirkung haben, wenn eine offene Frage abgeschlossen ist. Ansonsten besteht (bewusst oder unbewusst) die Gefahr, die Antworten des Kindes oder des Jugendlichen in eine gewünschte Richtung zu bewegen.	„Erachtest du das Ziel als geeignet?“ offene Anschlussfrage: „Wie bist du zu diesem Ergebnis gekommen?“
Bewältigungsfragen	Es wird gefragt, wie es bisher geschafft wurde, mit solchen schwierigen Situationen/Zeiten fertig zu werden und gliedert sich in zwei Abschnitte: Ähnliche Situation in der Vergangenheit bei der das Problem nicht aufgetreten ist? Erfragen wieso das Problem nicht aufgetreten ist?	Die Antwort auf die Frage macht weitere Ressourcen ersichtlich und wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, welche erfolgreich durchgeführt bzw. eingesetzt werden. Zur Beantwortung dieser komplexeren Frage ist jedoch ein höheres Abstraktionsniveau erforderlich.	„Wenn du zurückdenkst, gab es schon eine ähnlich schwierige Situation, die du gelöst hast? Wie hast du das geschafft?“

Frageart/ -technik	Nähere Beschreibung	Chancen und Gefahren der Anwendung	Beispielfrage
Nicht geeignete Fragen			
Komplexe Fragen	Fragen, die mehr als eine Frage gleichzeitig beinhalten.	Komplexe Fragen beinhalten mehrere Fragen, auf die auch mehrere Antworten gegeben werden können. Erwachsene und Jugendliche kommen mit diesen Fragen durchaus (aber mit Mühe) zurecht, antworten meist aber nur auf einen Aspekt. Kinder sind i. d. R. von Fragen mit mehreren Aspekten stark überfordert.	„Was hast du gemacht als die Lehrerin hereinkam und was ging in dir vor als sie merkte, dass du deine Aufgabe nicht erledigt hast? Was war überhaupt deine Aufgabe?“
Rhetorische Fragen	Fragen, auf die die Antwort für die fragende Person und den Befragten klar ist, was auch beide wissen.	Da die Antworten für beide klar sind, verfolgen diese Fragen nicht das Ziel zum Erlangen von Informationen. Daher sind auch diese Fragen in Interviews oder Gesprächen mit beratendem Charakter zu vermeiden, zumal sie oftmals von Erwachsenen gegenüber pubertierenden Jugendlichen benutzt werden.	„Willst du etwa auf dein Zimmer?“ oder: „Wo sollten Hausaufgaben gemacht werden: Zuhause oder kurz vorm Unterricht?“
Pseudofragen	Fragen, auf die die fragende Person die Antwort kennt und wo er nicht sicher ist, ob der Befragte das auch weiß und ihn darum bittet, das Wissen zu zeigen.	Dies ist eine normale Frage für Schülerinnen und Schüler, da diese Fragen häufig im Unterricht gestellt werden. Sie entsprechen aber nicht dem Grundsatz der gleichen Augenhöhe in einem Gespräch, das sich mit einem ggf. problematischen Thema beschäftigt, und sollten daher in Gesprächen mit beratendem Charakter eher vermieden werden.	„In welchem Bundesland liegt das Erzgebirge?“ oder: „In welche Klasse gehst du?“ (Ist eine verdeckte Pseudofrage, wenn ich als Berater die Akte gelesen habe und die Antwort kenne, das Kind dies aber nicht weiß).
Suggestive Fragen	Diese Fragen werden so gestellt, dass die „richtige“ bzw. die gewünschte Antwort deutlich, suggeriert wird.	I. d. R. beinhalten diese Fragen ein Werturteil und das Risiko sozial erwünschter Antworten steigt an. Da gerade junge Kinder zwischen 4 und 8 Jahren sowie mit kognitiven Beeinträchtigungen sehr empfänglich für Suggestivfragen sind, sollten diese grundsätzlich vermieden werden. Zudem sollten Hinzufügungen nach den Fragen vermieden werden, da diese ebenso beeinflussen können (Baarda et al., 2007, S. 55).	„Dir gefällt doch das Spiel?“

Frageart/ -technik	Nähere Beschreibung	Chancen und Gefahren der Anwendung	Beispielfrage
Warumfragen	Eine Frage, die Verantwortung und Motivation zu ergründen sucht.	Diese Frage ist i. d. R. sehr anklagend und sollte in keinem Gespräch gestellt werden. Besser ist die Frage nach den Zielen von Handlungen oder deren Zweck. Selbst dies sollte allerdings nur mit einer genügend großen Vertrauensbasis gestellt werden.	„Warum hast du das Spielzeug genommen?“ Besser: „Was wolltest du erreichen, als du dir das Spielzeug genommen hast?“

15.4 D: Befindlichkeitsskala von 1-10 (eigene Darstellung)

Abbildung 7: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung)

15.5 E: Produkt - Ausführliche Version des Beratungsleitfadens zur Burnout-Intervention

Tabelle 15: Produkt - Ausführliche Version des Beratungsleitfadens (Zeman, 2024, eigene Darstellung)

Der Beratungsleitfaden zur Burnout-Intervention			
	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
1.	Kontakt- und Beziehungsaufnahme	<p>Die betroffene Person wird begrüßt. Sie darf sich einen Platz am Tisch oder beim Sofa auswählen. Bei Bedarf kann etwas zu essen und trinken angeboten werden.</p> <p>Um eine gute Vertrauensbasis herzustellen, wird die ratsuchende Person in die Rahmenbedingungen des Leitfadens eingeführt. Es wird betont, dass alles vertraulich ist und zur Hilfe Notizen gemacht werden. Um den Beziehungsaufbau in Gang zu setzen, sollte der betroffenen Person Lob zugesprochen werden, dass sie sich getraut hat, zur Beratung zu kommen. Eine kurze Übersicht über den Ablauf der Sitzung sorgt für Sicherheit und hilft, sich besser auf die neue Beratungssituation einlassen zu können. Im ganzen Prozess sollte der Berater oder die Beraterin aktiv zuhören sowie empathisch sein und einen respektvollen, nicht wertenden Umgang pflegen (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Du darfst dir gerne einen Platz auswählen. - Möchtest du ein paar Kekse und ein Glas Wasser oder Tee? - Ich finde es sehr schön von dir, dass du zu mir kommst. - Was wir hier besprechen, ist vertraulich. Massnahmen werden in Absprache mit dir getroffen. - Ablauf des Gesprächs schildern. - Welche Erwartungen hast du...? - Was soll anders sein, wenn wir fertig sind? - Wie viel Zeit sollen wir für ... einsetzen? - Was brauchst du, damit...? - Was wäre hilfreich, damit...?

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
2.	<p>Probleme/ Anliegen/ Wünsche erfassen</p>	<p>Um weiter an der Beziehung zu arbeiten, wird der Problembeschreibung genügend Zeit gezollt. Einerseits kann so das Gefühl von «wahr- und ernstgenommen» vermittelt werden, andererseits kann herausgefunden werden, was schon alles unternommen wurde, um gegen das Problem anzukommen. Ebenfalls kann Ausschau nach ersten versteckten Ressourcen und individuellen Bedürfnissen gehalten werden.</p> <p>Entgegen des normalen Vorgehens bei einer lösungsorientierten Beratung wird nach der Symptomatik gefragt. Symptome können so mittels der Symptomübersicht von Burisch (2010, S. 25, siehe Anhang 15.1 A) und einer Befindlichkeitsskala von 1-10 (siehe Anhang 15.4 D) nach ihrem Schweregrad eingeordnet werden.</p> <div data-bbox="465 798 896 885" data-label="Diagram"> <p style="text-align: center;">Befindlichkeitsskala</p> <p style="text-align: center;">←—————→</p> <p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> </div> <p>Abbildung 8: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung, Kopie)</p> <p>Zur Bewertung können auch Fragebögen oder andere Bewertungsinstrumente eingesetzt werden. Auf diese Weise kann sich der Berater oder die Beraterin einen ersten Eindruck über die Belastung der Person verschaffen.</p> <p>Des Weiteren werden Stressoren als mögliche Ursache erörtert, beispielsweise können diese auf Post-it geschrieben werden. Auf Wunsch oder falls es hilfreich erscheint, können Beispiele für die Entstehung eines Burnouts im Lehrberuf erwähnt werden (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Was führt dich zu mir? - Möchtest du heute etwas Besonderes besprechen? - Kannst du mir das genauer schildern, worum es geht? - Fallen dir körperliche oder psychische Symptome auf? - Kannst du diese etwas genauer beschreiben? - Wie hoch würdest du das Symptom... auf der Befindlichkeitsskala von 1-10 einschätzen? - Wie lange fallen dir diese Symptome schon auf? - Was belastet dich momentan am meisten in deinem beruflichen Umfeld? - Evtl. könnte man hier eine Aufstellung mit Figuren machen. - Evtl. könnte man eine Post-it-Sammlung anlegen oder den Lebensbaum (Anhang 15.6 F) verwenden, um eine bessere Übersicht über die Stressoren zu erhalten <div data-bbox="1093 742 1370 1161" data-label="Diagram"> <p style="text-align: center;">Lebensbaum</p> <p>Das Diagramm zeigt einen Baum mit folgenden Beschriftungen: Vision, Ziele, Früchte, Träume, Schädlinge, aktuelle Situation, Wurzeln, Erfahrungen, Ressourcen, Kraftquellen.</p> </div> <p>Abbildung 9: Lebens- und Stärkenbaum (Kopie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hast du Wünsche?

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
3.	Krisen- intervention	<p>Spätestens nach der Besprechung des Anliegens und der Messung der Symptome sollte der Berater oder die Beraterin einschätzen können, wie akut die Situation der betroffenen Person ist. Wie zuvor erwähnt, sollte vor der Einführung dieses Beratungsgefässes mit der Schulleitung geklärt werden, wie mit einer Krisensituation umgegangen wird und was die nächsten Schritte sein werden. Dadurch kann Zeit gewonnen werden und die betroffene Person kann in dieser Akutphase optimal versorgt und unterstützt werden. Doch wie weiss man, wann eine Krisensituation besteht?</p> <p>In der Eingangsphase, in der die Probleme sowie auch die Befindlichkeitsskala durchgeführt wird, kann von einer Krisensituation gesprochen werden, wenn beispielsweise eine schwere emotionale Belastung vorliegt oder gar Suizidgedanken geäußert wurden.</p> <p>Idealerweise wurde in einer Weiterbildung mit den Lehrpersonen, bevor der Leitfaden zum Einsatz kam, wie unter dem Kapitel «Rahmenbedingungen» (7.1.) genauer erwähnt, ein Vorgehen besprochen und Notfallkontaktdaten der Angestellten gesammelt (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ich sehe, dass du stark belastet bist. Würde es dir helfen, wenn wir gemeinsam die nächsten Schritte durchgehen? - Möchtest du, dass ich ... informiere? - Hast du sonst noch Unterstützung in der Familie...?

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
4.	Zielformulierung	Nachdem Anliegen und Wünsche geklärt wurden, verhilft der Berater oder die Beraterin dem Klienten oder der Klientin dazu, ein Ziel nach «SMART» zu formulieren (Bamberger, 2015). Die Formulierung des Ziels sollte einen Zustand «ohne Problem» beschreiben und ermöglicht so, erste Visionen zu entwickeln. Diese können dann mithilfe anderer Methoden näher betrachtet und in Bezug auf ihre Umsetzung analysiert werden (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).	<ul style="list-style-type: none"> - Was möchtest du verändern? - Was soll am Ende des Gesprächs erreicht sein, damit sich das Treffen für dich gelohnt hat? - Woran erkennst du, dass sich das Problem verändert oder gelöst hat? - Wie sieht deine Zukunft ohne Problem aus? - Was ist dein maximales Ziel oder dein maximaler Wunsch? - Was hast du schon alles unternommen, um dieses zu erreichen? - Was möchtest du verändern? - Was soll anstelle des Problems sein? - Was ist dein nächstes Ziel, wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst und dir vorstellst, was noch alles vor dir liegt?

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
5.	Lösungs- und Zielerarbeitung: Strategien/ Methoden/ Werkzeuge	<p>Es ist nicht möglich, beim Punkt «Lösungs- und Zielerarbeitung» zu sagen, dass es die eine Vorgehensweise gibt.</p> <p>Je nach Situation, Bedürfnis oder auch Äusserung der ratsuchenden Person muss vom Berater oder der Beraterin individuell mit passendem Werkzeug und entsprechenden Strategien darauf reagiert werden. Um eine Idee zu erhalten, wozu die verschiedenen Werkzeuge nützlich sein können, werden sechs Kategorien etwas genauer beschrieben.</p> <p>Wunder: Die Ausarbeitung einer hypothetischen Lösung eröffnet die Möglichkeit, sich vom Problem zu distanzieren und eine erste explorative Annäherung durch lösungsorientiertes Brainstorming zu ermöglichen. Dieser rein gedankliche Ansatz soll dazu ermutigen, die aktuell problematische Realität vorübergehend hinter sich zu lassen und sich in eine imaginäre Zukunft zu begeben, in der (fast) alles möglich ist. Auf diese Weise wird Raum für einen freien Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten und Ressourcen geschaffen, die die individuelle Lebenssituation bieten kann (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.).</p>	<p>Wunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie sieht dein Leben aus, wenn das Problem nicht mehr vorhanden ist? - Was wird besser sein, wenn du dein Problem lösen konntest? - Stell dir vor, du hättest einen Zauberstab. Wenn du diesen schwingst, geschieht eine Veränderung. Wie würde sich diese in Bezug auf dein Problem auswirken? - Stell dir vor, über Nacht ist ein Wunder geschehen und das Problem hat sich in Luft aufgelöst. Wie würdest du die Situation danach beschreiben? - Woran erkennst du, dass das Wunder geschehen ist? - Würden wir uns in einem Jahr wieder treffen, was würdest du mir wohl über dein «neues» Leben ohne das Problem erzählen? - Wenn dein Team morgen zurückkommen würde und die Zusammenarbeit /... wäre auf einmal besser, was hättest du oder dein Team getan, um diesen Unterschied zu erzeugen? - Was wäre, wenn dein Problem nicht mehr ein «Problem», sondern eine «Herausforderung» oder gar eine Möglichkeit für «Wachstum» wäre? Wie würde sich deine Sichtweise darauf ändern?

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
	<p>Lösungs- und Zielerarbeitung:</p> <p>Strategien/ Methoden/ Werkzeuge</p>	<p>Ausnahme: Durch die Absicht, das Problem und die Umstände genauer zu beleuchten, können Ausnahmesituationen identifiziert werden, in denen unbewusst erfolgreiche Lösungen gefunden werden können.</p> <p>Vielleicht gab es beispielsweise in der Vergangenheit ähnliche Situationen, in denen das Problem nicht so stark oder gar nicht existierte. Das Hervorheben von solchen Ausnahmen und die Betrachtung der spezifischen Umstände erklären den Grund für das Auftreten dieser Ausnahmen und lenken die Aufmerksamkeit auf wirksame Verhaltensweisen und Ressourcen (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.).</p>	<p>Ausnahme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibt es Momente in deinem Leben, auch wenn diese klein sind, in denen dein Problem nicht so stark präsent ist oder es sich anders verhält? Was ist in diesen Momenten anders? - Was funktioniert schon? Wo sind Ansätze, die in die richtige Richtung gehen? - Wann hattest du zuletzt einen guten Tag? - Wie hast du dich dabei gefühlt, als das Problem noch nicht überwältigend war? - Was hat bis jetzt am meisten geholfen, wenn du daran denkst, was du schon alles versucht hast? - Konnte das Problem in gewissen Situationen überwunden werden? Gab es externe oder persönliche Ressourcen, die dazu beitragen konnten? - Wann konntest du dich so verhalten, wie du sein wolltest? - Kannst du dich an einen Moment erinnern, in dem du das Gefühl hattest, das Problem erfolgreich bewältigt zu haben? Was war dabei hilfreich?

Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
<p>Lösungs- und Zielerarbeitung:</p> <p>Strategien/ Methoden/ Werkzeuge</p>	<p>Skalierung: Durch das Erkennen subtiler Unterschiede kann eine schrittweise Annäherung an die Lösung ermöglicht werden. Dies macht die vielversprechenden Handlungsschritte weniger überwältigend gross, sondern erreichbar und vermittelt somit das Gefühl der Selbstwirksamkeit in Bezug auf Veränderungsprozesse. Ausserdem können mit Skalen Gefühlslagen und Symptome besser visualisiert und verbalisiert werden. Betroffene können so die Erfahrung machen, dass Emotionen unterschiedlich stark und veränderbar sein können (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.). Hier könnten die Zahlen der «Befindlichkeitsskala» genutzt werden (Anhang 15.4 D):</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Abbildung 10: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung, Kopie)</p>	<p>Skalierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie effektiv fühlst du dich auf einer Skala von 1-10 bei der Bewältigung dieser Herausforderung? - Auf einer Skala von 1-10, 1 für «überhaupt nicht zufrieden» und 10 für «sehr zufrieden». Wie zufrieden bist du gerade mit deinem Lebensbereich? - Wie motiviert bist du, ... auf einer Skala von 1-10 durchzuführen/auszuprobieren, wobei 1 für «wenig motiviert» und 10 für «sehr motiviert» steht? - Wie ist deine aktuelle Stimmung auf einer Skala von 1-10, wobei 1 für «sehr niedergeschlagen» und 10 für «sehr fröhlich» steht? - Hat sich deine Stimmung vom Anfang bis jetzt verändert? - Wie zuversichtlich bist du, ... erfolgreich zu bewältigen? Wobei 1 für «gar nicht zuversichtlich» und 10 für «sehr zuversichtlich» steht. - Wie gut fühlst du dich gerade, mit Stress umzugehen auf einer Skala von 1-10? Wobei 1 für «überhaupt nicht» und 10 für «sehr gut» steht. - Wie sehr akzeptierst du dich im Moment selbst? Schätze auf einer Skala von 1-10 ein, wobei 1 für «gar nicht» und 10 für «vollständig» steht. - Wie nahe bist du einer Lösung des Konflikts auf einer Skala von 1-10? Wobei 1 für «überhaupt nicht nah» und 10 für «sehr nah» steht. - Wie gelassen fühlst du dich gerade angesichts der aktuellen Herausforderung? Schätze auf einer Skala von 1-10 ein, wobei 1 für «überhaupt nicht gelassen» und 10 für «sehr gelassen» steht. - Hast du in einer Situation, vielleicht auch nur ganz kurz, schon einmal einen höheren Skalenwert erlebt? Wie hast du das geschafft? Wenn du davon mehr tun würdest, was hätte das wohl für Auswirkungen auf die Skala? - Nehmen wir einmal an, die Situation würde sich um einen Punkt auf der Skala verbessern, wie würde sich das bemerkbar machen? - Was könntest du tun, damit sich die Situation um einen Punkt verbessert? Wie könnte ich dir dabei helfen?

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
	<p>Lösungs- und Zielerarbeitung:</p> <p>Strategien/ Methoden/ Werkzeuge</p>	<p>Perspektivenwechsel: Eine neue Perspektive eröffnet die Option, Problemen eine neue Interpretation zu geben und nach alternativen Bezugs- und Bedeutungsrahmen zu suchen. Dies ermöglicht es, Probleme auch einmal in einem anderen «Licht» darzustellen. Durch das damit verbundene alternative Erleben entstehen Chancen zur Entdeckung und Umsetzung unterschiedlicher Verhaltensweisen. Dies erweitert den Handlungsspielraum erheblich (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.).</p>	<p>Perspektivenwechsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stell dir vor, du siehst diese Belastung bei deinem Arbeitskollegen oder deiner Arbeitskollegin, was würdest du ihm oder ihr raten? (<i>Rollenspiele können helfen, alternative Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven zu erkunden</i>) - Wenn du diese Situation aus der Vogelperspektive betrachten würdest, welche neuen Erkenntnisse könnten sich dir bieten? - Wie würde eine Person, die du als Vorbild siehst, mit dieser Situation umgehen? - Stell dir vor, dass diese Situation bereits gelöst ist, welche Schritte hast du unternommen, um dort hinzukommen? - Stell dir vor, du wärst ein Berater oder eine Beraterin, welchen Ratschlag würdest du dir selber geben? - Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, um dir selbst einen Ratschlag zu geben, was würdest du deinem früheren Selbst mitteilen? - Stell dir vor, du wärst ein Kind und unkonventionelle Lösungen sind möglich, wie würdest du aus kindlicher Perspektive betrachtet gegen das Problem vorgehen? - Wenn du deine momentane Sichtweise ein wenig verändern würdest und die Situation als Herausforderung oder Chance betrachten würdest, welche positiven Aspekte könnten sich ergeben?

Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
<p>Lösungs- und Zielerarbeitung:</p> <p>Strategien/ Methoden/ Werkzeuge</p>	<p>Ressourcen: Diese Kategorie zielt darauf ab, Ressourcen zu aktivieren, die kognitiv-emotional präsent sind und somit die Basis für persönliche Entwicklung und Veränderung bilden. Durch das Bewusstwerden von grundlegenden Ressourcen im Kontext des eigenen Verhaltens können individuelle Stärken erkannt werden, was zu einem wachsenden Gefühl der eigenen Kompetenz führen kann (Melzer & Methner, 2012, S. 75f.). Hier könnte mit dem Stärkenbaum (Anhang 15.6 F) gearbeitet werden:</p> <p>Abbildung 11: Lebens- und Stärkenbaum (Kopie)</p>	<p>Ressourcen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was magst du an dir? - Was fällt dir leichter als anderen? - Worin bist du gut? - Wann hast du dich besonders kompetent gefühlt? - Was würdest du zu dir sagen, wenn du dir selber ein Kompliment machen möchtest? - Du hast sicherlich schon viel in deinem Leben erreicht, worauf bist du stolz? - Gibt es Momente aus deiner Vergangenheit, in denen du dich besonders selbstsicher und erfolgreich gefühlt hast? Wie könntest du diese Erfahrungen in der aktuellen Situation nutzen? - Wenn du auf die letzten Tage/Wochen/Jahre zurückblickst, was macht dich da stolz? - An welche Erfolgsmomente kannst du dich erinnern? - Was war dein letzter Erfolgsmoment? - Was würden andere über deine Stärken berichten? - Wenn du zurückblickst, welche Erfahrungen waren bis anhin hilfreich, um dein neues Vorhaben zu unterstützen und deinem Ziel näher zu kommen? - Was hat dir in ähnlichen Situationen geholfen? - Mittels kreativen Ausdrucksmethoden wie beispielsweise Zeichnen oder Schreiben, können weitere Ressourcen aufgedeckt werden, insbesondere wenn die verbale Kommunikation herausfordernd wird.

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
	<p>Lösungs- und Zielerarbeitung: Strategien/ Methoden/ Werkzeuge</p>	<p>Weitere Techniken: Diese Kategorie zielt darauf ab, alternative Methoden zur Anwendung lösungsorientierter Beratungsansätze zu nutzen und kreative Werkzeuge zu integrieren. Hierbei liegt der Fokus auf der bildhaften Darstellung und der Option, Geschehnisse externalisieren zu können (vgl. Kapitel 5.5.4).</p>	<p>Weitere Techniken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narrative Methoden können helfen, positive Erfahrungen und Bewältigungsstrategien herauszuarbeiten sowie Lebensgeschichten zu erforschen. Beispielsweise kann eine Lebenslinie (Timeline) erstellt werden, auf der positive als auch herausfordernde Momente eingezeichnet werden. Durch das Erzählen über die Ereignisse können Ressourcen und Bewältigungsstrategien identifiziert werden, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. Geschichten können gemeinsam erfunden werden, wobei diese mit der aktuellen Situation des Klienten oder der Klientin verbunden sein sollten. - Symbole, Kraftfiguren und Metaphern können helfen, komplexe Erfahrungen und Emotionen zu erklären. Beispielsweise kann ein Symbol für die innere Stärke ausgewählt und anschliessend darüber gesprochen werden. Des Weiteren können diese als «Anker/Kraft»-Symbole im Alltag genutzt werden, um das Selbstvertrauen zu stärken und an die eigenen Fähigkeiten zu appellieren. - Reflexionsmethoden können den Prozess zur Heilung eines Burnouts unterstützen, dabei könnten sie in einem Tagebuch festgehalten werden. So kann die Selbstwahrnehmung verbessert und die eigenen Ressourcen können situationsbezogener wahrgenommen werden. - Der Lebens- und Stärkenbaum kann nochmals bewusst machen, welche Momente/Personen/Tätigkeiten etc. einem im Leben Kraft geben. Welche Ressourcen man besitzt und welche Wünsche und Ziele man verfolgt. All dies kann auf Post-its notiert werden und gemeinsam dem «Baumbild» zugeordnet werden (siehe Anhang 15.6 F). - Fantasiereisen können sowohl bei der Handlungsplanung von Zielen als auch zur Entspannung beitragen. Hierzu kann die ratsuchende Person eingeladen werden, einen inneren «Kraftort» zum Nachdenken und Ausruhen zu schaffen (Anhang 15.7 G).

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
6.	<p>externe Ressourcen und Unterstützung</p>	<p>Je nach Kanton und Schulort sollte unter Punkt sechs eine Liste mit Anlaufstellen kreiert werden, die bei Burnout unterstützend wirken können. Hierbei sind professionelle Stellen gemeint, wie beispielsweise psychologische Dienste, Selbsthilfegruppen, aber auch Gemeinschaftsressourcen aus dem Lehrerteam. Unter Gemeinschaftsressourcen können Super- und Intervisionen verstanden werden (Bauer, 2003, S.12), die regelmässig innerhalb eines Schulhauses durchgeführt werden (vgl. Kapitel 4). Auch hier kann der Lebensbaum (Anhang 15.6 F) zur Übersicht hilfreich sein:</p> <p>Abbildung 12: Lebens- und Stärkenbaum (Kopie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Aufstellung von Gegenständen/Figuren, mit der familiäre Beziehungen und Erfahrungen visualisiert werden können, kann helfen, familiäre Ressourcen und Unterstützungssysteme aufzudecken. - Gibt es externe oder professionelle Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst, um Unterstützung zu erhalten? Beispielsweise Super- oder Intervisionen? Fachteambesprechungen? - Wer in deinem sozialen Umfeld könnte eine unterstützende Rolle spielen? Welche Beziehungen könnten hilfreich sein? <p>Anlaufstelle in der Schweiz sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schweizerische Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD): Sie bietet Informationen, Unterstützung und Beratung für Menschen mit Angst- und Depressionssymptomen, einschliesslich Burnout. - Psychiatrie Baselland Netzwerk Burnout: Das Netzwerk in der Psychiatrie Baselland bietet spezialisierte Dienstleistungen zur Diagnose und Behandlung von Burnout. - Pro Mente Sana – Gesellschaft für psychische Gesundheit: Bietet Unterstützung für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen, einschliesslich Burnout. Sie haben in verschiedenen Kantonen Niederlassungen. - Beratungsstellen und Psychotherapeut*innen: In der Schweiz gibt es je nach Wohnort zahlreiche unabhängige Psychotherapeuten und -therapeutinnen sowie Beratungsstellen. - Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD) Bern – Burnout – Ambulanz: Sie verfügt über eine spezielle Ambulanz für Burnout, die diagnostische und therapeutische Abklärungen und Angebote bereitstellt. - Swiss Telehealth Services: Ist eine Plattform, die Onlineberatungen und Unterstützung für psychische Gesundheitsprobleme bietet.

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
7.	Präventive Massnahmen <i>(vgl. mit Kapitel 5 und 7.3)</i>	<p>Da Burnout ein langwieriger Prozess ist, sollte im Verlauf der Beratung darauf hingewiesen werden, dass präventive Massnahmen unterstützend wirken können. Hierbei kann auch auf einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Schlaf, gesunder Ernährung, genügend Bewegung sowie Entspannungsmomenten hingewiesen werden. Des Weiteren kann das Zeitmanagement angesprochen und nach Möglichkeiten gesucht werden, wie dieses innerhalb des Schulhauses verbessert werden kann (Bauer, 2003, S. 12f.; Frick, 2015, S. 11f.; Hagemann, 2009, S. 41f.; Reichel, 2018, S. 4f.; von Wartburg, 2022, S. 15f.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Selbstfürsorgemassnahmen oder Aktivitäten helfen dir normalerweise, um dich zu entspannen oder wieder zu Energie zu kommen? <p><u>Empfehlungen</u> (vgl. mit Kapitel 4 und 7.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achtsamkeitstraining: Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen, Yoga, Atemtechniken, Autogenes Training - Gesundheitsförderung durch ausgewogene Ernährung, regelmässige Bewegung und ausreichend Schlaf. Auch Massagen, Fitnesskurse und andere Entspannungsübungen können das geistige und körperliche Wohlbefinden steigern. - Work-Life-Balance: Förderung der ausgewogenen Aufteilung von persönlichen und beruflichen Verpflichtungen um Überlastung zu vermeiden, z. B. mittels eines Tagesplans. So ergibt sich auch eine Kontrolle, ob genügend Entspannungsphasen in einen Tag eingeplant werden. - Stressmanagement: Gemeinsam wurden im Beratungsgespräch die Stressoren identifiziert. Nun können Lösungen zur Bewältigung sowie dem besseren Umgang mit ihnen gesucht werden. - Unterrichtsanpassungen: Unterricht möglichst in Doppellektionen anlegen, regelmässige Ruhepausen im Lehrerzimmer/Nebenraum einhalten, Lärmpegel mittels Lärmampel und Belohnungssystem regulieren. - Ressourcen aus dem Team empfehlen: Fachteamsitzungen, Inter- oder Supervisionen sollten, falls vorhanden, in Anspruch genommen werden. Sie können zur kurzzeitigen Entlastung führen. Ausserdem sollte für eine bessere Zusammenarbeit und einen Materialaustausch innerhalb der Parallelklassen plädiert werden, denn dies kann ebenfalls hilfreich sein. - Kommunikationstraining: Betroffene sollten motiviert werden, vermehrt ihre Meinung zu äussern, um Konflikte zu reduzieren und effektivere Teamarbeit zu fördern. Ausserdem kann besprochen werden, was die Effekte sein können, wenn man einmal «nein», anstatt immer «ja» sagt.

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
8.	Ergebnisse zusammenfassen und Hausaufgaben	Die wichtigsten Überlegungen, Schritte, Empfehlungen sowie Kontaktdaten allfälliger Anlaufstellen werden nochmals zusammenfasst und notiert. Die Fragen im achten Schritt können helfen, ein Fazit zu ziehen, was aus dem Beratungsgespräch mitgenommen wird (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015). Weiter sollte der Klient oder die Klientin dazu ermutigt werden, vorgeschlagene Präventionsmassnahmen (vgl. Schritt 7 sowie Kapitel 4) und Selbstfürsorgeübungen als «Hausaufgabe» (vgl. Kapitel 7.3) fortzusetzen (Bauer, 2003, S.12).	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassend wird das Gesagte paraphrasiert. - Habe ich das so richtig verstanden? - Fehlt noch etwas? - Welche Schritte sollen wir visualisieren oder festhalten bis zum nächsten Mal? - Welche Hausaufgaben (vgl. Kapitel 7.3) würdest du dir selber geben im Hinblick auf die vorgeschlagenen Präventionsmassnahmen (Schritt 7)? - Was möchtest du in deinem Alltag versuchen umzusetzen? - Evtl. hilft eine Visualisierung und Fotografie des erstellten Lebens- oder Stärkenbaumes (siehe Anhang 15.6 F). - Ziele/ Abmachungen/ Kontaktdaten verschriftlichen und mitgeben.

	Kategorie	Vorgehen/Ziele	Methoden/Werkzeuge/Übungen
9.	<p>Feedback und Ausblick</p> <p><i>(kann sich teils mit Schritt 8 überschneiden)</i></p>	<p>Um das Beratungsgespräch abzurunden, sollte ein kurzes gegenseitiges Feedback erfolgen, um die Wirksamkeit der Beratung sowie weitere Wünsche in den Prozess miteinbeziehen zu können. Dies kann beispielsweise mündlich und mit Hilfe einer Zufriedenheits- oder Befindlichkeitsskala erfolgen. So kann auch nochmals gemessen werden, ob sich das Gefühl mit dem die betroffene Person den Raum betrat innerhalb des Gesprächs verbessert oder verschlechtert hat. Denn meistens kann dieser erste Schritt, jemanden von der Belastung zu erzählen, bereits der erste Schritt in Richtung Genesung sein (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p> <p>Um die kontinuierliche Überwachung, Nachverfolgung sowie die langfristige Unterstützung und Nachsorge bei leidtragenden Personen sicherstellen zu können, sollten die weiteren Schritte abgemacht werden. Wann findet das nächste Beratungsgespräch statt? Bei welchem Arzt oder Psychologen wird sich die betroffene Person gegebenenfalls zusätzliche Unterstützung holen? Benötigt sie zur Anmeldung Unterstützung durch die Beratungsperson? Möchte sie, dass mit der Schulleitung oder dem Team Abmachungen getroffen werden?</p> <p>Der Berater oder die Beraterin sollte sich für das entgegengebrachte Vertrauen bei der betroffenen Person bedanken und sie verabschieden (Culley, 2015; de Shazer & Dolan, 2015).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie zufrieden bist du mit der Erreichung des abgemachten Ziels? - Evtl. Skalierungsfrage, um einen Vorher-Nachher-Vergleich der Gefühlslage/Stimmung zu sehen. <div style="text-align: center;"> <p>Befindlichkeitsskala</p> </div> <p>Abbildung 13: Befindlichkeitsskala (2024, eigene Darstellung, Kopie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was war für dich hilfreich? - Gab es etwas, das du als schwierig oder mühsam empfunden hast? - Vielleicht kannst du einmal versuchen, in bestimmten Situationen ganz anders zu reagieren als sonst und die entstandene Gegensituation beobachten, notieren und das nächste Mal mitbringen. - Denke nach, was bis anhin gut funktionierte und lass es so bestehen. Beobachte, wann Ausnahmen eintreten und was in diesen Momenten anders ist. Versuche so zu handeln, als wäre das Wunder der Veränderung bereits eingetreten. <i>(evtl. Tagebuch führen)</i> - Was ist das Beste, was du in diesem Gespräch bemerkt hast und nun mitnimmst? - Was machst du nach diesem Beratungsgespräch anders? - Wer wird diese Veränderung als erstes bemerken? Woran erkennst du das? - Gibt es Wünsche oder Ziele, die du das nächste Mal zusammen anschauen möchtest?

15.6 F: Der Lebens- und Stärkenbaum

Abbildung 14: [Lebens- und Stärkenbaum](#)

15.7 G: Fantasiereise nach Melzer und Methner (2012, S. 117f.)

Durchführung: Wenn ein Ziel formuliert und eine grobe Lösung gefunden wurde, müssen Handlungsschritte geplant werden. Dieser Schritt ist nicht immer leicht zu bewältigen, da das Kind bzw. der Jugendliche nun selbst aktiv werden muss. Um dies anzuregen, eignet sich eine Phantasiereise zu einem besonderen Ort, an dem das Kind bzw. der Jugendliche zukünftig immer über Ziel und Lösungsweg nachdenken kann. Der Berater kann diese Phantasiereise folgendermaßen begleiten:
Einleitung: „*Lege dich in einer angenehmen Position auf die Unterlage. Die Beine sollten hüftbreit ausgestreckt sein. Die Arme legst du bitte locker entlang deines Körpers, ohne ihn zu berühren. Die Hände sind geöffnet, sie sind ganz locker*

und entspannt. Die Fußspitzen fallen locker nach außen. Schließe bitte deine Augen. Spüre jetzt ganz bewusst den Boden unter dir. Gebe dich voll und ganz diesem Gefühl hin. Du liegst ganz schwer und entspannt auf dem Boden. Fühle deinen Körper ganz bewusst und intensiv. Du fühlst dich schwer, gelöst und ruhig. Die Hände und Arme sind ganz schwer. Der Nacken und die Schultern sind ganz schwer. Die Füße und Beine sind ganz schwer. Dein Körper ist schwer. Das Gesicht ist ganz entspannt und gelöst. Spüre wie sich die Bauchdecke mit jedem Atemzug hebt und wieder senkt. Atme langsam und tief. Fühle, wie der Körper beim Ausatmen loslässt und entspannt. Spannung weicht jedem Atemzug. Du bist ruhig und entspannt.“
Phantasiereise: „*Stell Dir nun vor, du schwebst. Unter Dir ist das Zimmer. Du fliegst zum geöffneten Fenster hinaus über grüne Wiesen, Flüsse und Berge. Alles ist ganz ruhig hier oben in der Luft. Da entdeckst du einen Fleck, der dir besonders gut gefällt. Du schwebst tiefer und siehst immer mehr Einzelheiten [Einige Zeit warten.]. Schließlich lässt du dich auf einem schönen Sitzplatz nieder und schaust dich um. Es gibt hier viel zu entdecken. [Einige Zeit warten.] Wenn du alles gesehen hast, setzt du dich an einen Platz, der besonders bequem ist und dir viel Ruhe zum Nachdenken gibt. Denke nun an Dein Ziel und die gefundene Lösung. Wie kannst du sie umsetzen. Welche Dinge deines besonderen Ortes geben dir Hinweise für die Umsetzung deiner Lösung? Was machst du genau? [Einige Zeit warten.] Nimm' etwas, was dir gefällt, von deinem besonderen Ort in die Hand und schau es dir ganz genau an. Die Gedanken daran werden dir bei der Umsetzung deiner Lösung helfen. Nun nimmst du Abschied von deinem besonderen Ort. Du kannst immer wieder kommen, aber nun musst du gehen. Du erhebst dich langsam in die Luft und fliegst zurück. Du fliegst über Wiesen, Flüsse und Berge bis in das Zimmer.“*
Rückführung: „*Es ist nun an der Zeit, langsam zurückzukommen. Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt. Atme tief ein und aus. Spüre deine Finger und bewege sie langsam. Spüre deine Arme und deine Beine.*

Strecke und räkel dich wie eine Katze. Spanne alle Muskeln des Körpers an und fühle dabei die Kraft und Energie in dir. Ich zähle gleich langsam rückwärts von 5 bis 0. Bei 0 erlaubst du deinen Augen, sich zu öffnen. Du wirst erfrischt und wach sein und dich angenehm und wohl fühlen. 5 – 4 – 3 – 2 – 1 und 0.“

Im Anschluss an die Phantasiereise sollten die Ergebnisse – soweit sich das Kind bzw. der Jugendliche daran erinnert – festgehalten werden. Dies kann in Form eines Bildes des besonderen Gegenstandes, aber auch des Aufschreibens der gefundenen Handlungsschritte sein.

Der Ort kann als „Kraftort“ gekennzeichnet werden. Der Kraftort kann auch ein Ort aus der Vergangenheit des Kindes sein, ein Ort, an dem es sich besonders wohl gefühlt hat. Die Phantasiereise kann auch genutzt werden, um Kraftquellen zu finden (vgl. Weinberger, 2001, S. 167). Wenn das Kind oder der Jugendliche den ruhigen Platz gefunden hat, sollte entsprechend das Finden einer Kraftquelle inhaltlich eingefügt werden. Innerhalb der Phantasiereise kann das Kind auch eine Flaschenpost mit einem Brief finden. Im Anschluss an die Phantasiereise kann der Berater anregen, den Inhalt des gefundenen Briefes aufzuschreiben, der sowohl Ressourcen als auch konkrete Situationen (problematische sowie nicht problematische) beinhalten kann. Diese Phantasiereise ist eher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet, die Erfahrungen mit Entspannungsverfahren haben. So müssen nicht nur die Grundlagen dieser Methode beachtet werden, sondern die Anwendung verlangt Übung und Kenntnis einzelner Teile, um gut entspannen zu können.

Abbildung 15: Fantasiereise nach Melzer und Methner (2012)